

Aproximación al estudio de los problemas de convivencia escolar en Educación Secundaria Obligatoria a través del análisis de contenido y de redes

Approach to the study of school coexistence problems in Compulsory Secondary Education through content and network analysis.

Francisco Villegas Lirola¹
*Universidad de Almería

RESUMEN

Introducción. Estudio que pretende conocer los modos de convivencia del alumnado de secundaria en un centro educativo que imparte educación infantil, primaria y primero y segundo de educación secundaria obligatoria.

Metodología. Se lleva a cabo un estudio descriptivo en el que el investigador forma parte natural de la vida del centro. Como técnicas de análisis se utiliza el análisis de contenido a través de entrevistas y diario de campo utilizando la aplicación Nudist.3.0 y análisis de redes sociales utilizando como instrumento cuestionarios sociométricos que son tratados con las aplicaciones Ucinet 4.0 y Krackplot.

Resultados. Por un lado se aprecia que en los grupos en los que aparecen incidentes de especial relevancia suelen estar implicados alumnos que tienen también un peso relevante en el grupo. Por otro, se evidencia que hay disparidad en la interpretación y propuestas de solución por parte del profesorado, lo que tensiona las relaciones entre los docentes y genera problemas de convivencia, también entre los docentes.

Conclusiones. Los problemas de convivencia en los centros educativos no son solo entre alumnos o entre alumnos y profesores, sino también entre profesores; y los hechos que inciden en sus relaciones no sólo ocurren dentro del aula, ni siquiera sólo en el colegio. También fuera de éste, donde los sucesos y experiencias vividas por los agentes implicados influyen en la convivencia dentro del centro escolar.

Palabras clave: problemas de convivencia escolar; análisis de contenido; análisis de redes sociales; acoso escolar

ABSTRACT

Introduction. This study aims to know the coexistence patterns of secondary school students in an educational center that teaches kindergarten, primary and first and second year of compulsory secondary education.

¹ **Correspondencia:** Francisco Villegas Lirola, fvillega@ual.es, Calle Universidad de Almería, s/n, 04120 La Cañada, Almería

Methodology. A descriptive study is carried out in which the researcher is a natural part of the life of the center. The analysis techniques used were content analysis through interviews and field diary using the Nudist.3.0 application and social network analysis using sociometric questionnaires that were processed with the Ucinet 4.0 and Krackplot applications.

Results. On the one hand, it can be seen that the groups in which incidents of special relevance appear usually involve students who also have a relevant weight in the group. On the other hand, it is evident that there is disparity in the interpretation and proposed solutions by the teaching staff, which strains relations among teachers and generates coexistence problems, also among teachers.

Conclusions. The problems of coexistence in schools are not only between students or between students and teachers, but also between teachers; and the events that affect their relationships do not only occur inside the classroom, not even only in the school. Also outside the school, where the events and experiences lived by the agents involved influence the coexistence within the school.

Key Works: problems of school coexistence; content analysis; social network analysis; school bullying

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio fue iniciado con el objetivo de analizar exploratoriamente, los modos de convivencia de un grupo de alumnos de secundaria. Se sitúa en un centro educativo en el que conviven seiscientos setenta y seis alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Las estrategias que hasta ahora venían siendo utilizadas –apercibimientos y expulsiones- solo servían para aliviar temporalmente las situaciones conflictivas de las que según sus profesores estos suelen ser protagonistas.

1.1. Contextualización

El centro está ubicado en una localidad bien comunicada, al borde de una carretera nacional y con salida directa a la autovía, siempre ha tenido importancia como lugar de paso ya que se encuentra en un cruce natural de comunicaciones, muy cerca de la capital de la provincia. Por ello y como consecuencia del empuje creciente que las actividades empresariales relacionadas con la agricultura intensiva y el turismo han tenido, tanto en el municipio al que pertenece como en los municipios colindantes, se ha convertido en un importante centro de recepción de personas inmigrantes. Téngase en cuenta que la localidad surge a raíz de las políticas de colonización llevadas a cabo durante los años sesenta y que llevaron a iniciar un proceso de poblamiento de la zona que hizo que el lugar pasara de tener algunas edificaciones de planta baja y diseminadas a ser un continuo de edificios y casas a lo largo de toda la superficie urbanizable que ocupa, uniéndose literalmente con las dos localidades con las que limita.

Prueba de ello es el edificio escolar, formado por dos módulos. El mayor y original fue construido en 1983 y en él se ubica toda la educación primaria; el segundo y de menor tamaño acoge a los alumnos de educación infantil en su planta baja y a los alumnos de educación secundaria obligatoria (tres primeros y dos segundos) en su primera planta. Como consecuencia de la relación alumnos/espacios, las habitaciones inicialmente destinadas a los servicios de biblioteca, laboratorio, etc.; son utilizadas como aulas. Por otro lado, el patio de recreo se vio mermado como consecuencia de la construcción del segundo edificio. Añádase que para la realización de las actividades de educación física se ha de utilizar una pista que se encuentra al otro lado de una calle con salida directa a la carretera general y que el ayuntamiento permite utilizar para este menester.

El claustro está formado por cuatro profesoras de educación infantil, veinte de primaria y seis de educación secundaria, además de una profesora que imparte el área de religión. De entre los veinte de primaria hay que destacar que un profesor se encuentra adscrito a la especialidad de pedagogía terapéutica, otro a audición y lenguaje, la profesora de música y una de los dos maestros de educación física, imparten clase en educación secundaria obligatoria. La mayor parte de los docentes son definitivos en el centro, sólo una de las profesoras de infantil y tres de las de primaria son interinas; uno de los profesores de educación secundaria se encuentra desplazado desde otro centro y una de las profesoras (Senoe) está de baja por enfermedad (depresión) desde casi principio de curso y es sustituida por Rea.

En cuanto a los alumnos hemos de indicar que ciento un alumnos son de educación infantil (cincuenta y tres en cuatro años y cuarenta y ocho en cinco); cuatrocientos cincuenta alumnos de educación primaria, de los que ciento catorce corresponderían al primer ciclo (cincuenta y uno a primer nivel y setenta y tres al segundo), ciento trece al segundo ciclo (sesenta y cinco al tercer nivel y cuarenta y ocho al cuarto) y ciento veintitrés en el tercer ciclo (cincuenta y seis en el quinto nivel y sesenta y siete en el sexto); y ciento veinticinco del primer ciclo de secundaria obligatoria (setenta y tres en el primer nivel y cincuenta y dos en el segundo). En total setecientos setenta y seis alumnos distribuidos en veinticinco grupos-aula.

1.2. Dificultades de acceso a la información

Hemos considerado cuatro aspectos relativos a la viabilidad de la realización de este trabajo de investigación:

- Dificultades de acceso a los actores y al escenario de acción
- Dificultades en la realización de las entrevistas
- Dificultades en la realización de las observaciones
- Dificultades con los cuestionarios de análisis de redes

1.2.1. De acceso

El estudio surge a petición de la directora del centro educativo implicado, en concretamente el día 1 de febrero, perteneciendo el investigador al claustro de profesores, desde septiembre, en consecuencia la relación con los actores sociales es previa al inicio del proceso de investigación.

Existe una confianza previa con los profesores y una ausencia de malas relaciones o experiencias con los alumnos entrevistados (muestra de esto es que la primera observación realizada se encuentra fechada el 22 de enero). Confianza que por otro lado es sometida a una revisión continua, se trata de una prueba de fidelidad permanente de la que dependen tanto las posibilidades como las cualidades de la relación, por ello entiendo que la prudencia y la confidencialidad han de ser formas básicas para actuar con éxito en nuestro propósito, añadidos los condicionantes éticos implicados y que han de limitar tanto la publicidad de las informaciones como las posibilidades de identificación de los actores.

1.2.2. En la realización de las entrevistas

El acceso a las personas entrevistadas ha sido facilitado por una petición de estudio, realizada por la directora del centro, en acuerdo con los profesores de secundaria obligatoria:

* Fecha: Lunes, 08.02.99

* Situación: Propuesta de inicio de entrevistas por parte de Ariadna

Acababa de empezar el recreo, eran las once de la mañana y me acerqué al	1
despacho de Ariadna a coger la llave de la fotocopidora. Ariadna me	2
preguntó que cuando iba a empezar las entrevistas, yo le dije que por la	3
tarde que era cuando solía tener menos niños, porque siempre solía	4
faltar alguno, a lo que ella me respondió que "¿cómo por la tarde?, si	5
habíamos acordado a las doce". Yo le dije que no había problema, que	6
después del recreo empezaría. Le pedí que me hiciera un listado con los	7

Se entrevistaron a seis de los siete alumnos que inicialmente se consideró por parte de los profesores como de interés, por su reiterada implicación en situaciones de conflicto convivencial:

después del recreo empezaría. Le pedí que me hiciera un listado con los	7
niños y le entregué a ella y a una profesora de secundaria, que estaba en	8
Durante esa mañana entrevisté a Forbes, Teseo, Tídeo y Diomedes,	24
para la tarde quedaban Sinón, Capaneo y Telémaco.	25

A Sinón no fue posible entrevistarle porque no vino esa tarde, ni los siguientes días, y tras la manifestación de desagrado realizada por la orientadora que atiende el centro (12.02.99), decidimos no realizarla:

(Comentario realizado por Diana)

Me comenta que la psicóloga que atiende al centro se	5
encontraba muy molesta porque decía que ese no era mi trabajo, y que le	6
habían comentado que los niños de audición y lenguaje habían quedado	7
desatendidos. Que no podía entender como era posible que si había tantos	8
niños que atender me quedaba tiempo para hacer otras cosas.	9

Para la realización de las entrevistas se utilizó una plantilla o serie de preguntas que han servido de guía para su desarrollo. Las entrevistas se han grabado con el consentimiento de los alumnos, la razón que se les ha dado para su uso se justifica en la posibilidad de saber exactamente que me habían dicho, transcribiendo posteriormente su contenido. Ha habido diferencias sustanciales en cuanto a la cantidad de las informaciones y la disposición de los entrevistados a informar, desde el caso de Telémaco, que no parecía terminar nunca, hasta el de Teseo reticente y desconfiado, o el caso de Forbes un tanto desilusionado porque no era lo que él esperaba:

*E. ¿Tú te ehperaba: otra cosa? ¿ehperaba: otra cosa?	223
*F. Que ehtuviézemo: to:, ahí, hablando	224

Uno de los problemas más importantes surgidos, ha sido el intento por parte de Forbes y Teseo de escuchar las cintas en las que se habían grabado las entrevistas. El hecho ocurrió durante el recreo del día siguiente al de su entrevista, yo había salido a buscar un café y al llegar los encontré intentando manipular la grabadora, que por suerte, tuve la precaución de quitar las pilas. Cuando les pregunté por lo que hacían dijeron que nada y salieron sin atender a mi petición de que esperasen, no habiendo comentarios posteriores.

1.2.3. En la realización de las observaciones

Las observaciones realizadas han surgido espontáneamente, éstas han consistido en situaciones en las que bien era espectador ocasional, actuaba de interlocutor de alguna o varias de las partes implicadas en determinado hecho o bien me encontraba como parte agente de determinada acción.

Es difícil decir cuales han sido participantes y cuáles no, y si el grado de participación en algunas de ellas posibilita el distanciamiento necesario para que el relato de los hechos acontecidos no se encuentre más sesgado de lo que honestamente sea admisible.

1.2.4. Con los cuestionarios de análisis de redes

Se han presentado tanto dificultades de tipo técnico (especialmente en el análisis de la información) como en cuanto a la recogida de la información.

Con anterioridad a la petición por parte de los responsables del centro educativo, habíamos iniciado la construcción de un cuestionario que sirviera para conocer la estructura relacional de un grupo de alumnos/as utilizando las técnicas de análisis de redes propuestas por Rodríguez Díaz (1995) y Requena Santos (1996). Para ello se confeccionó un cuestionario siguiendo las orientaciones de los autores anteriormente citados y de Arruga i Valeri (1987).

Las cuestiones que propusimos en este primer cuestionario fueron las siguientes:

1. ¿A quién de la clase elegirías como capitán?
2. ¿Al lado de quién te gustaría estar sentado en la clase?
3. ¿A quién le cuentas tus secretos y problemas?

Con un máximo de tres elecciones por pregunta.

Se trataba de un grupo de veintiséis alumnos (trece niños y trece niñas) que cursaban primero de educación secundaria obligatoria durante el curso 98/99 en un centro de la zona.

En este estudio inicial observamos que excepto en la primera cuestión, en las otras dos y especialmente en la tercera, era frecuente que se nombraran personas que no formaban parte del grupo y que en la mayor parte de los casos era realmente difícil de identificar ya que los únicos datos que se nos ofrecían era un nombre de pila.

Elecciones			Fecha:		
1.1.	1SA13	2.1.	1SA23	3.1.	1SA12
1.2.	1SA14	2.2.	1SA21	3.2.	
1.3.	1SA11	2.3.	1SA12	3.3.	

Registro: 1 de 27

Figura 1. Pantalla del formulario de la base de datos

Para su gestión confeccionamos una aplicación de base de datos bajo entorno Access 97 y para su representación gráfica utilizamos Presentations 3.0, que aunque con resultados muy atractivos visualmente, resultaron extremadamente complejos y costosos en tiempo.

Figura 2. Sociograma item 1-Presentations 3.0-

Figura 3. Sociograma item 2 -Presentation 3.0-

Figura 4. Sociograma item 3 -Presentation 3.0-

Igualmente nos cuestionamos la atribución de diferencias de peso según el lugar en el que se había realizado la elección, ya que para nuestros propósitos no creímos que un sujeto que recibiera dos elecciones en primer lugar tuviese un papel tan importante en el grupo como el que recibiese seis elecciones en tercer lugar, añadido el hecho de no especificarse explícitamente qué implicaciones tenía el orden de las elecciones y que en varias ocasiones los electores realizaban más de tres elecciones y sólo se consideraban las tres primeras y por el orden de aparición.

Tras esta primera experiencia se confeccionó un nuevo cuestionario que se pasó a los alumnos y alumnas del centro objeto de estudio, adscritos al grupo B de primero de educación secundaria obligatoria y al que no pertenecen ninguno de los alumnos entrevistados. En este nuevo cuestionario se amplió el número de preguntas a cinco con tres elecciones por pregunta:

1. ¿A quién de la clase elegirías como delegado o delegada de la clase?
2. ¿Quién crees que te elegiría a ti?

3. ¿A qué compañeros de clase te gustaría volver a encontrar en tu clase el curso que viene?
4. Si formaséis grupos para trabajar en clase, ¿quién te gustaría que fuese el responsable del grupo?
5. ¿Al lado de quién te gustaría sentarte en clase?

Nombre: MARTINEZ ROMAN, ANTONIO J. Centro: FV

Fecha: 10/02/1999

1.1.	1SB18	2.1.	1SB18	3.1.	1SB02
1.2.	1SB17	2.2.	1SB10	3.2.	1SB03
1.3.	1SB02	2.3.	1SB02	3.3.	1SB18
4.1.	1SB15	5.1.	1SB18	Cuestión 1 <input type="text"/> Cuestión 4 <input type="text"/> Nivel académico <input type="text"/>	
4.2.	1SB17	5.2.	1SB02		
4.3.	1SB03	5.3.	1SB03		

Opinión tutores:

Observaciones:

Registro: 1 de 18

Figura 5. Formulario de la base de datos correspondiente al nuevo cuestionario

De esta segunda experiencia convinimos en la necesidad de tener una lista previa de los alumnos de cada grupo y tener en cuenta a la hora de dar las instrucciones para su cumplimentación que si dos alumnos tenían el mismo nombre era necesario su primer apellido, y que los alumnos no podían elegirse a ellos mismos (hecho que se dió principalmente en la cuestión primera, cuarta y quinta) o que tratasen de no dejar espacios en blanco (ocurrió sobre todo en la segunda pregunta) .

Elecciones alumnos/as 1° Educación Secundaria Obligatoria B -98/99-

Ident	Nombre	Item11	Item12	Item13	Item21	Item22	Item23	Item31	Item32	Item33	Item41	Item42	Item43	Item51	Item52	Item53
19001	GARCIA SANCHEZ, 19005	19011	19010	19007	19006	19010	19011	19010	19005	19010	19006	19011	19010	19006	19011	
19002	GONZALEZ MARTI, 19003	19018	19014	19003	19015	19014	19003	19013	19018	19012	19018	19003	19003	19018	19013	
19003	GRALDA CIMENEZ, 19018	19014	19012	19018	19015	19002	19002	19014		19014	19002	19018	19014	19002	19013	
19004	PERNAÑEZ RUIZ, 19009	19012	19014	19005	19018	19012	19012	19018	19005	19012	19018	19014	19012	19018	19005	
19005	IZQUIERDO RECO, 19013	19014	19012	19013	19014	19012	19013	19014	19012	19005	19014	19013	19013	19002	19003	
19006	JIMENEZ FUERTA, 19016	19009	19001	19009	19001	19011	19009	19011	19001	19011	19009	19016	19009	19001	19016	
19007	LOPEZ CASTRO, S 19017	19009	19012	19017	19001	19008	19001	19011	19009	19017	19011	19001	19011	19001	19016	
19008	LOPEZ LOPEZ, RUA 19009	19012	19017	19017			19017	19007	19009	19017	19007	19009	19017	19007	19009	
19009	LOPEZ MARGUEZ, 19011	19006	19001	19006	19011	19016	19006	19011	19001	19001	19016	19011	19006	19011	19001	
19010	MAGAN TORCERO, 19009	19016	19006	19016	19009	19006	19016	19009	19006	19009	19016	19006	19016	19009	19006	
19012	MARAS MARTINE, 19017	19007	19009	19005	19004	19013	19018	19013	19004	19014	19002	19017	19004	19018	19013	
19013	MARCOSS VELCQUEZ, 19005	19012	19014	19005	19012	19014	19005	19014	19018	19005	19014	19012	19005	19018	19014	
19014	MARIN MANRUBIA, 19005	19013	19003	19005	19013	19003	19013	19005		19014	19013	19005	19013	19018	19005	
19015	MARTINEZ RIVERA, 19018	19017	19002	19018	19010	19002	19002	19003	19018	19015	19017	19003	19018	19002	19003	
19016	MARTINEZ RIVERA, 19006	19011	19007	19001	19011	19006	19011	19009	19001	19009	19001	19006	19011	19019	19006	
19017	MENENDEZ SANCHE, 19007	19006	19009	19008	19007	19006	19008	19006	19007	19007	19009	19006	19008	19007	19009	
19018	ORDA RODRIGUE, 19015	19014	19012	19015	19003	19004	19012	19014	19015	19014	19002	19003	19015	19002	19014	
19019	PINA RUIZ, MARIA 19017	19007	19008	19011	19016	19001	19016	19011	19005	19017	19001	19007	19016	19001	19011	

Página 1 de 1

Figura 6. Ejemplo de informe resumen de elecciones generado por la base de datos

En cuanto al análisis de la información consideramos la necesidad de utilizar las siguientes técnicas a partir del programa SPSS en su versión 7.52:

1. Construcción de las matrices con datos binarios (1: elección, 0: no elección) que indiquen simplemente la presencia o ausencia de relación.
2. Escalamiento multidimensional (MDS) a fin de representar las proximidades (similitudes o disimilitudes) entre actores en un espacio dimensional de forma que los actores más similares aparezcan más cercanos en el espacio y los más disimilares aparezcan más alejados.
3. Aplicación del análisis de cluster jerárquico² sobre las distancias euclidianas generadas por MDS a fin de descubrir bloques estructuralmente equivalentes y el posicionamiento espacial entre ellos.

Concretamente, si n_1 es el número de individuos de la muestra y n_2 el número de variables, que en el caso de análisis de redes serían coincidentes ($n_1 = n_2 = n$), pues cada sujeto (situación de elector) es considerado al tiempo como variable (situación de elegible). Obtenemos una tabla de datos

que contiene las $n_1 \times n_2$ elecciones, que tendrá n filas y n columnas. Cada fila podemos considerarla como un punto en el espacio de n_2 dimensiones. Las coordenadas de cada punto se obtendrán a partir de los valores en las n_2 variables del individuo correspondiente. A partir de la representación de los n_1 puntos fila, teniendo en cuenta las distancias entre ellos, trataremos de agruparlos en conglomerados de tal forma que, por un lado, las distancias dentro de un mismo clúster o conglomerado sean pequeñas y, por otro, las distancias entre conglomerados sean grandes.

El escalamiento multidimensional (MDS) es una técnica que nos permite de forma previa al tratamiento aglomerativo bien de los sujetos, bien de las variables, encontrar la estructura del conjunto de medidas a partir de las distancias bien entre los sujetos, bien entre las variables. La distancia que hemos utilizado en este caso es la euclidiana, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores asignados a cada variable para cada sujeto.

El uso de estas técnicas se demostró que aunque útiles para identificar grupos equivalentes no nos permitían conocer mucho, y quedaba en el aire la identificación de los cliques, aspectos especialmente relevante, que se debía resolver artesanalmente y tras la graficación, que se seguía haciendo con el programa anteriormente mencionado.

En el caso que nos ocupa, mantuvimos el formato del cuestionario y mejoramos la aplicación de gestión de los datos (aumentando los listados de selección y modificando los informes de salida a fin de dar una visión global de las elecciones de los alumnos), pero decidimos utilizar software específico para el análisis de redes (Ucinet y KrackPlot) al que se puede acceder a través de <http://analytech.com>.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La evolución del pensamiento moderno y su radical transformación conforman el marco ideológico en el que situar formas muy distintas de entender la escuela y la convivencia en este contexto.

² Clúster jerárquico: Método de creación de conglomerados o grupos en el que cada caso se considera inicialmente como un conglomerado. En cada paso se combinarán conglomerados sucesivamente hasta que todos los casos sean miembros de un único conglomerado o clúster.

Por un lado, nos encontramos con una escuela poseedora del conocimiento válido, y el maestro, como encargado de su transmisión a los alumnos. En consecuencia, la estrategia básica de enseñanza es la recitación y el papel del alumno, el de atento oyente capaz de repetir con exactitud cuanto se le ha enseñado. Y claro, para poder oír es menester que haya silencio entre los alumnos y no son permisibles las interrupciones del discurso del profesor o la exposición de la solicitada lección por parte de algún compañero.

La información fluye de manera unidireccional del que sabe al que no sabe y debe aprender, determinando un papel pasivo para el alumno, que se pretende, acate sin cuestionar las normas no necesariamente explicitadas de los adultos, y que en cualquier caso no generen disturbio alguno en el quehacer docente. En definitiva, se trata de un sistema de relaciones jerárquico y en la imposición de las normas de comportamiento (Bochenski, 1979; Sennett, 1982 y García, 1986) y donde el castigo físico es la estrategia básica para velar su cumplimiento y castigar las infracciones (Mendel, 1982). Me refiero a ese tipo de escuela que Unamuno (1980:97) personaliza en aquel maestro apodado “el pavero”, y que *“en un rinconcito de un cuarto oscuro, donde no les diera la luz, tenía la gran colección de cañas, bien secas, curadas y mondas”* y que *“cuando se atufaba, cerraba los ojos para ser más justiciero, y cañazo por acá, cañazo por allá, a frente, a diestro y a siniestro, al que le cogía y luego la paz con todos”*.

Nuestro país no vivió el proceso de secularización inherente a la modernidad de la misma forma que en otros países europeos, no hay que olvidar que hasta hace muy poco (1978) y durante casi cuarenta años, España se autodefinió como una nación católica, apostólica y romana, y en consecuencia, la racionalidad sustancial de las interpretaciones religiosas y metafísicas asumió el papel de supervisora y censora del quehacer cotidiano de las escuelas (públicas o privadas con orientación religiosa). En este contexto aparece el Decreto de 8 de septiembre de 1954 sobre la reglamentación de la disciplina académica de los centros educativos, tanto universitarios como no universitarios (Gaceta de Madrid de 12.10.1950, núm. 285).

A partir de los años sesenta, con el desarrollo de la psicología, el término disciplina escolar adquiere un tratamiento científico del que hasta ahora carecía, me refiero a que es a partir de esta década cuando se da un intento serio de agrupar los

conocimientos y habilidades específicas o afines al tema, siguiendo un método apoyado en la investigación, inicialmente de experimentación en ambientes muy controlados (laboratorio) –modelo psicodinámico y condicionamiento clásico/operante-, para posteriormente hacerlo en ambientes más naturales, pero en los que el contraste de variables a través de grupos de control y análisis estadísticos son el instrumento básico –modificación de conducta y modelo cognitivo-. Durante este período, también se produce un giro sustancial en la política española que apoyado en el aperturismo inherente a la creciente importancia del turismo como fuente de ingresos y en las particulares relaciones establecidas con los Estados Unidos, lleva también a un intento de modernización del sistema educativo que se concreta en la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa de 1970.

Se trata de una escuela basada en agrupamientos homogéneos de alumnos, segregados por grupos de edad en los que se imparte un currículum estandarizado, a través de conferencias, recitación, preguntas-respuestas y trabajo individual (Goodson, 1995), donde los problemas disciplinares tratan de explicarse a partir de generalizaciones basadas en la presunción de la existencia de relaciones entre determinadas conductas y aspectos tales como la clase social o el nivel intelectual que vienen a sustituir a otras como la raza, los genes u otros aspectos biológicos que se suponían determinaban las diferencias conductuales y potenciales humanas, a pesar de que como dice Gould (1984:339), *“que extraño es que dejemos que un único número falso nos divida cuando la evolución ha unido a todos los pueblos en lo reciente de nuestros antepasados comunes, apuntalando de este modo, con la humanidad compartida, esa infinita diversidad que las costumbres no pueden echar nunca a perder. E pluribus unum »*.

Actualmente prevalece una visión más amplia que considera los problemas como producto de una inadecuada interacción entre el individuo y su entorno (físico y/o humano) –modelo ecológico- (Lorenzo Delgado y Sáenz Barrio, 1995; Álvarez Rojo y García Pastor, 1997), considerando al centro educativo como un sistema en el que *“diversos grupos de personas mantienen entre sí distintos sistemas de relaciones internas-intragrupos y que, a su vez, deben desplegar relaciones intergrupo”* (Ortega y cols., 1998:13).

Lawrence, Steed y Young (1997) consideran como conducta conflictiva, aquella que influye negativamente en el proceso docente y/o supone un grave trastorno para el normal desarrollo de la vida escolar, pero como se puede deducir de esta conceptualización, en cuanto a qué considerar problema de disciplina existe unanimidad en considerar el término como difuso y sujeto a múltiples interpretaciones (Gotzens, 1977; Curwin, 1987; Nelson, 1987; Watkins y Wagner, 1991 y Plaza del Río, 1996). Así Watkins y Wagner (1991:20) consideran que dependerá *“del momento en que tenga lugar la acción, del lugar, las personas ante las que se realice la acción, las características personales del alumno y quién sea el afectado/a”*.

En España con la Ley orgánica 8/1985 de tres de julio (BOE de 19.10.1985, núm. 251) reguladora del derecho a la educación se inicia un proceso legislativo donde se definen y reconocen determinados derechos y deberes básicos de los alumnos, así como se referencian entre las atribuciones de los Consejos Escolares de los Centros Públicos, determinadas funciones en materia de disciplina de alumnos. Esta Ley es concretada posteriormente en el Real Decreto 1543/1988 de veintiocho de octubre (BOE de 26.12.1988, núm. 309) sobre derechos y deberes de los alumnos, derogado por el Real Decreto 732/1995 de cinco de mayo (BOE de 2.6.1995) sobre derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia, y que en la Comunidad Autónoma Andaluza, al tener competencias en materia de educación, se concreta en el reciente Decreto 85/1999, de 6 de abril, sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia (BOJA de 24.04.1999, núm. 48) que en la Comunidad Autónoma Andaluza, prescriptivamente habrá de ser considerado en la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento de cada centro educativo.

Por otro lado y desde una perspectiva instruccional, en nuestros días ya nadie duda que la escuela está involucrada en una situación que la comprende y trasciende, donde no cabe pensar en ésta como reducto que goza del privilegio del conocimiento, sino que éste se torna provisional y dependiente del contexto, como indica Gimeno (1995:18) al referirse a la postmodernidad, *“es la progresión del relativismo cultural que supone la negación de los discursos científicos y culturales universales”*. De cualquier forma, observamos una abundante bibliografía sobre el qué y cómo hacer a fin de evitar la aparición o disminuir conductas que sean consideradas como problemas de disciplina infantil o específicamente escolar (Ashem, 1977; Ackerman, 1979; Peine,

1979; Kozloff, 1980; Weisinger, 1982; Leitenberg, 1983; Mayor y Labrador, 1983; Kazdin, 1985; Ross, 1987; Pineda y otros, 1987; Vallés Arándiga, 1988; Gelfand y Hartmann, 1989; Ciudad Maestro, 1990; Garber, 1992; García Pérez, 1994; Clemes y Bean, 1995).

A estos, podemos adjuntar los referidos a la convivencia escolar y los problemas que aparecen en esa “relación social de reciprocidad” (Ortega y Gasset, 1972:148). Se trata de un planteamiento que además de tener en cuenta el papel de las relaciones profesor-alumno (objeto referencial de la bibliografía anteriormente citada), considera también las de alumno-alumno (Ortega, Mínguez y Gil, 1994; Ortega Ruíz, y cols., 1998), así como las interacciones familiares y familia-escuela que sin lugar a duda son de gran relevancia en el desarrollo moral y social de los alumnos y en el clima escolar (Diez, 1982 y Chazarra Montiel, 1994).

3. OBJETIVO, DISEÑO METODOLÓGICO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Tal y como consideramos al iniciar la exposición de este trabajo, nuestra pretensión fue valorar la posibilidad de describir situaciones que pudieran ser consideradas como problemas de convivencia escolar. Para ello planteamos un diseño no experimental seccional descriptivo (Sierra Bravo, 1994), en el que utilizamos las técnicas de observación participante y entrevistas semiestructuradas para un posterior análisis de contenido, y cuestionarios generadores de nombres para el consiguiente análisis estructural, relacional o de redes.

Consideramos como objetivo de investigación, tratar de clarificar cuáles son las situaciones de conflicto convivencial que plantean los agentes o en los que se ven envueltos, es decir, que sean susceptibles de influir negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el normal desarrollo de la vida escolar, pretendiendo dar cabida no sólo a las que protagonizan los alumnos, sino también a aquellas otras en las que el colectivo docente es el principal protagonista, pues además de las interacciones intra-alumnos y entre profesores-alumnos, las que se dan en el desarrollo humano y profesional de los profesores entre sí puede tener una significación que interesa considerar. El objeto de estudio que proponemos es por tanto el clima escolar, conocido a través de las acciones y opiniones de sus principales agentes (alumnos y profesores).

1. Profesores {
 - De Primaria (Diana, Melpomene, Euterpe, Escila y Enrique)
 - De Secundaria Obligatoria (Piero, Talia, Jasón, Ariadna y Medea)

2. Alumnos de secundaria obligatoria {
 - 1º ESO A (Capaneo)
 - 1º ESO C (Diomedes y Telémaco)
 - 2º ESO B (Teseo, Tídeo y Forbas)

3. Otros agentes {
 - Orientadora
 - Investigador

En cuanto al análisis del contenido de las entrevistas y observaciones realizadas, estamos de acuerdo con Goetz y LeCompte (1988:152), en que *“especialmente cuando los datos se deban analizar de forma cualitativa, todas las respuestas registradas deben*

reproducir con exactitud las palabras y usos lingüísticos del entrevistado”, por ello las entrevistas han sido transcritas ortográficamente, utilizando algunos símbolos fonéticos tales como “:” que indica el alargamiento de la vocal que precede, o una “h” intercalada que se refiere a una aspiración en algunos casos velarizada.

Dos han sido las técnicas utilizadas para el análisis de las informaciones recogidas. Para el tratamiento de las entrevistas y observaciones, que forman básicamente un cuerpo textual, se ha utilizado el análisis de contenido, considerado éste como *“un conjunto de instrumentos metodológicos...aplicados a discursos”* (Bardín, 1986:7) y cuyo objetivo es *“el tratamiento de mensajes (contenido y expresión de ese contenido) para actualizar indicadores que permitan inferir de una realidad otra diferente al mensaje”* , y a fin de tener una visión global de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas que forman los grupos en los que se encuentran adscritos los alumnos entrevistados, hemos creído conveniente utilizar la técnica del análisis de redes sociales por las siguientes razones:

- a) *“El análisis de redes presupone que cualquier actor participa en un sistema social con muchos otros actores que se convierten en sus puntos de referencia...e intenta explicar el comportamiento de los elementos de la red y del sistema en su conjunto, recurriendo a las características de las interacciones entre los elementos”* (Rodríguez, 1995: 10)
- b) *“En lugar de empezar con un conjunto de categorías, se empieza con un conjunto de relaciones; de las cuales se derivan mapas y tipologías de estructuras sociales. Se infiere de la totalidad a las partes, de las estructuras y relaciones a las categorías y de los comportamientos a las actitudes”* (Rodríguez, 1995:13)

3. 1. Análisis de contenido

La obtención de información a través de conversaciones, observaciones o entrevistas se ha realizado en las fechas indicadas a continuación:

1. Los niños de segundo B han escrito una canción en un papel que se colocó en el aula para que los alumnos escribieran sus cosas (22.01.99).

2. Claustro en el que entre otros, sale el tema de la vigilancia de los alumnos de secundaria durante el recreo (25.01.99).
3. Reunión con alumnos de secundaria que tienen problemas con los apercibimientos (a petición de la directora del centro) (01.02.99).
4. Entrevista con los siguientes alumnos (08.02.99):
 - Forbas: 11:00-11:30
 - Teseo: 11:30-12:00
 - Tídeo: 12:00-12:30
 - Diomédes: 12:30-13:00
 - Capaneo: 15:00-16:00
 - Telémaco: 16:00-16:30
5. Reunión informativa con profesores –08.02.99- 17:30-18:00
6. Propuesta a los tutores de los alumnos implicados en el estudio de planteamiento de una serie de cuestiones a los alumnos y alumnas de sus grupos de referencia a fin de conocer la estructura social de cada uno (10.02.99)
7. Conflicto de funciones y fin de la experiencia (12.02.99)
8. Conversación con Talia, relato de hecho por parte de maestro de educación física y conversación con Pilar sobre los apercibimientos (26.05.99)

Se ha diferenciado entre tres tipos de textos, producto cada uno de ellos del análisis sobre anterior. Así, a partir de las transcripciones de las grabaciones y de las notas tomadas acerca de las observaciones realizadas, se presenta *el texto de campo*, que tras ser sometido a un proceso de categorización simple se presenta en lo que hemos denominado *texto de investigación* (que pueden ser consultados en los anexos, en el volumen relativo al análisis de contenido), a partir del cual se han realizado básicamente operaciones lógicas de intersección categorial que han dado como resultado un nuevo texto que identificamos como *texto interpretativo*.

Figura 7. Cuadro resumen del proceso del análisis de las entrevistas y observaciones

Texto de campo

Las notas se han tomado inmediatamente después de haber realizado las correspondientes observaciones. Las entrevistas se han grabado en audio y posteriormente transcritas. Estos dos grupos de documentos han conformado el cuaderno de campo.

Texto de investigación

Todas estas notas han sido informatizadas en archivos de texto, elaborándose posteriormente el sistema de categorías que se ha utilizado para su análisis por medio del programa de análisis de contenido Q.S.R. NUD.IST Power 3.0.

Figura 8. Cuadro resumen de categorías

Se ha comenzado por numerar los textos por líneas, tras lo que se procede a realizar la primera codificación del texto atendiendo a un número reducido de categorías, relativas a los modos de interacción verbal, es decir a aspectos formales de la comunicación.

Básicamente se ha diferenciado cuando se trataba de:

- 1º. Acciones o experiencias, que se conocen de forma directa o bien a través de los distintos informadores, que a su vez o sabían de la situación que me contaban de forma directa o porque alguien se lo había contado.
- 2º. Opiniones y quejas, es decir la manifestación del parecer, que en el caso de las quejas, implica la expresión de malestar o desacuerdo.
- 3º. Peticiones, propuestas y decisiones.
- 4º. Descripción de contextos, procesos, etc. que no llevan necesariamente implícito un posicionamiento personal.

Tras la primera codificación de la información se ha realizado una nueva batería de lecturas a fin de decidir acerca de nuevas categorías que sirvieran para aclarar el texto. El segundo cuerpo tipológico se ha referido a los agentes implicados, es decir, “a quién dice o hace”.

Para ello se ha diferenciado entre profesores, alumnos e investigador. En relación a los profesores, se ha tenido en cuenta si lo son de educación infantil, primaria o secundaria

obligatoria. En cuanto a los alumnos (todos de secundaria obligatoria), el aula a la que se encontraban adscritos (primero A, primero C, segundo A y segundo B).

Después consideramos de interés conocer lo que dice cada uno de los agentes, con este fin y para respaldar la identidad personal de cada uno se codifican sus nombres, utilizando para ello otros que han sido obtenidos al azar de la mitología griega y romana, sólo se ha tenido en cuenta el sexo a la hora de atribuir cada nombre a cada agente.

En definitiva, este segundo bloque de categorías se ha estructurado de la siguiente forma:

- (2) /Agentes
- (2 1) /Agentes/Profesores
- (2 1 1) /Agentes/Profesores/Infantil
- (2 1 1 1) /Agentes/Profesores/Infantil/Clio
- (2 1 2) /Agentes/Profesores/Primaria
- (2 1 2 1) /Agentes/Profesores/Primaria/Agavé
- (2 1 2 2) /Agentes/Profesores/Primaria/Diana
- (2 1 2 3) /Agentes/Profesores/Primaria/Melpomene
- (2 1 2 4) /Agentes/Profesores/Primaria/Euterpe
- (2 1 2 5) /Agentes/Profesores/Primaria/Astrea
- (2 1 2 6) /Agentes/Profesores/Primaria/Euriale
- (2 1 2 7) /Agentes/Profesores/Primaria/Escila
- (2 1 2 8) /Agentes/Profesores/Primaria/Enrique
- (2 1 3) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria
- (2 1 3 1) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Piero
- (2 1 3 2) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Cirene
- (2 1 3 3) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Talia
- (2 1 3 4) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Jasón
- (2 1 3 5) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Senoe
- (2 1 3 6) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Ariadna
- (2 1 3 7) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Rea
- (2 1 3 8) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Medea
- (2 1 3 9) /Agentes/Profesores/Secundaria Obligatoria/Penelope
- (2 2) /Agentes/Alumnos
- (2 2 1) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria A
- (2 2 1 1) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria A/Rheso
- (2 2 1 2) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria A/Capaneo
- (2 2 2) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria C
- (2 2 2 1) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria C/Daniel

- (2 2 2 2) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria C/Eneas
- (2 2 2 3) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria C/Diomedes
- (2 2 2 4) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria C/Telémaco
- (2 2 2 5) /Agentes/Alumnos/1 Secundaria C/José María
- (2 2 3) /Agentes/Alumnos/2 Secundaria A
- (2 2 3 1) /Agentes/Alumnos/2 Secundaria A/Sinón
- (2 2 4) /Agentes/Alumnos/2 Secundaria B
- (2 2 4 1) /Agentes/Alumnos/2 Secundaria B/Teseo
- (2 2 4 2) /Agentes/Alumnos/2 Secundaria B/Tídeo
- (2 2 4 3) /Agentes/Alumnos/2 Secundaria B/Forbas
- (2 3) /Agentes/Investigador

Se ha realizado una nueva batería de lecturas de los textos ya codificados anteriormente (modos de interacción verbal), tras lo que se ha observado que no todos los agentes actuaban como tales y que en algunos casos su papel era el de ser mencionados por algún informante, razón por la que se opta por construir un tercer sistema de categorías a fin de identificar “que dicen de ...”, es decir, relativos a referencias a personas:

- (5) /Referencias personales
- (5 1) /Referencias personales/Profesores
- (5 1 2) /Referencias personales/Profesores/Primaria
- (5 1 2 1) /Referencias personales/Profesores/Primaria/Agavé
- (5 1 2 2) /Referencias personales/Profesores/Primaria/Diana
- (5 1 2 3) /Referencias personales/Profesores/Primaria/Melpomene
- (5 1 2 5) /Referencias personales/Profesores/Primaria/Astrea
- (5 1 3) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria
- (5 1 3 1) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Piero
- (5 1 3 2) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Cirene
- (5 1 3 3) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Talia
- (5 1 3 4) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Jasón
- (5 1 3 5) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Senoe
- (5 1 3 6) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Ariadna
- (5 1 3 7) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Rea
- (5 1 3 8) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Medea
- (5 1 3 9) /Referencias personales/Profesores/Secundaria Obligatoria/Penelope
- (5 2) /Referencias personales/Alumnos
- (5 2 1) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria A
- (5 2 1 1) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria A/Rheso
- (5 2 1 2) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria A/Capaneo

- (5 2 2) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria C
- (5 2 2 1) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria C/Daniel
- (5 2 2 2) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria C/Eneas
- (5 2 2 3) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria C/Diomedes
- (5 2 2 4) /Referencias personales/Alumnos/1 Secundaria C/Telémaco
- (5 2 3) /Referencias personales/Alumnos/2 Secundaria A
- (5 2 3 1) /Referencias personales/Alumnos/2 Secundaria A/Sinón
- (5 2 4) /Referencias personales/Alumnos/2 Secundaria B
- (5 2 4 1) /Referencias personales/Alumnos/2 Secundaria B/Teseo
- (5 2 4 2) /Referencias personales/Alumnos/2 Secundaria B/Tídeo
- (5 2 4 3) /Referencias personales/Alumnos/2 Secundaria B/Forbas
- (5 3) /Referencias personales/Investigador
- (5 4) /Referencias personales/Psicóloga

Texto interpretativo

Una vez que se ha realizado esta categorización simple de los textos, reorganizando su contenido atendiendo a sus posibilidades de inclusión en una u otra categoría se comienza un proceso de combinación de las distintas categorías que nos lleve a dar respuesta a distintas cuestiones tales como:

- 1°. Qué dice cada agente atendiendo a los distintos modos de interacción verbal que utiliza.
- 2°. Qué dicen sobre cada una de las personas implicadas y quién lo dice, diferenciando si son hechos observados directamente por el investigador, o contados por algún informante, si son opiniones o quejas, propuestas, peticiones o decisiones.
- 3°. Qué ocurre y dónde.
- 4°. Cuáles son las opiniones que los alumnos han atribuido a sus padres

Figura 9. Proceso de producción del texto interpretativo (análisis de contenido)

Como puede observarse se utiliza como operación lógica la intersección, para a partir del texto de investigación dar respuesta a cada una de estas cuestiones.

a) ¿Qué dice cada agente atendiendo a los distintos modos de interacción verbal que utiliza?

Ante esta primera cuestión, los dos grupos categoriales implicados serían:

- 1º. El de los agentes implicados, diferenciando si son profesores (primaria – secundaria obligatoria), si son alumnos de secundaria obligatoria (primero A, primero C, segundo A y segundo B) y el investigador.
- 2º. Los modos de interacción verbal utilizados: Experiencias (vividas o vicarias –directas o indirectas-) y acciones, opiniones y quejas, peticiones, propuestas, decisiones, preguntas y descripciones.

Para ellos se realiza una nueva codificación de los textos de investigación, resultando un nuevo grupo categorial:

- (7) /Lo que dicen
- (7 1) /Lo que dicen/Primaria
- (7 1 1) /Lo que dicen/Primaria/Diana
- (7 1 1 1) /Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (1122)

(7 1 1 2)	/Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (14)
(7 1 1 3)	/Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (16)
(7 1 1 4)	/Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (19)
(7 1 2)	/Lo que dicen/Primaria/Melpomene
(7 1 2 1)	/Lo que dicen/Primaria/Melpomene/(2123) y (14)
(7 1 2 2)	/Lo que dicen/Primaria/Melpomene/(2123) y (18)
(7 1 3)	/Lo que dicen/Primaria/Euterpe
(7 1 3 1)	/Lo que dicen/Primaria/Euterpe/(2124) y (12)
(7 1 3 2)	/Lo que dicen/Primaria/Euterpe/(2124) y (13)
(7 1 4)	/Lo que dicen/Primaria/Escila
(7 1 4 1)	/Lo que dicen/Primaria/Escila/(2127) y (12)
(7 1 4 2)	/Lo que dicen/Primaria/Escila/(2127) y (14)
(7 1 4 3)	/Lo que dicen/Primaria/Escila/(2127) y (18)
(7 1 5)	/Lo que dicen/Primaria/Enrique
(7 1 5 1)	/Lo que dicen/Primaria/Enrique/(2128) y (111)
(7 2)	/Lo que dicen/Secundaria
(7 2 1)	/Lo que dicen/Secundaria/Piero
(7 2 1 1)	/Lo que dicen/Secundaria/Piero/(2131) y (12)
(7 2 1 2)	/Lo que dicen/Secundaria/Piero/(2131) y (13)
(7 2 1 3)	/Lo que dicen/Secundaria/Piero/(2131) y (14)
(7 2 1 4)	/Lo que dicen/Secundaria/Piero/(2131) y (16)
(7 2 2)	/Lo que dicen/Secundaria/Talia
(7 2 2 1)	/Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (111)
(7 2 2 2)	/Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (13)
(7 2 2 3)	/Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (14)
(7 2 2 4)	/Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (16)
(7 2 2 5)	/Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (19)
(7 2 3)	/Lo que dicen/Secundaria/Jasón
(7 2 3 1)	/Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (1121)
(7 2 3 2)	/Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (12)
(7 2 3 3)	/Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (13)
(7 2 3 4)	/Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (19)
(7 2 4)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna
(7 2 4 1)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (1121)
(7 2 4 2)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (1122)
(7 2 4 3)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (12)
(7 2 4 4)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (13)
(7 2 4 5)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (15)
(7 2 4 6)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (17)
(7 2 4 7)	/Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (19)

- (7 2 5) /Lo que dicen/Secundaria/Medea
(7 2 5 1) /Lo que dicen/Secundaria/Medea/(2138) y (13)
(7 2 5 2) /Lo que dicen/Secundaria/Medea/(2138) y (14)
(7 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria
(7 3 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo
(7 3 1 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo/(2212) y (111)
(7 3 1 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo/(2212) y (13)
(7 3 1 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo/(2212) y (14)
(7 3 1 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo/
(7 3 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes
(7 3 2 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (111)
(7 3 2 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (1122)
(7 3 2 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (13)
(7 3 2 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (14)
(7 3 2 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (15)
(7 3 2 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (16)
(7 3 2 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (19)
(7 3 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco
(7 3 3 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (111)
(7 3 3 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (1121)
(7 3 3 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (1122)
(7 3 3 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (12)
(7 3 3 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (13)
(7 3 3 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y(14)
(7 3 3 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (15)
(7 3 3 8) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (16)
(7 3 3 9) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (19)
(7 3 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/José María
(7 3 4 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/José María/(2225) y (13)
(7 3 4 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/José María/(2225) y (19)
(7 3 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Sinón
(7 3 5 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Sinón/(2231) y (12)
(7 3 5 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Sinón/(2231) y (15)
(7 3 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo
(7 3 6 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (111)
(7 3 6 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (12)
(7 3 6 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (13)
(7 3 6 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (14)
(7 3 6 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (16)
(7 3 6 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (17)

- (7 3 6 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (18)
- (7 3 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo
- (7 3 7 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (111)
- (7 3 7 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (12)
- (7 3 7 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (13)
- (7 3 7 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (14)
- (7 3 7 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (15)
- (7 3 7 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (16)
- (7 3 7 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (19)
- (7 3 8) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas
- (7 3 8 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (13)
- (7 3 8 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (14)
- (7 3 8 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (15)
- (7 3 8 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (16)
- (7 3 8 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (17)
- (7 3 8 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (18)
- (7 4) /Lo que dicen/Investigador
- (7 4 1) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (1122)
- (7 4 2) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (12)
- (7 4 3) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (13)
- (7 4 4) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (14)
- (7 4 5) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (15)
- (7 4 6) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (16)
- (7 4 7) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (17)
- (7 4 8) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (18)
- (7 4 9) /Lo que dicen/Investigador/(23) y (19)

b) ¿Qué referencias se hacen a cada una de las personas implicadas y quién las hace, diferenciando si son hechos observados directamente por el investigador o contados por algún informante, si son opiniones, quejas, propuestas, peticiones o decisiones?

En este caso, se trata de añadir a los anteriores el grupo categorial (5) /*Referencias personales*, como resultado se obtiene una nueva categoría de indización (8) / *Lo que dicen de...*, resultado de la intersección de los tres grupos anteriores $[(1) 1 (2)] 1 (5) = (7) 1 (5)$.

(8)	/Lo que dicen de...
(8 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria
(8 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Agave
(8 1 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Agave/Capaneo
(8 1 1 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Agave/Capaneo/(5121) y (2212) y (111)
(8 1 2)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Diana
(8 1 2 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Diana/Investigador
(8 1 2 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Diana/Investigador/(5122) y (23) y (17)
(8 1 2 1 2)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Diana/Investigador/(5122) y (23) y (16)
(8 1 3)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Melpomene
(8 1 3 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Melpomene/Tideo
(8 1 3 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Melpomene/Tideo/(5123) y (2242) y (111)
(8 1 3 1 2)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Melpomene/Tideo/(5123) y (2242) y (14)
(8 1 4)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Astrea
(8 1 4 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Astrea/Telemaco
(8 1 4 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Astrea/Telemaco/(5125) y (2224) y (111)
(8 1 4 1 2)	/Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Astrea/Telemaco/(5125) y (2224) y (13)
(8 2)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria
(8 2 1)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero
(8 2 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Diomedes
(8 2 1 1 1)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Diomedes/(5131) y (2223) y (13)
(8 2 1 2)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Telemaco
(8 2 1 2 1)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Telemaco/(5131) y (2224) y (13)
(8 2 1 3)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Teseo
(8 2 1 3 1)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Teseo/
(8 2 1 4)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Tideo
(8 2 1 4 1)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Tideo/(5131) y (2242) y (13)
(8 2 1 4 2)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Tideo/(5131) y (2242) y (14)
(8 2 1 4 3)	/Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Tideo/(5131) y (2242) y (111)

- (8 2 1 5) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Investigador
- (8 2 1 5 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Investigador/(5131) y (23) y (15)
- (8 2 1 5 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Investigador/(5131) y (23) y (19)
- (8 2 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Cirene
- (8 2 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Cirene/Telemaco
- (8 2 2 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Cirene/Telemaco/(5132) y (2224) y (13)
- (8 2 2 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Cirene/Telemaco/(5132) y (2224) y (1121)
- (8 2 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia
- (8 2 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Jasón
- (8 2 3 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Jasón/(5133) y (2134) y (1121)
- (8 2 3 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Jasón/(5133) y (2134) y (13)
- (8 2 3 1 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Jasón/(5133) y (2134) y (19)
- (8 2 3 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Capaneo
- (8 2 3 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Capaneo/(5133) y (2212) y (13)
- (8 2 3 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Telemaco
- (8 2 3 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Telemaco/(5133) y (2224) y (13)
- (8 2 3 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Investigador
- (8 2 3 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Investigador/(5133) y (23) y (19)
- (8 2 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón
- (8 2 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Diomedes
- (8 2 4 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Diomedes/(5134) y (2223) y (111)
- (8 2 4 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Diomedes/(5134) y (2223) y (13)
- (8 2 4 1 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Diomedes/(5134) y (2223) y (14)
- (8 2 4 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Telemaco
- (8 2 4 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Telemaco/(5134) y (2224) y (1121)
- (8 2 5) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Senoe
- (8 2 5 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Senoe/Tideo
- (8 2 5 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Senoe/Tideo/(5135) y (2242) y (13)
- (8 2 5 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Senoe/Forbas
- (8 2 5 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Senoe/Forbas/(5135) y (2242) y (13)
- (8 2 6) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna
- (8 2 6 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Talia
- (8 2 6 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Talia/(5136) y (2133) y (13)
- (8 2 6 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Talia/(5136) y (2133) y (14)
- (8 2 6 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Ariadna
- (8 2 6 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Ariadna/(5136) y (2136) y (15)
- (8 2 6 2 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Ariadna/(5136) y (2136) y (1122)
- (8 2 6 2 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Ariadna/(5136) y (2136) y (17)
- (8 2 6 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Forbas
- (8 2 6 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Forbas/(5136) y (2243) y (1121)

- (8 2 6 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador
- (8 2 6 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (1122)
- (8 2 6 4 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (13)
- (8 2 6 4 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (15)
- (8 2 6 4 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (16)
- (8 2 6 4 5) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (17)
- (8 2 7) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea
- (8 2 7 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Capaneo
- (8 2 7 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Capaneo/(5137) y (2212) y (14)
- (8 2 7 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Tideo
- (8 2 7 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Tideo/(5137) y (2212) y (13)
- (8 2 7 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Forbas
- (8 2 7 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Forbas/(5137) y (2243) y (13)
- (8 2 7 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Investigador
- (8 2 7 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Investigador/(5137) y (23) y (15)
- (8 2 7 4 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Investigador/(5137) y (23) y (16)
- (8 2 8) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea
- (8 2 8 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Melpomene
- (8 2 8 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Melpomene/(5138) y (2123) y (14)
- (8 2 8 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Melpomene/(5138) y (2123) y (18)
- (8 2 8 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Capaneo
- (8 2 8 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Capaneo/(5138) y (2212) y (13)
- (8 2 8 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Diomedes
- (8 2 8 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Diomedes/(5138) y (2223) y (13)
- (8 2 8 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo
- (8 2 8 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (111)
- (8 2 8 4 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (13)
- (8 2 8 4 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (14)
- (8 2 8 4 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (16)
- (8 2 8 5) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Tideo
- (8 2 8 5 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Tideo/(5138) y (2242) y (13)
- (8 2 8 5 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Tideo/(5138) y (2242) y (14)
- (8 2 8 6) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Forbas
- (8 2 8 6 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Forbas/(5138) y (2243) y (13)
- (8 2 9) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Penelope
- (8 2 9 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Penelope/Telemaco
- (8 2 9 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Penelope/Telemaco/(5139) y (2224) y (13)
- (8 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria
- (8 3 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo
- (8 3 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo/Tideo

- (8 3 1 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo/Tideo/(5212) y (2242) y (111)
- (8 3 1 1 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo/Tideo/(5212) y (2242) y (14)
- (8 3 1 1 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo/Tideo/(5212) y (2242) y (15)
- (8 3 1 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo/Investigador
- (8 3 1 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo/Investigador/(5212) y (23) y (16)
- (8 3 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes
- (8 3 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Diana
- (8 3 2 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Diana/(5223) y (2122) y (1122)
- (8 3 2 1 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Diana/(5223) y (2122) y (14)
- (8 3 2 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Telemaco
- (8 3 2 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Telemaco/(5223) y (2224) y (111)
- (8 3 2 2 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Telemaco/(5223) y (2224) y (1122)
- (8 3 2 2 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Telemaco/(5223) y (2224) y (13)
- (8 3 2 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Investigador
- (8 3 2 3 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Investigador/(5223) y (23) y (16)
- (8 3 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco
- (8 3 3 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Diana
- (8 3 3 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Diana/(5224) y (2122) y (1122)
- (8 3 3 1 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Diana/(5224) y (2122) y (14)
- (8 3 3 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Telemaco
- (8 3 3 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Telemaco/(5224) y (2224) y (13)
- (8 3 3 2 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Telemaco/(5224) y (2224) y (16)
- (8 3 3 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Investigador
- (8 3 3 3 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Investigador/(5224) y (23) y (13)
- (8 3 3 3 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Investigador/(5224) y (23) y (16)
- (8 3 4) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Teseo
- (8 3 4 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Teseo/Telemaco
- (8 3 4 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Teseo/Telemaco/(5241) y (2224) y (1122)
- (8 3 4 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Teseo/Investigador
- (8 3 4 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Teseo/Investigador/(5241) y (23) y (16)
- (8 3 5) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo
- (8 3 5 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Ariadna
- (8 3 5 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Ariadna/(5242) y (2136) y (1122)
- (8 3 5 1 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Ariadna/(5242) y (2136) y (13)
- (8 3 5 1 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Ariadna/(5242) y (2136) y (15)
- (8 3 5 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Telemaco
- (8 3 5 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Telemaco/(5242) y (2224) y (1122)
- (8 3 5 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Investigador
- (8 3 5 3 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Investigador/(5242) y (23) y (1122)
- (8 3 5 3 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Investigador/(5242) y (23) y (13)

- (8 3 5 3 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Investigador/(5242) y (23) y (15)
- (8 3 5 3 4) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Investigador/(5242) y (23) y (16)
- (8 3 6) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas
- (8 3 6 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Forbas
- (8 3 6 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Forbas/(5243) y (2243) y (15)
- (8 3 6 1 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Forbas/(5243) y (2243) y (16)
- (8 3 6 1 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Forbas/(5243) y (2243) y (17)
- (8 3 6 1 4) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Forbas/(5243) y (2243) y (19)
- (8 3 6 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador
- (8 3 6 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (2243) y (15)
- (8 3 6 2 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (23) y (16)
- (8 3 6 2 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (2243) y (17)
- (8 3 6 2 4) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (2243) y (18)
- (8 3 6 2 5) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (2243) y (19)
- (8 4) /Lo que dicen de.../Investigador
- (8 4 1) /Lo que dicen de.../Investigador/Escila
- (8 4 1 1) /Lo que dicen de.../Investigador/Escila/(53) y (2127) y (18)
- (8 4 2) /Lo que dicen de.../Investigador/Ariadna
- (8 4 2 1) /Lo que dicen de.../Investigador/Ariadna/(53) y (2136) y (15)
- (8 4 2 2) /Lo que dicen de.../Investigador/Ariadna/(53) y (2136) y (13)
- (8 5) /Lo que dicen de.../Psicóloga
- (8 5 1) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Diana
- (8 5 1 1) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Diana/(54) y (2122) y (14)
- (8 5 1 2) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Diana/(54) y (2122) y (16)
- (8 5 1 3) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Diana/(54) y (2122) y (17)
- (8 5 1 4) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Diana/(54) y (2122) y (19)
- (8 5 2) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Investigador
- (8 5 2 1) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Investigador/(54) y (23) y (14)
- (8 5 2 2) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Investigador/(54) y (23) y (16)
- (8 5 2 3) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Investigador/(54) y (23) y (17)
- (8 5 2 4) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Investigador/(54) y (23) y (19)

c) ¿Qué ocurre y dónde?

Para conocer qué ocurre y dónde, utilizamos como categorías base las experiencias y los lugares en los que ocurren, generándose la categoría (4) */Localización experiencias*.

- (4) **/Localización experiencias**
- (4 1) /Localización experiencias/Colegio

- (4 1 1) /Localización experiencias/Colegio/Edificio
- (4 1 1 1) /Localización experiencias/Colegio/Edificio/Aula
- (4 1 1 2) /Localización experiencias/Colegio/Edificio/Fuera aula
- (4 1 2) /Localización experiencias/Colegio/Patio
- (4 2) /Localización experiencias/Fuera colegio

d) ¿Cuáles son las opiniones que los alumnos han atribuido a sus padres?

Los textos referidos a esta cuestión provienen de las entrevistas realizadas a alumnos y para su categorización se han tenido en cuenta los resultados de los grupos (2 2)/Agentes/Alumnos, donde se ha realizado la correspondiente búsqueda semántica. A fin de facilitar la posterior identificación de los textos, éstos han sido incluidos dentro de un nuevo grupo, (6)/ Opinión académica atribuida a los padres.

Los textos resultantes del tratamiento de la información con estos cuatro nuevos grupos de categorías, (7)/ Lo que dicen, (8)/ Lo que dicen de..., (4)/ Localización experiencias y (6)/ Opinión académica atribuida a los padres, ha sido de nuevo revisada a fin de decidir acerca de la inclusión o no de cada texto en el nudo de indización correspondiente, a fin de obtener el texto de interpretación final.

3.2. Análisis de redes

Después de la transcripción de los nombres aportados por los alumnos a matrices binarias, se procedió a analizar una serie de estadísticos que a continuación pasamos a describir y a representar gráficamente como apoyo visual para su interpretación.

-Estadísticos de conexión:

-Distancias

-Estadísticos de centralidad:

-Degree (grado)

-Betweenness³ y flow betweenness

-Bonacich Power

-Estudio de subgrupos:

-Cliques

-Estudio de equivalencia posicional:

³ between: Entre, en medio
flow: flujo

-CONCOR (CONvergence of iterated CORelations)

-Estudio de las correlaciones entre matrices:

-QAP-correlation

3.2.1. Distancia

El concepto distancia se refiere al número de nudos que hay entre cada par de vertices, cuanto mayor sea la relación menor será la distancia entre ambos.

```

DISTANCE

Type of data:          ADJACENCY
Nearness transform:   NONE

For each pair of nodes, the algorithm finds the # of edges in the shortest path
between them.

Length of optimal paths between all pairs of nodes:

    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
1   0  26  1  26  26  26  26  26  26  26  3  26  26  3  26  26  2  2  26  26  2  26  3  3  4  26
2   26  0  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  2  26  26  1  1  26  26  2  26  1  2  3  26
3   26  26  0  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  2  26  26  1  1  26  26  1  26  2  2  3  26
4   26  26  26  0  26  26  26  26  26  26  2  26  26  1  26  26  1  1  26  26  2  26  2  2  2  26
5   26  26  26  26  0  26  26  26  26  26  2  26  26  2  1  26  1  1  2  26  2  26  2  2  3  26
6   26  26  1  26  26  0  26  26  26  26  3  26  26  2  26  26  2  1  1  26  2  26  2  3  3  26
7   26  26  26  26  26  26  0  26  26  26  1  26  26  3  26  26  1  2  26  26  1  26  3  2  4  26
8   26  26  26  26  26  26  26  0  26  26  2  26  26  2  26  26  1  1  26  26  2  26  2  1  3  26
9   26  26  26  26  26  26  26  26  0  26  2  26  26  3  26  26  1  2  26  26  1  26  3  2  1  26
10  26  26  1  26  26  26  26  26  26  0  3  1  26  2  26  26  2  1  26  26  2  26  2  3  3  26
11  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  0  26  26  3  26  26  1  2  26  26  1  26  3  1  4  26
12  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  0  26  2  26  26  1  1  26  26  2  26  2  2  3  26
13  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  1  26  0  2  26  26  2  1  1  26  2  26  2  2  3  26
14  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  0  26  26  2  1  26  26  2  26  1  1  1  26
15  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  2  0  26  1  1  1  26  2  26  2  2  3  26
16  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  1  26  26  2  26  0  1  1  26  26  2  26  2  2  3  26
17  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  1  26  26  3  26  26  0  2  26  26  1  26  3  1  4  26
18  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  1  26  26  1  0  26  26  2  26  1  2  2  26
19  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  2  26  26  1  1  0  26  1  26  2  2  3  26
20  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  0  26  26  26  26  26  26
21  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  1  26  26  2  26  26  1  1  26  26  0  26  2  2  3  26
22  26  26  1  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  2  26  26  1  1  26  26  2  0  2  2  3  26
23  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  1  26  26  1  1  26  26  2  26  0  2  2  26
24  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  2  26  26  1  1  26  26  1  26  2  0  3  26
25  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  1  26  26  3  26  26  1  2  26  26  1  26  3  2  0  26
26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  2  26  26  1  26  26  2  2  26  26  1  26  2  2  1  0
    
```

Figura 10. Ejemplo de cuadro de distancias entre nudos generado por UCINET

Por ejemplo, en la Figura 10, podemos ver que para el par (1, 3) se obtiene el valor 1, que nos indica que ambos vértices son adyacentes, es decir, se encuentran relacionados directamente. En el par (1, 18) aparece el valor 2, lo que significa que entre el nudo 1 y el nudo 18 hay otro nudo (en este caso el vértice 2); y para el par (1, 14) la distancia es 3, por tanto, hay dos nudos entre el vértice 1 y el 14 (concretamente el 3 y el 18).

Figura 11. Sociograma al que se refiere la anterior tabla de distancias

3.2.2. Grado (*degree*)

Se trata de una medida de centralidad local, concretamente se refiere al número de vértices adyacentes a un vértice dado (Freenan, 1979), que en el caso de datos no-simétricos (el caso que nos ocupa) y siendo a priori igual para todos los números de líneas de salida (se les pide a los alumnos que elijan a tres compañeros de su clase respecto a determinado atributo o rol), nos interesa el número de líneas o lazos que cada sujeto recibe (*in-degree*). Con el propósito de poder comparar actores de distintas redes calcularemos el grado normalizado (*Nrm In Degree*).

```

FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES

Diagonal valid?      NO
Model:              ASYMMETRIC
Input dataset:      A:\FV1SA19

      InDegree      NrmInDeg
-----
 1         0         0
 2         0         0
 3         4         16
 4         0         0
 5         0         0
 6         0         0
 7         0         0
 8         0         0
 9         0         0
10         0         0
11         6         24
12         1         4
13         0         0
14         4         16
15         1         4
16         0         0
17        18         72
18        17         68
19         3         12
20         0         0
21         9         36
22         0         0
23         3         12
24         4         16
25         3         12
26         0         0

Network Centralization (Indegree) = 65.833%

```

Figura 12. Tabla de valores correspondiente al número de elecciones recibidas por cada sujeto

El grado central normalizado (*Nrm In Degree*) es el grado (*InDegree*) dividido por el máximo posible y multiplicado por cien, por lo que se expresa en términos de porcentaje (%).

3.3.3. Betweenness y flow betweenness (intermediarios y flujo máximo atribuible a los intermediarios)

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY			
		Between	nBetween
		-----	-----
1		0.00	0.00
2		0.00	0.00
3		12.07	2.01
4		0.00	0.00
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9		0.00	0.00
10		0.00	0.00
11		4.33	0.72
12		0.83	0.14
13		0.00	0.00
14		26.00	4.33
15		1.00	0.17
16		0.00	0.00
17		34.68	5.78
18		59.20	9.87
19		2.82	0.47
20		0.00	0.00
21		18.48	3.08
22		0.00	0.00
23		1.25	0.21
24		5.25	0.88
25		3.08	0.51
26		0.00	0.00

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE			
		1	2
		Between	nBetween
		-----	-----
1	Mean	6.50	1.08
2	Std Dev	13.64	2.27
3	Sum	169.00	28.17
4	Variance	186.13	5.17
5	Euc Norm	77.06	12.84
6	Minimum	0.00	0.00
7	Maximum	59.20	9.87

Network Centralization Index = 9.13%

Betweenness, se trata de un concepto utilizado también por Freeman (1979) y que trata de identificar el grado en que un punto está situado entre los otros puntos de la red. Como dice Rodríguez Díaz (1995:41) “un punto con un alto nivel de *betweenness*, aunque tenga un grado (*degree*) bajo, puede representar un papel de intermediación importante y ser central en la red. La *betweenness* de un punto mide en qué medida un punto puede hacer de “*broker*” (intermediario) o “*gatekeeper*” (portero), con el consiguiente poder y potencial para controlar a otros puntos”.

El *betweenness* es por tanto “una medida del número de uniones geodésicas de un vértice” (Borgatti, Everett y Freeman, 1992: 85), es decir si consideramos la representación espacial de cada nudo como un punto espacialmente determinado, el *betweenness*

Figura 13. Ejemplo de cuadro resumen de valores atribuidos a cada sujeto como enlace de unos sujetos con otros

nos permite inferir el grado de uniones que tiene cada uno con el resto de los nudos.

Además disponemos también de otro estadístico muy relacionado con éste, *flow betweenness*, cuyo propósito es aportar una medida de la contribución de cada vertice a todos los posibles flujos máximos, se basa en el concepto deflujo de la información y en datos valorados, los valores deben de alguna forma corresponder a la capacidad de flujo, representando similitud. Matemáticamente podría explicarse considerando un m_{jk} que representa la cantidad de “*flow betweenness*” existente desde vertice j al vertice k , al

atravesar al vertice i con un flujo máximo. El *flow betweenness* del vertice i sería la suma de los m_{jk} , donde j y k son distintos (Freeman, Borgatti y White, 1991).

3.3.4. Bonacich Power

Si consideramos una matriz de afiliación A , la centralidad de los vértices i , c_i ,

BONACICH POWER	
Beta parameter:	0.000000
Actor Power	
	Power

1	1
2	3
3	4
4	3
5	3
6	3
7	3
8	3
9	3
10	3
11	4
12	3
13	3
14	5
15	4
16	3
17	13
18	14
19	6
20	0
21	7
22	3
23	4
24	6
25	5
26	3
STATISTICS	
	Power

1 Mean	4.31
2 Std Dev	3.01
3 Sum	112.00
4 Variance	9.06
5 Euc Norm	26.80
6 Minimum	0.00
7 Maximum	14.00
Network Centralization Index = 252.000	

viene determinada por la centralidad de los vértices con los que se conecta (Bonacich, 1987), ésta es un factor de atenuación que indica la dependencia-centralidad de cada vértice y puede ser seleccionado por el usuario. En este caso hemos utilizado el valor por defecto, 0, ya que nos da una medida de centralidad directamente proporcional al grado de cada vértice. Si se seleccionan valores negativos el valor de Bonacich power aumentará para los vértices que se conecten con nudos con *power* bajo, y al contrario, si se seleccionan valores positivos, se potencia el valor de *power* para aquellos vértices que se conectan con nudos con *power* alto. En cualquier caso y siguiendo las recomendaciones de Borgatti, Everett y Freeman (1992:90-91), “no conviene que el valor seleccionado de β sea menor que el valor absoluto del recíproco del valor más grande del *eigenvalue* de la matriz de afiliación”.

Figura 14. Ejemplo de cuadro de valores correspondientes al estadístico power, ideado por Bonacich (1987)

El *eigenvalue* puede calcularse con la opción *eigenvector* que al igual que *betweenness* y *flow betweenness* se fundamenta en la teoría de que “la centralidad de cada vértice viene determinada por la centralidad de los vértices con los que se conecta” (Bonacich, 1972:115).

3.3.5. Cliques y componentes

Como dice Rodríguez (1995), “una de las utilidades principales del análisis de redes es descubrir la estructura social de un sistema total”, para ello vamos a identificar los *cliques* y los *componentes*.

```

CLIQUEES

Tamaño mínimo del clique: 3

26 cliques encontrados

  1:  17 18 19 21      15: 11 17 21 25
  2:  3 17 18 21      16: 11 16 17
  3: 17 18 21 24      17:  3 6 18
  4:  4 17 18         18:  6 18 19
  5:  5 15 17 18      19: 10 12 18
  6:  8 17 18 24      20:  3 10 18
  7: 12 17 18         21: 13 18 19
  8: 15 17 18 19     22:  4 14 18
  9: 16 17 18         23: 14 18 23
 10:  2 17 18 23     24: 14 18 24
 11:  3 17 18 22     25: 14 25 26
 12:  7 11 17 21     26: 21 25 26
 13:  9 17 21 25
 14: 11 17 21 24
    
```

El término clique puede traducirse como pandilla y se refiere a subconjuntos completos de la red, formados al menos por tres nudos conectados directamente entre sí, es decir, que son adyacentes. Los cliques se pueden superponer, pero ninguno puede estar contenido dentro de otro. Por otro lado, con el término *componente* nos vamos a referir a subconjuntos máximos en los que todos los pares de vértices están conectados por un camino.

Figura 15. Ejemplo de tabla de cliques generada por UCINET IV

```

CLIQUEES

Group Co-Membership Matrix

      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0
  3  0  0  4  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  4  0  0  1  1  0  0  0
  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0
  5  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  6  0  0  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0
  7  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0
  8  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0
  9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1
 10  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
 11  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  4  0  0  0  0  1  4  0  0  0  3  0  0  1  1
 12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0
 13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0
 14  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  3  0  0  0  1  1  1  1
 15  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0
 16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0
 17  0  1  2  1  1  0  1  1  1  0  4  1  0  0  2  2 16 11 2  0  7  1  1  3  2
 18  0  1  4  2  1  2  0  1  0  2  0  2  1  3  2  1 11 19 4  0  3  1  2  3  0
 19  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2  4  4  0  1  0  0  0  0
 20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 21  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  0  0  0  7  3  1  0  8  0  0  2  3
 22  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0
 23  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  0  0  2  0  0
 24  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  3  3  0  0  2  0  0  4  0
 25  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  2  0  0  0  3  0  0  0  4
 26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2
    
```

Figura 16. Ejemplo de matriz de coincidencias de cada par de sujetos en un clique

Esta matriz nos indica el número de veces que cada par de actores coinciden en un mismo clique, por ejemplo si nos fijamos en el par (3, 18) obtenemos un 4, que nos indica el número de cliques en los que coinciden. Si nos fijamos en el cuadro de cliques veremos que el actor 3 y el actor 18 comparten los cliques números 10, 11, 17 y 20.

Además, si consultamos el diagrama de conglomerados correspondiente al análisis de cliques, podremos observar que los dos actores principales, 17 y 18 van arracimándose hacia los actores con los que se relacionan directamente (adyacentes).

El gráfico nos dice que los actores 17 y 18 coinciden ocho veces; 17, 18 y 21 siete veces; no es que

coincidan 17 y 18 y 21, sino que coinciden (17 y 18) o (17 y 21) o (18 y 21)-; 11, 18, 17, 21 y 24 tres veces;

3, 15, 11, 18, 17, 21, 24 y 25, dos veces; y

Figura 17. Ejemplo de diagrama de conglomerados

por último, 2, 5, 7, 8, 9, 22, 23, 3, 15, 19, 11, 18, 17, 21, 24 y 25, coinciden una vez en alguno de los veintiséis cliques.

Del análisis de los componentes, se observa que todos los nudos están conectados.

3.3.6. CONCOR

Son las siglas de CONvergence of iterated CORelations y se refiere al concepto de equivalencia estructural proveniente del trabajo de Lorrain y White (1971) y cuyo objetivo es la identificación de grupos de actores estructuralmente equivalentes (Breiger, Boorman y Arabie, 1975). Para ello, estos son agrupados en estructuras cada vez más homogéneas (bloques) por un procedimiento de cluster jerárquico que calcula correlaciones de Pearson entre las columnas de la matriz (a mayor correlación, más similar es el par de actores).

Entre las tablas aportadas por esta técnica nos encontramos en primer lugar con la primera matriz de correlación, se trata de una matriz cuadrada y simétrica que se usa para dividir los datos en dos bloques, tal que los miembros del mismo bloque correlacionan positivamente y los de distintos bloques negativamente. Además, se

obtiene la que denominaremos matriz de bloques, que nos indica cuáles son los bloques estructuralmente equivalentes y cuáles son las relaciones entre actores (1 si existe relación, 0 si no la hay).

Observemos el diagrama de flujo correspondiente a la matriz del grupo A de primero de secundaria obligatoria, donde se representan las elecciones realizadas (flechas salientes) y recibidas (flechas entrantes) por cada alumno/a:

Figura 18. Sociograma o diagrama de flujo sociométrico

Aproximación al estudio de los problemas de convivencia escolar en E. S.O. a través del análisis de contenido y de redes

CONCOR

Diagonal: Treat as Missing Values
 Max partitions: 4

Initial Correlation Matrix

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1.00	-0.04	0.00	-0.04	-0.04	0.56	-0.04	-0.04	-0.04	0.56	-0.07	-0.04	-0.04	-0.07	-0.04	-0.04	-0.13	-0.12	-0.06	0.00	-0.08	0.56	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04
2	-0.04	1.00	0.38	0.64	0.64	0.29	0.29	0.64	0.29	0.29	0.10	0.64	0.29	0.35	0.54	0.64	-0.18	0.26	0.42	0.00	0.25	0.64	0.61	0.38	0.16	-0.07
3	0.00	0.38	1.00	0.38	0.38	0.24	0.38	0.38	0.38	0.24	0.10	0.62	0.14	-0.03	0.30	0.38	-0.06	0.21	0.56	0.00	0.09	0.55	0.20	0.33	0.20	0.14
4	-0.04	0.64	0.38	1.00	0.64	0.29	0.29	0.64	0.29	0.29	0.10	0.64	0.29	0.21	0.54	0.64	-0.18	0.26	0.42	0.00	0.25	0.64	0.68	0.38	0.16	0.29
5	-0.04	0.64	0.38	0.64	1.00	0.29	0.29	0.64	0.29	0.29	0.10	0.64	0.29	0.12	0.81	0.64	-0.18	0.04	0.42	0.00	0.25	0.64	0.42	0.38	0.16	-0.07
6	0.56	0.29	0.24	0.29	0.29	1.00	-0.07	0.29	-0.07	0.64	-0.12	0.29	0.64	0.12	0.54	0.29	-0.23	-0.17	0.27	0.00	0.05	0.64	0.16	0.14	-0.10	-0.07
7	-0.04	0.29	0.38	0.29	0.29	-0.07	1.00	0.29	0.64	-0.07	0.47	0.29	0.29	-0.12	0.23	0.64	0.25	-0.04	0.42	0.00	0.38	0.29	0.16	0.38	0.68	0.29
8	-0.04	0.64	0.38	0.64	0.64	0.29	0.29	1.00	0.29	0.29	0.32	0.64	0.29	0.35	0.54	0.64	0.04	0.04	0.42	0.00	0.25	0.64	0.42	0.55	0.16	-0.07
9	-0.04	0.29	0.38	0.29	0.29	-0.07	0.64	0.29	1.00	-0.07	0.32	0.29	-0.07	0.12	0.64	0.29	0.04	-0.04	0.42	0.00	0.13	0.29	0.16	0.38	0.61	0.64
10	0.56	0.29	0.24	0.29	0.29	0.64	-0.07	0.29	-0.07	1.00	-0.12	0.48	0.29	0.12	0.23	0.29	-0.23	-0.17	0.16	0.00	0.05	0.64	0.16	0.14	-0.10	-0.07
11	-0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.12	0.47	0.32	0.32	-0.12	1.00	0.10	-0.09	-0.07	0.05	0.19	0.39	0.03	0.30	0.00	0.37	0.10	-0.02	0.34	0.21	0.10
12	-0.04	0.64	0.62	0.64	0.64	0.29	0.29	0.64	0.29	0.48	0.10	1.00	0.29	0.12	0.54	0.64	-0.18	0.26	0.42	0.00	0.25	0.64	0.42	0.38	0.16	-0.07
13	-0.04	0.29	0.14	0.29	0.29	0.64	0.29	0.29	-0.07	0.29	-0.09	0.29	1.00	0.12	0.54	0.64	-0.05	-0.17	0.27	0.00	0.25	0.29	0.16	0.14	0.16	-0.07
14	-0.07	0.35	-0.03	0.21	0.12	0.12	-0.12	0.35	0.12	0.12	-0.07	0.12	0.12	1.00	0.07	0.12	0.06	0.10	-0.00	0.00	-0.00	0.12	0.34	0.02	0.05	0.21
15	-0.04	0.54	0.30	0.54	0.81	0.54	0.23	0.54	0.23	0.23	0.05	0.54	0.54	0.07	1.00	0.54	-0.04	0.14	0.48	0.00	0.17	0.54	0.34	0.30	0.11	-0.08
16	-0.04	0.64	0.38	0.64	0.64	0.29	0.64	0.64	0.29	0.29	0.19	0.64	0.64	0.12	0.54	1.00	0.04	0.04	0.42	0.00	0.45	0.64	0.42	0.38	0.42	-0.07
17	-0.13	-0.18	-0.06	-0.18	-0.18	-0.23	0.25	0.04	0.04	-0.23	0.39	-0.18	-0.05	0.06	-0.04	0.04	1.00	0.44	-0.01	0.00	0.42	-0.18	-0.01	0.14	0.13	-0.05
18	-0.12	0.26	0.21	0.26	0.04	-0.17	-0.04	0.04	-0.04	-0.17	0.03	0.26	-0.17	0.10	0.14	0.04	0.44	1.00	0.28	0.00	-0.04	0.04	0.39	0.08	-0.06	-0.04
19	-0.06	0.42	0.56	0.42	0.42	0.27	0.42	0.42	0.42	0.16	0.30	0.42	0.27	-0.00	0.48	0.42	-0.01	0.28	1.00	0.00	0.14	0.42	0.24	0.38	0.24	0.16
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	-0.08	0.25	0.09	0.25	0.25	0.05	0.38	0.25	0.13	0.05	0.37	0.25	0.25	-0.00	0.17	0.45	0.42	-0.04	0.14	0.00	1.00	0.25	0.07	0.39	0.46	-0.11
22	0.56	0.64	0.55	0.64	0.64	0.64	0.29	0.64	0.29	0.64	0.10	0.64	0.29	0.12	0.54	0.64	-0.18	0.04	0.42	0.00	0.25	1.00	0.42	0.38	0.16	-0.07
23	-0.06	0.61	0.20	0.68	0.42	0.16	0.16	0.42	0.16	0.16	-0.02	0.42	0.16	0.34	0.34	0.42	-0.01	0.39	0.24	0.00	0.07	0.42	1.00	0.38	0.24	0.16
24	-0.06	0.38	0.33	0.38	0.38	0.14	0.38	0.55	0.38	0.14	0.34	0.38	0.14	0.02	0.30	0.38	0.14	0.08	0.38	0.00	0.39	0.38	0.38	1.00	0.38	0.14
25	-0.06	0.16	0.20	0.16	0.16	-0.10	0.68	0.16	0.61	-0.10	0.21	0.16	0.16	0.05	0.11	0.42	0.13	-0.06	0.24	0.00	0.46	0.16	0.24	0.38	1.00	0.27
26	-0.04	-0.07	0.14	0.29	-0.07	-0.07	0.29	-0.07	0.64	-0.07	0.10	-0.07	-0.07	0.21	-0.08	-0.07	-0.05	-0.04	0.16	0.00	-0.11	-0.07	0.16	0.14	0.27	1.00

PARTITION DIAGRAM

Level	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4	.	XXX	XXX	XXX	.	XXX	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXX	.	XXX	XXX	.	XXX	XXX	.			
3	XXXXX	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXX	XXX	.										
2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXX														
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																

	13	6	1	22	10	2	23	14	3	19	5	12	4	8	15	16	7	25	26	9	11	24	21	17	18	20
13									1												1			1		
6									1	1															1	
1									1																	
22									1															1	1	
10									1		1														1	
2						1																		1	1	
23								1																1	1	
14						1											1					1			1	
3																								1	1	
19																								1	1	
5															1										1	1
12																									1	1
4								1																1	1	
8																						1		1	1	
15										1														1	1	
16																						1		1	1	
7																					1		1	1		
25																					1		1	1		
26								1									1						1			
9																		1					1	1		
11																						1	1	1		
24																							1	1	1	
21																						1		1	1	
17																					1	1	1			
18						1	1																		1	
20																										

Matriz de bloques (Blocked Matrix)

R-squared = 0.631

En este ejemplo podemos observar que el actor 3 y el actor 19 se encuentran en el mismo bloque, si cotejamos en la matriz inicial de correlaciones veremos que la correlación entre ambos es de 0.64 (correlacionan positiva y aceptablemente). En consecuencia, podemos considerar al actor 3 y al actor 19 como estructuralmente equivalentes.

Por otro lado, vemos que en la matriz de bloques aparecen unos (1) dentro de los bloques. Sea el caso en la columna correspondiente al actor 23 que nos encontramos un uno en el par (2, 23) y en el par (14, 23). Nos indican que el actor 2 y el actor 14 han elegido al actor 23. Es decir, nos muestran las relaciones entre los bloques y al tiempo nos orientan sobre el peso de cada actor (InDegree) que puede ser conocido sumando los valores de la columna correspondiente.

El coeficiente R-squared nos indicará la correlación de la matriz de división de datos (bloques) y una matriz de estructura ideal con esos mismos bloques y correlaciones máximas intrabloque y mínimas interbloque, y cuanto mayor sea su valor más robusta será la división en bloques que se propone.

4. TEXTO INTERPRETATIVO (ANÁLISIS DE CONTENIDO)

Tres son los tópicos que conforman el texto que se presenta a continuación:

-Lo que dicen los profesores, diferenciando si están adscritos a primaria o a secundaria, y lo que dicen los alumnos de secundaria obligatoria, diferenciando a estos por niveles y grupos.

-Las referencias que se hacen a los profesores (de primaria y secundaria), a los alumnos de secundaria, al investigador o a la psicóloga, teniendo en cuenta quién ha sido el que lo referencia.

-Dónde ocurren las situaciones que se relatan, diferenciando si estas ocurren dentro o fuera del colegio, y en el primer caso, si ocurren dentro del edificio o en el patio de recreo.

-Las opiniones que los alumnos atribuyen a sus padres sobre sí mismos y su futuro académico.

4.1. Lo que dicen

Lo que dicen los profesores de primaria y de secundaria (Diana, Melpomene, Euterpe, Escila, Enrique, Piero, Talia, Jasón, Ariadna y Medea), los alumnos de secundaria obligatoria (Capaneo, Diomedes, Telémaco, J. María, Sinón, Teseo, Tídeo y Forbas) y el investigador en cuanto a experiencias, ya sean éstas vividas personalmente

o conocidas a través de terceras personas , bien que hayan sido conocidas directamente por quienes las cuentan o que se las hayan contado otros; acciones, opiniones, quejas, peticiones, propuestas, decisiones, preguntas y descripciones.

En los cuadros siguientes pueden observarse una serie de códigos que indican los modos de interacción verbal que se presentan en tablas de doble entrada. Por ejemplo, nos encontramos con los códigos 7221, 7222, 7223 y 7234 que se refieren a las experiencias vividas, opiniones, quejas, propuestas y descripciones (filas) realizadas por Talia (columna).

4.1.1. Lo que dicen los profesores:

Profesores /		Primaria					Secundaria Obligatoria				
Mod. Inter.		Diana	Melpomene	Euterpe	Escila	Enrique	Piero	Talia	Jasón	Ariadna	Medea
Exper.	Vividas					7151		7221			
	Vic	Dir							7231	7241	
		Ind.	7111								7242
Acciones				7131	7141		7211		7232	7243	
Opiniones				7132			7212	7222	7233	7244	
Quejas		7112	7121		7142		7213	7223			7251
Peticiónes										7245	7252
Propuestas		7113					7214	7224			
Decisiones										7246	
Preguntas			7122		7143						
Descripciones		7114						7225	7234	7247	

4.1.1.1. Lo que dicen los profesores de primaria

A continuación se presentan una serie de fragmentos, que han sido seleccionados en virtud a su doble pertenencia (agentes/aspectos formales de la comunicación). Para facilitar su lectura cada epígrafe referenciará quién es el actor que dice qué y en su desarrollo aparecerán cada uno de los aspectos comunicativos considerados, precedidos de su correspondiente código entre paréntesis. Después a fin de facilitar su localización en el texto de campo, se referencia el documento al que pertenece y su localización por medio de líneas numeradas. Al respecto se aconseja realizar una lectura previa del texto de campo que nos dé una visión de conjunto en la que poder insertar siguiente elenco de párrafos.

4.1.1.1.1. Lo que dice Diana

(7111) Experiencias vicarias indirectas

(7 1 1 1) /Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (1122)

Documento 2: Claustro extraordinario

++ *Líneas de texto referenciadas* 9-11:

9 La jefa de estudios, Diana, comenta que se han roto los ordenadores que
10 había en el salón de actos, los tres. Dice que alguien ha debido de
11 golpearlos y le han dicho que los discos duros han quedado inservibles.

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 62-64:

62 ido diciendo por ahí que Telémaco había rayado los tres coches. Aunque
63 según me contó Diana, Diomedes también le confirmó que Telémaco había rayado los
64 tres coches.

(7112) Quejas

(7 1 1 2) /Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (14)

Documento 12: Conflicto de funciones

++ *Líneas de texto referenciadas* 5-9:

5 me sentara. Me comenta que la psicóloga que atiende al centro se
6 encontraba muy molesta porque decía que ese no era mi trabajo, y que le
7 habían comentado que los niños de audición y lenguaje habían quedado
8 desatendidos. Que no podía entender como era posible que si había tantos
9 niños que atender me quedaba tiempo para hacer otras cosas.

++ *Líneas de texto referenciadas* 14-16:

14 bien Ariadna quienes hiciesen de intermediarios. Diana protestaba porque
15 decía que no entendía la postura de la psicóloga y que era una pena que
16 no pudiésemos hacer nada por solucionar el problema que había. Yo me

(7113) Propuestas

(7 1 1 3) /Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (16)

Documento 2: Claustro extraordinario

++ *Líneas de texto referenciadas* 12-13:

12 Comenta también que habría interés en sacar el número tres del periódico
13 escolar para este curso.

++ *Líneas de texto referenciadas* 24-25:

24 Diana y Melpómene cuentan otro tema sobre el mismo aspecto, Diana propone
25 pasar a la persona de la verja de infantil a la verja del edificio

(7114) Descripciones

(7 1 1 4) /Lo que dicen/Primaria/Diana/(2122) y (19)

Documento 12: Conflicto de funciones

++ *Líneas de texto referenciadas* 1-5:

1 Al empezar el recreo me acerqué a la sala de profesores a fin de tomar
2 un café. Diana, la jefa de estudios, me preguntó si tenía un momento para
3 comentarme una cosa que igual me desagradaba. La acompañé hasta su clase
4 que se encuentra justo enfrente de la sala de profesores y me pidió que
5 me sentara. Me comenta que la psicóloga que atiende al centro se

4.1.1.2. Lo que dice Melpomene

(7121) Quejas

(7 1 2 1) /Lo que dicen/Primaria/Melpomene/(2123) y (14)

Documento 2: Claustro extraordinario

++ *Líneas de texto referenciadas* 18-23:

18 recreo la puerta de salida de secundaria. Melpómene comenta el barullo
19 constante que hay en las clases de secundaria y lo que molesta a las
20 clases de abajo (las de infantil).
21 Le dice a Medea (maestra de secundaria) que "los niños de
22 secundaria se quedan en la entrada, que se quedan abajo, les pegan a los
23 niños chicos, se pelean, los chicos se quedan pasmados"

4.1.1.3. Euterpe

(7131) Acciones

(7 1 3 1) /Lo que dicen/Primaria/Euterpe/(2124) y (12)

Documento 2: Claustro extraordinario

++ *Líneas de texto referenciadas* 2-4:

2 Se ha tratado el tema del carnaval, Euterpe ha presentado el texto de
3 una murga que piensa hacer con los niños de su clase para el concurso
4 del Ayuntamiento. Ariadna comenta que habría que hablar con la concejala

4.1.1.4. Escila

(7141) Acciones

(7 1 4 1) /Lo que dicen/Primaria/Escila/(2127) y (12)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 65-69:

65 Intervino Escila, lo hizo de forma conciliadora, indicando que si Jesús
66 decía no haber sido que no tenía por qué preocuparse, que ella incluso
67 estaría dispuesta a perdonarlo caso que él hubiera sido y darle otra
68 oportunidad. Telémaco volvió a decir que él no había sido, que sí que había
69 rayado el coche de Medea pero no los otros dos.

(7143) Preguntas

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 14-18:

14 En una de mis idas y venidas de clase a clase, me tropecé en el pasillo
15 con Escila, Escila está haciendo un curso de especialización en audición y
16 lenguaje y me preguntó que si podía venir a ver lo que estaba haciendo,
17 le expliqué que durante esa mañana no iba a atender a ningún niño por el
18 tema de los chavales de secundaria.

4.1.1.5. Enrique

(7151) Experiencias vividas

(7 1 5 1) /Lo que dicen/Primaria/Enrique/(2128) y (111)

Documento 13: Conversación con Talía y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 15-28:

15 Son las doce y media y voy a recoger a Lorenzo, un niño de segundo A.
16 Acaban de llegar del patio, han tenido educación física y el maestro,
17 Enrique, comenta con su tutora, Euterpe un incidente que ha
18 ocurrido con los alumnos de secundaria. Al llegar, Enrique me comenta
19 que estaban en el patio de recreo y como hace calor tratan de buscar las
20 pocas sombras que hay, razón por la que estaban haciendo ejercicio junto
21 al edificio, cerca de la puerta que da al patio de atrás, cuando de
22 pronto los niños han empezado a gritar porque alguien estaba tratando de
23 mearlos desde la segunda planta. Al subir se ha encontrado con un grupo
24 de alumnos de secundaria que no le han hecho el menor caso cuando ha
25 preguntado quién se había meado desde la segunda planta en el patio con
26 la intención de mojarlos. Los niños de segundo A al escuchar la
27 conversación han realizado exclamaciones tales como "vaya buen chorro" o

28 su parecido con "una manguera".

4.1.2. Lo que dicen los profesores de secundaria obligatoria

4.1.2.1. Piero

(7211) Acciones

(7 2 1 1) /Lo que dicen/Secundaria/Piero/(2131) y (12)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 58-64:

58 comportamiento de los alumnos. En ese momento Piero se dirige hacia un niño
59 que salía del aseo que estaba frente a nosotros a fin de recriminarle
60 por haber dado una patada a la puerta del aseo.

(7212) Opiniones

(7 2 1 2) /Lo que dicen/Secundaria/Piero/(2131) y (13)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 42-42:

42 saben lo que deben hacer. Piero comenta la necesidad de hablarlo, Talia está

++ *Líneas de texto referenciadas* 51-53:

51 Piero, el marido de Talia también se une al grupo. Piero manifiesta que a él
52 tampoco le parece bien que se permita a los niños poner y hacer "ciertas
53 cosas", dice que lo del papel le parece mal, que lo que hay que hacer es

++ *Líneas de texto referenciadas* 57-58:

57 Comenta que algunos profesores eran demasiado permisivos ante el mal
58 comportamiento de los alumnos. En ese momento Piero se dirige hacia un niño

(7214) Propuestas

(7 2 1 4) /Lo que dicen/Secundaria/Piero/(2131) y (16)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 42-42:

42 saben lo que deben hacer. Piero comenta la necesidad de hablarlo, Talia está

++ *Líneas de texto referenciadas* 51-56:

51 Piero, el marido de Talia también se une al grupo. Piero manifiesta que a él

52 tampoco le parece bien que se permita a los niños poner y hacer "ciertas
 53 cosas", dice que lo del papel le parece mal, que lo que hay que hacer es
 54 "si ensucian las mesas, limpiarlas", comenta que incluso él estaba
 55 decidido a utilizar una hora de "pretecnología" para darles un estropajo
 56 y que limpiaran las mesas.

4.1.2.2. Talia

(7221) Experiencias vividas

(7 2 2 1) /Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (111)

Documento 13: Conversación con Talia y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 11-13:

11 muy avisado y pierde los estribos con mucha facilidad". Por otro lado,
 12 según le ha comentado José María en una charla personal con él, trae las
 13 navajas porque quiere que lo echen para poder ir a trabajar.

(7222) Opiniones

(7 2 2 2) /Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (13)

Documento 13: Conversación con Talia y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 9-11:

9 agua. Talia manifiesta inquietud ante el problema que se puede crear por
 10 el uso de navajas, especialmente con Jose María del que me dice "no es
 11 muy avisado y pierde los estribos con mucha facilidad". Por otro lado,

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 27-31:

27 que era la profesora de la que hablamos y yo por sospecharlo. Talia empieza
 28 a hablar también sobre el tema, dice que no le parece bien que los niños
 29 pongan esas barbaridades, que si lo que se pretende es fomentar el buen
 30 gusto, ésto no se debe permitir. Comenta que el verdadero problema es la
 31 diferencia de pareceres y criterios entre los profesores.

++ *Líneas de texto referenciadas* 40-44:

40 Talia insiste en que son diferentes formas de parecer y que pasa como en
 41 la casa, que si el padre dice una cosa y la madre otra, los niños no
 42 saben lo que deben hacer. Piero comenta la necesidad de hablarlo, Talia está
 43 de acuerdo y dice que en vez de tantos papeles y tantas reuniones para

44 tonterías conviene ocuparse más de estas cosas.

++ *Líneas de texto referenciadas* 47-50:

47 yo. Talia me explica que a ella no le asusta lo que puedan poner, y que

48 aunque en un principio a ella no le pareció bien lo del papel, que

49 bueno, les dijo a los niños que había artistas del grafiti y que se

50 hacían verdaderas obras de arte en las paredes.

(7223) Quejas

(7 2 2 3) /Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (14)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 42-44:

42 saben lo que deben hacer. Piero comenta la necesidad de hablarlo, Talia está

43 de acuerdo y dice que en vez de tantos papeles y tantas reuniones para

44 tonterías conviene ocuparse más de estas cosas.

++ *Líneas de texto referenciadas* 73-76:

73 ñas". Talia insiste y dice que lo que ocurre es que Ariadna abusa de su cargo y

74 hace lo que quiere, que incluso en una ocasión entró en su clase y le

75 dijo que se llevaba a los niños para ir a una visita, sin decirle antes

76 nada a ella. Tocó la campana, eran las once y media. Fin del asalto

(7225) Descripciones

(7 2 2 5) /Lo que dicen/Secundaria/Talia/(2133) y (19)

Documento 13: Conversación con Talia y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 1-6:

1 Son las once y veinte de la mañana y salgo de clase. El recreo ya hace

2 un buen rato que ha empezado y Talia se encuentra vigilando la puerta de

3 acceso al edificio en el que se encuentran las clases de secundaria. La

4 saludo y ella me llama la atención sobre José María, un chico con el que

5 estaba hablando y que me comenta ha traído dos navajas a clase (primero

6 fue un machete y ayer una navaja automática). Le pregunto a José María,

4.1.2.3. Jasón

(7231) Experiencias vicarias directas

(7 2 3 1) /Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (1121)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 11-13:

11 lo ve como tal. Comenta que una profesora ha armado un pequeño lío con
12 el papel. Me cuenta que algún niño había escrito una canción obscena en
13 el papel del fondo.

++ *Líneas de texto referenciadas* 20-25:

20 Continúa contándome que la profesora en cuanto se percató del texto
21 de la canción, la arrancó rasgando el trozo de papel que le servía de
22 soporte, echando una buena a los niños. Éstos le contestaron que el
23 papel lo había puesto Doña Ariadna, motivo que sirvió para enervar aún más
24 los ánimos de la profesora que quiere llevar el tema al claustro del
25 próximo lunes.

(7232) Acciones

(7 2 3 2) /Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (12)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 9-12:

9 Ocurrió, que durante el recreo un niño de primero de ESO C, acude
10 buscando la ayuda de Jasón, el profesor de lengua, le dice que le quieren
11 pegar y que lo amenazan continuamente con pegarle. Said le dice que lo
12 que le pasa es por hablar demasiado. Jasón se enfadó bastante. Cuando el

(7233) Opiniones

(7 2 3 3) /Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (13)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 1-4:

1 He subido a hablar con Jasón, estaba en la clase de primero de
2 secundaria A, después hemos ido a la clase de segundo de secundaria B de
3 la que me ha comentado que era tutor y la ha calificado como "la más
4 conflictiva".

++ *Líneas de texto referenciadas* 10-11:

10 Jasón me comenta que ha habido un problema, aunque en realidad él no

11 lo ve como tal. Comenta que una profesora ha armado un pequeño lío con

++ *Líneas de texto referenciadas* 37-39:

37 Jasón comenta que lo que pasa es que se les dijo a los chavales que
38 ese era su espacio, y manifiesta que entiende que era algo privado en lo
39 que nosotros no debíamos meternos

(7234) Descripciones

(7 2 3 4) /Lo que dicen/Secundaria/Jasón/(2134) y (19)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 12-19:

12 el papel. Me cuenta que algún niño había escrito una canción obscena en
13 el papel del fondo.
14 Se trata de un trozo de papel marrón, de ese que se usa para embalar.
15 Es grande, de unos tres metros de largo por uno de alto. Me cuenta Jasón
16 que el papel ha sido colocado al objeto de servir de lugar para escribir
17 lo que los alumnos escribían en las mesas y que conllevaba el deterioro
18 del material escolar. Jasón conocía la canción previamente, me ha
19 comentado la estrofa censurada y que utiliza la música de Miguel Ríos.

4.1.2.4. Ariadna

(7241) Experiencias vicarias directas

(7 2 4 1) /Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (1121)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 41-44:

41 Tras señalar que en el colegio no está permitido fumar y que los menores
42 de dieciséis años no pueden ni siquiera comprarlo, Ariadna y yo contamos
43 nuestras experiencias, que nosotros también habíamos fumado pero que lo
44 habíamos dejado.

(7242) Experiencias vicarias indirectas

(7 2 4 2) /Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (1122)

Documento 13: Conversación con Talía y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 33-37:

33 ha puesto inconveniente, aunque me comenta que Tídeo se ha

34 peleado a puñetazos con una niña en clase, que han empezado a tirarse
 35 papelillos, la niña le ha dicho "hijo puta" y él se ha abalanzado sobre
 36 ella y ha comenzado a pegarle. La niña se ha defendido como ha podido
 37 pero ha llevado la peor parte. Pero que como podía ver no había

(7243) Acciones

(7 2 4 3) /Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (12)

Documento 2: Claustro extraordinario

++ *Líneas de texto referenciadas* 4-4:

4 del Ayuntamiento. Ariadna comenta que habría que hablar con la concejala

(7244) Opiniones

(7 2 4 4) /Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (13)

Documento 13: Conversación con Talía y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 37-41:

37 pero ha llevado la peor parte. Pero que como podía ver no había
 38 apercibimiento que lo reflejase porque los profesores habían dejado de
 39 ponerlos porque lo único que esperaban es que terminase el curso. Me
 40 sigue diciendo que cosas como ésta ocurren continuamente, cada día y que
 41 la convivencia era realmente difícil.

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 32-36:

32 Entra Ariadna a comentar algo con los niños y tras hacerlo se une al
 33 grupo (Jasón, Talía y yo). Le dice a Talía que cree que se pasó un poco con lo de
 34 romper el papel, que si acordaron que eso de "romper" no fue lo más
 35 acertado con el tema del poster de la mujer desnuda, tampoco debía de
 36 serlo ahora.

Documento 2: Claustro extraordinario

++ *Líneas de texto referenciadas* 4-6:

4 del Ayuntamiento. Ariadna comenta que habría que hablar con la concejala
 5 para que no se premiase tanto la competitividad, el mejor, sino la
 6 participación. A continuación, Melpómene ha relatado irónicamente cómo

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 5-5:

5 alumnos que Ariadna calificó como de "especialmente conflictivos", y todos

++ *Líneas de texto referenciadas* 70-75:

70 Finalmente sacó Ariadna el tema de las agresiones, explicando a los
71 chavales que eso no se podía consentir, pues además las consecuencias
72 que ellos obtenían eran más importantes que lo que hacían. "Le pegáis a
73 alguien y se os pone un apercibimiento que lleva a expulsaros, como en
74 el caso de Mentor, hasta un mes. No podéis venir a clase y perdéis
75 todas las posibilidades de aprobar".

(7245) Peticiones

(7 2 4 5) /Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (15)

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 7-7:

7 después del recreo empezaría. Le pedí que me hiciera un listado con los

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 1-5:

1 Tras el recreo, a eso de las once y media, cuando me dirigía a mi clase.
2 Me crucé con Ariadna, me pidió que si podía acompañarla a una reunión con
3 unos alumnos. Ariadna es la directora del centro.
4 Ariadna me pidió que la esperara en la sala de profesores donde ya estaban ocho
5 alumnos que Ariadna calificó como de "especialmente conflictivos", y todos

(7246) Decisiones

(7 2 4 6) /Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (17)

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 1-7:

1 Acababa de empezar el recreo, eran las once de la mañana y me acerqué al
2 despacho de Ariadna a coger la llave de la fotocopidora. Ariadna me
3 preguntó que cuando iba a empezar las entrevistas, yo le dije que por la
4 tarde que era cuando solía tener menos niños, porque siempre solía
5 faltar alguno, a lo que ella me respondió que "¿cómo por la tarde?, si
6 habíamos acordado a las doce". Yo le dije que no había problema, que

7 después del recreo empezaría. Le pedí que me hiciera un listado con los

(7247) Descripciones

(7 2 4 7) /Lo que dicen/Secundaria/Ariadna/(2136) y (19)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 25-30:

25 papel. Llegó Ariadna y comenzó a hablar, salieron varios temas, el alto
 26 número de apercibimientos que llevaban, que había un chaval, Mentor,
 27 hermano de Sinón que ya tenía nueve apercibimientos y había que
 28 expulsarlo durante un mes, el tabaco en el colegio, los arañazos de los
 29 coches de los maestros y el último incidente con Daniel de primero C y
 30 que ya he descrito anteriormente.

4.1.2.5. Medea

(7251) Quejas

(7 2 5 1) /Lo que dicen/Secundaria/Medea/(2138) y (13)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 65-73:

65 Me dirijo a la clase de segundo de ESO A para hablar con Medea, Medea me
 66 comenta que a ella tampoco le pareció bien lo del papel, que hubiese
 67 sido conveniente dejar claro desde el principio lo que se podía y no
 68 escribir en él, y que el tema del papel no había servido para solucionar
 69 nada y si para motivar discusiones y acusaciones entre los profesores
 70 del ciclo.

71 Talia también se acerca y Medea le comenta, "no creo que llevar esto al
 72 claustro sea una buena idea, que por ahí están deseando clavarnos las
 73 uñas". Talia insiste y dice que lo que ocurre es que Ariadna abusa de su cargo y

4.1.2. Lo que dicen los alumnos de secundaria obligatoria

Alumnos /		1ESO A	1ESO C			2ESO A	2 ESO B		
Mod. Inter.		Capaneo	Diomedes	Telémaco	J. María	Sinón	Teseo	Tideo	Forbas
Exper.	Vividas	7311	7321	7331			7361	7371	
	Vic	Dir		7332					
		Ind.		7322	7333				
Acciones				7334		7351	7362	7372	
Opiniones		7312	7323	7335	7341		7363	7373	7381

Quejas	7313	7324	7336			7364	7374	7382
Peticiones		7325	7337		7352		7375	7383
Propuestas		7326	7338			7365	7376	7384
Decisiones						7366		7385
Preguntas								7386
Descripciones	7314	7327	7339	7342			7377	

4.1.2.1. Primero de educación secundaria. Grupo A

4.1.2.1.1. Capaneo

(7311) Experiencias vividas

(7 3 1 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo/(2212) y (111)

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ Líneas de texto referenciadas 21-24:

21 *E. Tampoco. ¿Cuéntame, cómo fue eso de que le quemaste el pelo?

22 *C. Me encontré un mechero en la hora de educación física, entonces: le dije

23 quiere: fuego, me dijo po: bueno. Yo encendí el mechero, encendió mucho y le quemé

24 la: pehtaña.

++ Líneas de texto referenciadas 57-66:

57 *E. El año pasao tuvihte alguno: problema:

58 *C. Porque algunas veces: no llevaba la tarea echa y me cahtigaba la maehtra por

59 la: tarde:

60 *E. Te cahtigaba por la: tarde. ¿Alguna de las maehtra: que hay aquí, que

61 todavía ehta contigo?

62 *C. No. Doña Agavé

63 *E. Doña Agavé

64 *C. Doña Agavé. La de quinto A

65 *E. Pero ehte año no te da clase

66 *C. Sí, sociale:

(7312) Opiniones

(7 3 1 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo/(2212) y (13)

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ Líneas de texto referenciadas 2-7:

2 *E. ¿Cómo considera: tu comportamiento en clase?

- 3 *C. Regula:
 4 *E. Regula:, ¿por qué?
 5 *C. Porque ya no me levanto mucho
 6 *E. ¿Ese era uno de los problemas que tenías:, que te levantaba: continuamente?
 7 *C. Y hablaba mucho
 8 *E. Y hablaba: mucho.

++ *Líneas de texto referenciadas* 9-10:

- 9 He vihto que ehtás sólo en la parte de atrás:
 10 *C. Porque no me guhta sentarme con gente
 11 *E. No te guhta sentarte con gente. Bien.

++ *Líneas de texto referenciadas* 12-17:

- 12 ¿Cómo te lleva: con tu: compañeros?
 13 *C. Muy bien.
 14 *E. Especialmente bien, ¿con quién?
 15 *C. Con Pelías
 16 *E. ¿Pelías...?
 17 *C. El de Yolcos
 18 *E. El de Yolcos

++ *Líneas de texto referenciadas* 19-20:

- 19 ¿Y te lleva: mal con alguien?, ¿con el que le quemaste el pelo?
 20 *C. Que va
 25 *E. Fue sin quere:, pero el suhto que pillaría tu compañero.

++ *Líneas de texto referenciadas* 26-45:

- 26 ¿Hay algún profesor o profesora o clase en la que te sienta: especialmente
 27 a gusto?
 28 *C. Con doña Talia
 29 *E. Con doña Talia, ¿por qué?
 30 *C. Me guhta ehtar con esa maehtra, e: buena
 31 *E. E: buena. ¿Y alguna clase que no te guhte nada o que te guste muy poco?
 32 *C. Inglés:
 33 *E. Inglés: no te guhta, ¿por qué?
 34 *C. Regaña mucho la maehtra.
 35 *E. Regaña mucho la maehtra, ¿pero te entera: de todo lo que ehplica, o
 36 no?, ¿te cuehta?
 37 *C. No, no me cuehta

- 38 *E. No te cuehta. ¿Cómo van la: nota:?
39 *C. No sé
40 *E. Tiene: que saberlo tú, tú tiene: que saber si ehto lo
41 *C. Sí lontiando, lo: exámenes lo: hago medio bien
42 *E. Los exámenes medio bien. ¿Cuále: son lo: que te van mejor?
43 *C. Matemática:, Naturaleza y Tecnología
44 *E. ¿Y peor?
45 *C. Inglés:, francés: y yahta
52 *E. Difícil. Bueno.

++ *Líneas de texto referenciadas* 53-56:

- 53 ¿Cómo te fue el año pasado en clase?
54 *C. Regula:
55 *E. ¿Cómo ehte año?
56 *C. El año pazao fue mejo:

++ *Líneas de texto referenciadas* 67-68:

- 67 *E. ¿Te da sociales ahora?. ¿Y que tal te van las sociale:?
68 *C. Mejor que el año pasao sí me van
69 *E. ¿Te va mejor que el año pasado?, ¿no?

++ *Líneas de texto referenciadas* 70-74:

- 70 ¿Qué cree: que opinan tu: padre: de tu: posibilidadde: en tu: ehtudio:?. ¿Creen que
71 va: a aprobá:?
72 *C. Así, así
73 *E. Así así, ¿eso que significa?
74 *C. Que no saben si voy a aprobá: o suspendé:

(7314) Descripciones

(7 3 1 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Capaneo/

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ *Líneas de texto referenciadas* 75-84:

- 75 *E. ¿Que no lo saben?. ¿Qué suele: hacer por la: tarde:?
76 *C. Yo, estar en mi casa to el día
77 *E. Ahora sale: del colegio, ¿y que hace: en tu casa cuando llega:?
78 *C. Quedarme en mi casa, ver la televisión...hace: la: cosa:
79 *E. ¿Y la: cosa: del colegio cuándo la: hace:?
80 *C. Por la tarde, cuando llego a mi casa

- 81 *E. Le dedica: un tiempo todo: lo: día: a hacerla:
 82 *C. Una hora o media hora. Cuando tengo mucho, una hora
 83 *E. ¿Te da tiempo a hacerlo todo?
 84 *C. En una hora, sí

4.1.2.2. Primero de educación secundaria. Grupo C

4.1.2.2.1. Diomedes

(7321) Experiencias vividas

(7 3 2 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (111)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 13-19:

- 13 *D. Pue: no. Hoy por ejemplo con don Jasón m'alterao, pero con razone:
 14 *E. Te has alterao
 15 *D. Sí, pero ha sio con razone:, porque m'acercao con un boli a é:, ehtaba
 16 allí to'l mundo, m'acercao y he dicho ¿maehtro eso que e:?, y se pone, ha
 17 empezao a gritarme, a insultarme y a decirme que se lo haga a mi padre.
 18 Y me puehto nervioso y le dicho, que sea la última ve: que me toque:,
 19 que no me dirija: la palabra

(7322) Experiencias vicarias indirectas

(7 3 2 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (1122)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 34-35:

- 34 Jesús de rayar los coches. Diomedes comenta que él se había enterado que
 35 los que habían soltado el bulo habían sido Daniel y Jano. Telémaco

(7323) Opiniones

(7 3 2 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (13)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 2-10:

- 2 *E. ¿Cómo considera: que e: tu comportamiento en clase Diomedes?
 3 *D. Po: no mu bueno.
 4 *E. No muy bueno, ¿por qué?

- 5 *D. Porque soy bastante travieso
6 *E. ¿En qué consisten tu: travesura?:
7 *D. Eh, hablo mucho, ehoy siempre mirando p'atrás:, cosa: así
8 *E. Siempre mirando para atrás
9 *D. Claro, aunque ehoy p'alante, ehoy siempre así hablando con lo:
10 compañero: d'atrás:.

++ *Líneas de texto referenciadas* 20-27:

- 20 *E. Bueno. ¿Cómo te lleva: con tu: compañero: en general?
21 *D. Hombre, po: bien, yo creo que bien
22 *E. ¿Con todo:?. ¿Hay alguno con el que te lleve: mal?
23 *D. (Niega con la cabeza)
24 *E. No hay ninguno ¿no?, te lleva: bien con todo:.. Perfecto
25 ¿Hay algún profesor o profesora con el que te guhte estar especialmente?
26 *D. Sí. Con don Jasón
27 *E. Con don Jasón

++ *Líneas de texto referenciadas* 29-29: (Se refiere a Jasón)

- 29 *E. Sí, pero la verdad e: que e: una persona estupenda
30 *D. Sí, pero lo que pasa e: que muchas veces se da mucha confianza y

++ *Líneas de texto referenciadas* 32-47:

- 32 E. Pue: sí, cosa que no tenía que haber dicho. Tiene: toda la razón del mundo
33 ¿Y algún profesor o profesora con el que no te sienta: a guhto, con el
34 que te sienta: especialmente mal o no te gusten su: clase:?
35 *D. No, a mí...
36 *E. ¿Te guhtan toda: las clase:?
37 *D. Me guhtan, guhtarme, me guhtan toa: por igua:., pero con el profesor que
38 así, mejo: me llevo, con don Jasón
39 *E. ¿Con el que peor?
40 *D. Todo: (risita)
41 *E. ¿Todo:, te lleva: igual de mal o te lleva: bien?
42 *D. Me llevo, creo que bien
43 *E. ¿Y la: clase:, cuál: son la: que meno: te guhtan?, ¿la clase que e: que
44 no puede: aguantar, que no puede: aguantar un rato ehtando quieto, tío?
45 *D. La de inglés:
46 *E. La de inglés:.. ¿Qué te da... quién te da inglés:?
47 *D. Doña Medea

++ *Líneas de texto referenciadas* 51-63:

- 51 ¿Cómo te fue el año pasado en clase?
 52 *D. ¿En sexto?. Pue:, empecé con la: mala: nota:, y iba mejorando y
 53 casi todo: lo: controle: aprobaba
 54 *E. ¿En qué solía: tener mala: nota:?
 55 *D. ¿En sexto?
 56 *E. Sí
 57 *D. A lo primero en toda: y luego iba mejorando en casi toda:. Casi
 58 todo: lo: controle: lo: aprobaba, excepto en matemática:, que a lo mejor suficiente.
 59 *E. ¿La: matemática: te cuehtan trabajo?
 60 *D. (Asiente)
 61 *E. ¿Sí te cuehtan trabajo?
 62 ¿Y este año también te están cohtando bahtante trabajo?
 63 *D. Toda: la: asignatura:. Pero también no me ehfuerzo.

++ *Líneas de texto referenciadas* 73-92:

- 73 *E. Por eso má: bien. ¿Pero te entera: de todo lo que te ehplican en clase?
 74 *D. Enterarme, sí. Cuando pongo atención yo, enterarme me entero de
 75 todo. Cuando pongo atención. Cuando pongo atención lo suelo hacer to medio bien
 76 *E. El problema e: que si hoy no prehta: atención, cuando mañana trata:
 77 de prehtar atención no ere: capaz de pillar el hilo.
 78 ¿Sueles entender todo lo que te ehplican tu: profesore:, entonce:?, ¿o no?
 79 *D. Sí, si pongo yo de mi parte. Sí lo suelo entender
 80 *E. Pero te cuesta trabajo poner de tu parte
 81 *D. (Asiente)
 82 *E. Sí te cuehta
 83 ¿Qué crees que opinan tu: padre: rehpecto a tu: posibilidade: en tu:
 84 ehtudio:?. ¿Que crees que ehperan, que sí, que saque: el graduado?
 85 *D. Hombre ello: quieren que ehtudie y...
 86 *E. ¿Qué quieren que haga:?, ¿tú que quiere: hacer?, ¿qué te gustaría ser?
 87 *D. Alguna: vece: me da por estudia: y otra: no. Y cuando me da por
 88 estudia: pienso en la: cosa: que me podría hacer
 89 *E. ¿Qué te gustaría hacer?
 90 *D. Pue:, una carrera pero que sea corta
 91 *E. Que sea corta
 92 *D. De la: má: sencillas. Cuando me pongo a ehtudiar. E¡que zon temporá:

++ *Líneas de texto referenciadas* 97-100:

- 97 *E. ¿Cuáles son las tarea: que má: te guhta hacer en clase?

98 *D. La de naturale:

99 *E. La de naturale.: ¿Qué te da?

100 *D. Don Piero

++ *Líneas de texto referenciadas* 124-125:

124 *D. Sí, si yo creo que lo: maectros m'ehcucharan y tal. Como empezé el

125 curso flojo pue: ya me tomaron como un gamberro

(7324) Quejas

(7 3 2 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (14)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 28-28: (Se refiere a Jasón)

28 *D. Sí, pero mucha: vece: se pasa

++ *Líneas de texto referenciadas* 30-31: (Se refiere a Jasón)

30 *D. Sí, pero lo que pasa e: que muchas veces se da mucha confianza y

31 ya. Por ejemplo que ejnifara tipe.: ¿Eso a qué viene maectro?

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 34-35:

34 Jesús de rayar los coches. Diomedes comenta que él se había enterado que

35 los que habían soltado el bulo habían sido Daniel y Jano. Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 45-46:

45 Oscar comenta que además dicen que él fuma porros, pero que eso no era

46 verdad. Yo le dije que lo importante no es lo que dijeran sino la

(7325) Peticiones

(7 3 2 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (15)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 101-112:

101 *E. Don Piero. Diomedes, ¿cómo te gustaríaa que fuesen la: cosa: y que

102 estaría: dispuesto a poner de tu parte?

103 *D. Pue.: que yo comprendo que también me meto en lío.: pero que me

104 ehcuchen también ¿no?. Si ello: m'ehcucharan yo también pondría de mi parte

105 *E. Que te ehcuchen, ¿qué má:?

106 *D. Que m'ejcuchen y que no me traten, yo que sé, como si fuera un
 107 drogao o algo por el ehtilo. Que me traten como otro má: y y'asta . No quiero
 108 má: ná.

109 *E. Que te traten como otro má:. Diomedes, cosa: que tú quiera: conseguir

110 *D. ¿Lo que yo quiera conseguir?. Hombre si los maehtros m'ejcucharan
 111 a mí, porque en sehto m'ejcuchaba la maehtra y poco a poco fuí mejorando
 112 y iba sacando ya buena: nota:

++ *Líneas de texto referenciadas* 131-132:

131 *E. ¿Con quién te guhtaría poder hablar?

132 *D. Sin ir má: lejo:, mi tutor. Mi tutor, don Piero

(7326) Propuestas

(7 3 2 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (16)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 135-136:

135 *E. ¿Qué está: dispuesto a hacer?

136 *D. Pues si a mí me ehcucharan y... pue: ehtudiaría y lo haría todo

(7327) Descripciones

(7 3 2 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Diomedes/(2223) y (19)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 93-96:

93 *E. ¿Tiene un buen sitio para ehtudiar en tu casa?

94 *D. ¿Un buen sitio?

95 *E. En tu mesa

96 *D. En mi cuarto, en mi ehcritorio

4.1.2.2.2. Telémaco

(7331) Experiencias vividas

(7 3 3 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (111)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 110-126:

110 *E. ¿Qué pasó?

111 *Tl. Po: que la Maya metió la gorra en mi mochila, entonce:

112 dehjúé: la zacó en la mihjma claze y dijo Telémaco tenía
113 la gorra, Telémaco tenía la gorra y e: mentira, toce: Eneas
114 el otro día allí lo zacó el tema y dijo que, que lo había
115 metio en mi cartera porque me tenía manía
116 Y luego empezó azí (hace el gesto de empujar), y el hermano
117 me amenazó en el parque ehte d´aquí con una navaja aquí
118 (señala el cuello) como la toque: o lo que sea, ten t´entera:
119 Porque me pegó, ze me puzieron a pegahme, yo no me ehjtuve
120 quieto.
121 Diomedes me ayudó, no: zeparó y digo, ahora uno a uno zi
122 zoi: capace: oj metéi: Ze metió uno a uno, pillaron to: palo:
123 *Tl. ¿Eso fue el año pasado?
124 *E. Sí
125 *Tl. No, el´anterio:, en quinto. Y ze tiraron un buen tiempo zin
126 hablahrme. Digo, po: no m´habléi: Yo no me voy a rebajá:
364 *Tl. (escribe)

++ *Líneas de texto referenciadas* 365-396:

365 También otra coza, que metieron un tipe: en mi mochila.
366 Antonces veo que me voy y meten el tipe:... Esteban fue
367 me parece, jí. Hace azí con el ehtuche, paza por el lao,
368 lo mete y lo cierra. Y dice Vulcano, vamo:, vamo: a ve:,
369 vamo: a ve: zi lo tiene. Antonces llegué en eze ijtante y
370 digo Eneas ven pacá que tú acabas de mete: ehjto. Y lo metió
371 é: y dice no, no, no zea: tan embuhtero. Y digo vale, échame
372 la bronca. Tonce: dehjúé: Mirtilo y Diomedes tenían la
373 calculadorcilla, porque e: viejecilla, tiene un par de año:.
374 Ze ríen d´ella, me da igua: pero po: lo meno: tengo y ello: no.
375 Cojo, la dejo encima de mi meza to colocao pa la prózima claze.
376 Y llegan ello:, voy ar zervicio porque me dejan. Cogen la
377 calculadora y empiezan a toqueteahla a quitahle la pila.
378 La rompen. Rompieron lo d´abajo y, y luego voy, y digo, lo:
379 pillé por lajuina, sino no los pilló, y dicen, nosotros no
380 hemos sio, cómo no habéi: zio zi o: acabo de ve:, zi acabo de
381 ve: que ehjtabai: azí, toqueteándole lo: botone: y ze t´ha
382 caio y z´ha roto. Y dice no, nozotro: no hemo: zío. Digo zí
383 ha: zío, no te ponga: azí, si ha: zío. Y dice bueno, bueno.
384 Po:, antonce: en gimnazia po: tampoco me querían... ehjtaban
385 jugando ar fúrbo:, y como ehjtaban pelea: conmigo tampoco

386 me querían echa: la pelota y yo soy un poquillo mejo: qu'ello;
 387 no me quiero hace: el faro:, pero bueno. Zoy un poco mejo: qu'ello:
 388 porque ehjtoy entrenando y antonce:... pue: cogí la pelota y me
 389 lo: raguetee a to:, a to suquipo. Luego no me pasaban la pelota
 390 y cada vez que la cogía zeguía yo con la pelota hahjta que... y
 391 dice pázamela, pázamela y digo vozotro: no me l'abei: pazao a mí.
 392 Y dice bueno, bueno ahora te la pazamo:. Antonces ze la pazé yo
 393 otra ve: y no me la pazaban. Y otra ve:, y otra ve:, hajta que
 394 dije ya no me la pasái: má:, pue: yo tampoco. Y dicen vale,
 395 vale. La pazé, me la pazaron ello: a mí. Y dehde antonce:, ahora
 396 no hay ningún problema.

++ *Líneas de texto referenciadas* 414-424:

414 *Tl. Antonces pue: su rmano le pegué como sé karate, y antonces
 415 pue: dehpué: el otro hermano le pegué un empujón porque sabía
 416 que lloraba, empezó a llorar, ze fué. Y dije ahora te toca a tí,
 417 y en ve: de poneze a pelea: conmigo zalió a corré:. Porque vió
 418 lo que le hice al hermano
 419 *E. Bueno, ya tenemos el tema de que has amenazao a alguien,
 420 ¿qué otras cosas Telémaco?
 421 *Tl. Por ejemplo eh... cuando ehjtaba yo aquí en quinto amenazaba,
 422 a to er que pillaba le pegaba, a to er que ze ponía chulo le
 423 decía no...
 424 Pero ahora que zoy máj mayó: m'arrepiento de lo que he hecho y...

++ *Líneas de texto referenciadas* 430-441:

430 *Tl. Pue: lo que ehjtaba contando de que yo ze karate porque
 431 ehjtuve tre: año:. Antonces pue: algo zé y otra: coza: no.
 432 Pero mucha: vece: en er fúrbo: por ejemplo, la: uzo, y...me
 433 dan buen rezultao. Por ejemplo en una farta en ve: de dahdle
 434 pa que la note el arbitro, le doy por detrás: y no la nota y hice
 435 farta, ze la quitao y le dao una patá y lleva to ehjto morao.
 436 Lo tienen que zacá lesionao y dice zi no he hecho ná s'habrá
 437 ejcurrio o lo que zea.
 438 Una ve: no lo vi bien y digo no, l'echo farta, l'echo farta y
 439 digo mira ehjque zé karate y dice bueno, bueno. Me zacaron der
 440 campo, una tarjeta roja y digo bueno pero no voy a zeguí haciendo
 441 ehto pa que no lo zepa. ¿Qué má:?

++ *Líneas de texto referenciadas* 444-473:

444 *Tl. Lo que hice en quinto, ah también con los árabe:
445 *E. ¿Con los árabe:?
446 *Tl. zí, por ejemplo, en quinto también...
447 *E. ¿Con quién ehtabas en quinto?
448 *Tl. Con doña Astrea, ¿zabe quién e:?
449 *E. Sí
450 *Tl. La tuve do: año:, en quinto y en sehto. Mu buena maehjtra
451 por cierto. Pue:, con los árabe:, po: que sacamo: el tema eze
452 de lo: moro:, lo: romano:... der tema eze y saquemo: er tema,
453 y dijo hacé: una redacción pa´r prózimo día de lo: moro: y
454 lo: romano:, por deci: lo: árabe: y lo: romano:, lo mihmo era
455 moro: que... antonces, pue:, yo puze en ve: de árabe: moro:, lo
456 mihmo e:. Toce: había do: mora:, do: árabe: que zé, na má: que
457 dijera: mora: ze ponían a llora:, e: deci:, o ze lanzaban a pegarte.
458 Toce: un día, yo como hice la redacción, dice leela Telemaco, yo
459 la leí pue: dije lo: moro: y ezo, no puze árabe: no zabía zi ze
460 ehcribía con hache y dije po: bueno, no me voy a complicá: y pongo
461 moro:. Antonces ze levantó cogió y hizo azí con un boli d´ehjto:,
462 pareció y hace azí yiii, y me hizo aquí una raja d´ehta:, antonces
463 la maehjtra dijo ¿qué hace:, qué hace:? Me puzieron aquí to eze,
464 d´eze pa que ze me quite y...no le puzo ni apercibimiento ni ná.
465 Y luego dehspué: yo digo ya verá: la prózima ve: que me haga:
466 argo te va: a enterá, yo no me voy a ehtá: quieto pa que me
467 zigas poniendo. Vale tú que me toque:, tú que me toque: y verá:.
468 Y digo pue: ve:. ¿Y qué hago? Llegamo: y ella ehcribió sobre lo:
469 payo:, y dice y sobre to er payo Telémaco que e: un pingüino y
470 digo va, ya verá:. Me jarté yo, le tiré una bola d´éhta:, como
471 una bola hecha de pape:, ze la tiré a la cabeza. Ze puso a llora:.,
472 cogió ze fué de la claze, ze fué a la directora y encima un
473 apercibimiento pa mí. Y yo fuí y no le puzieron ná a ella

++ *Líneas de texto referenciadas* 475-506:

475 *Tl. Ah y otra coza, aquí el me: paza me parece que fue. Con
476 un niño el hermano d´eze con er que ehtuve, que salió a corre:.,
477 l´empujé y salió a corre:
478 *E. ¿Cómo?
479 *Tl. El hermano eze der niño eze que le dicho ahora mihmo
480 que l´empujaba y salió a llorá:

481 *E. Sí
 482 *Tl. Pue: eze mihmo, el otro día ahí
 483 *E. Ese niño ¿cómo se llama?
 484 *Tl. Jano o algo d'ezo
 485 *E. ¿Y está?
 486 *Tl. En zegundo B
 487 *E. Segundo B
 488 *Tl. Uno con los pelo: rizado:, mu feo (risa), bueno.
 489 Pue: ehtamos ahí, y llegaron y me dicen, tan dicho coza:.
 490 Yo ze que zon mu metidillo:, pero voy a averiguahlo,
 491 a ve: zi e: verdá. Voy a averiguahlo y encima dice que zí,
 492 digo pue: bueno ya verá: ahora te digo yo cosa:.. No:
 493 decimo: coza:, me voy pa mi fila porque...
 494 *E. ¿Qué cosa:?
 495 *Tl. Palabra: como capullo, cabroncillo, maricón,
 496 cozillas azí. Tonce: ze cagó en, en mi: muerto: y tonce:
 497 yo dije zi quieres cagarte corre a zu tumba y te caga:,
 498 pero ezo duele. Tonce: yo me fui porque no quería
 499 problema:, tenía do: apercibimiento:.. Me fui pa la
 500 claze, p'arriba que teniamo: que entrá:.
 501 Y llegó por detrás: y dice ven, ven, ven. Pué: me
 502 pegó un puñetazo aquí. Tonce: yo me ehtoy quieto,
 503 y luego voy yo y le digo ven, ven, ven le dí un puñetazo
 504 aquí. Le hice zangre aquí, en la nariz, y luego la
 505 directora en ve: de ponehno: a lo: do: un apercibimiento,
 506 qu'empezamos lo: do:, me lo puzo a mi zólo, también

++ *Líneas de texto referenciadas* 520-543:

520 *Tl. Zí. Ah, otro también. En lo: zervicios con Mirtilo
 521 de segundo B, también, Milón que le dicen perro. Antoce:
 522 llegamo: ar zervicio y ehjtaba Teseo, Sinón, Mentor y to:
 523 ezo:. Que también fuman. Y dice o le pega: o d'aquí no
 524 sale:, o le pega: o d'aquí no sale:. Digo yo no le voy a
 525 pegá: porque no quiero má:.. Yahtaba cazi pa irme a la calle.
 526 Y dice que como no le pegue: no zales d'aquí. Toces me
 527 cogieron der cuello hajt' aquí y, y dijeron, ya verá: como no,
 528 como no le pegue: ya verá:.. Me levantaron entre to: me
 529 puzieron por la ventana pa tirahme con la cabeza fuera y
 530 me dijeron ¿le va: a pegá:?, y digo zí, zí, zí ya le pego.

531 Antonce: le pegue una patá aquí en er pecho, aquí
532 flojillo, pero ze puzo dioh, dioh. Y ze fué y ze
533 pusieron, ya la: pegao, ya la: pegao. Y digo bueno, ya verá:.
534 Y dehpué: viene y dice ha: zio tú er que l'ha: pegao,
535 nozotro: no t'hemos dicho ná. Como digas argo te matamos.
536 Y digo bueno, bueno, me mataréi: pero yo voy a deci:
537 la verdá. Toce: llegan ello: y dice, y dice ello: t'han dicho,
538 t'han dicho argo de que tu l'halla: pegao lo que ello: t'han
539 dicho, y digo zí. M'han cogio, amenazao, que zi no le pegaba
540 no zalía d'ahí, m'han cogio la cabeza, me l'han metio por
541 la ventana pa tirahme y antonces he tenio que decí que zí.
542 Y dice bueno, vale. Antonce:, ahí no me puzo ná, porque yo
543 que zé. Pero cazi siempre me pone

(7332) Experiencias vicarias directas

(7 3 3 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (1121)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 82-85:

82 *E. ¿Qué le pasa a doña Cirene?
83 *Tl. Pohjque grita musho, noh pega voce: y a un niño
84 d'ahí arriba lo dejó zordo d'una vo:. Le pegó una vo:
85 al lao y lo dejó zordo

++ Líneas de texto referenciadas 87-94:

87 *Tl. No pero ehjque pegaba voce:, voce: y entonces:
88 hicimo: nozotro: la claze no hablahjle ni haceh tarea
89 hahjta que no habláramo: bien. Toce: dijo ¿qué paza?
90 y no hablamos: ni hacemos: ná hahjta que no z'arregle
91 ehjto, toce: hablemo: y lo arreglemo:.
92 Pero zigue pegando voce: y apercibimiento: por levantarte.
93 Ahora mihjmo ha puehjto uno. S'a levantao y la dicho
94 puedo i: ar servicio, no, po apercibimiento.

++ Líneas de texto referenciadas 237-245:

237 *Tl. Por ejemplo lo que ha habio ehta mañana ahí, Diomedes
238 l'ha io a pregunta: a don Jasón con el boli, maehjtro que
239 e: ezo, un pape: que tenía ahí, arrugao, y la pegao el maehtro,
240 lo que dice Diomedes, y la pegao una patá aquí en la espinilla

241 y l'ha dicho que no le hable en la vida y que no lo toque ni le
 242 diga ná. Y la dicho Diomedes que po: bueno maetro. Y la dicho,
 243 que zi tiene: gana de pintarrajea: ze lo pinta: a tu padre y ezo
 244 no l'ha vihto porque tenía el boli azí, tapao. Y ehjtá diciendo
 245 azí, puehto con el boli patrá: y dice que l'ha pintao, mentira.

(7333) Experiencias vicarias indirectas

(7 3 3 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (1122)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 246-250:

246 Y también ha vihto que ahora al entrá l'han roto el dihcjo que
 247 vale ocho mi: pezeta:, de furbo:, el dihcjo de la Plei esteshion
 248 *E. Pero quién se lo ha roto, ¿don Jasón?
 249 *Tl. Había do: de zegundo de ESO que ehtaban en la claze metio:
 250 pegando patá: a la: cartera:. Habrán zio ello:

++ *Líneas de texto referenciadas* 273-282:

273 *Tl. Sí, don Piero me...porque Diomedes me metió en un follón.
 274 Toce:, por chivato, porque ze chiva de tó, hay un hombre ahí
 275 porque e: viejecillo ya, y e: borracho. Pue: bueno.
 276 Le dijo que zu primo era un ladrón, porque e: verdá, roba (¿?),
 277 roba pájaro: y de tó. Y ehjtaba cazi to lo: día: robando.
 278 Y antonces le dijo que era un ladrón. Y el fue rápidamente
 279 a llamó a lo: amigo:, y le: dijo esperaro:, esperaro: qu' ahora
 280 vengo.
 281 Y dehde su casa fumando, ehtaban tos. Capaneo, Teseo y él. Y
 282 ehtaba dende su puerta allí

++ *Líneas de texto referenciadas* 284-289:

284 *Tl. Capaneo. Tideo también fuma
 285 *E. Capaneo, te refieres al de primero...
 286 *Tl. A
 287 *E. Primero A
 288 *Tl. Zí, aquí en la ehcuela también ha fumao ehjta tarde.
 289 Entonce:, yo lo probao, no digo que no, pero no me guhjta.
 293 *Tl. Sí, ma fichao l'Almería. Lo: infantil:. Antonces po:

++ *Líneas de texto referenciadas* 294-318:

294 no me deja (¿?). Antonces pue:, lo que ehtaba contando del
295 hombre eze, fue rápidamente a decírzelo antonces mi madre,
296 mi madre lo oyó to y con la cámara de video lo grabó.
297 Tonce: pue: llegó y empezó a decirle ¿por qué me tiene: que
298 deci: ladrón?. Y empezó a pegarle, a pegarle, a pegarle el
299 niño eze
300 *E. ¿A quién, a Diomedes?
301 *Tl. No, Diomedes fue el chivato. Mandó a su primo que le
302 dijo ladrón.
303 Tonce: el otro vino a pegarle. Lejtuvo pegando y dehpué: ze
304 va y dice, ehjcupe, ehjcupe Guadalupe. Y vino otra vez que
305 te voy a dar, que te voy a dar y otra vez le pegó. Y ya ze fue.
306 Y cuando vino a llamarme a mi casa porque ze l'ehcapa el
307 pajarillo, el canario azí que no vuelan bien, voy a ayudahle
308 a ve: zi lo pilló y dice, dice, ya verá:, ya verá: tú.
309 Y paza el'otro, y ze pone ya verá:, ya verá:.
310 Y empieza como amenazahjlo con palo:.
311 *E. ¿A quién amenaza?
312 *Tl. Al viejo eze
313 *E. Al hombre ese
314 *Tl. Sí
315 *E. ¿Lo amenaza el...?
316 *Tl. Éhte lo cayó de chivato y el otro lo amenaza y pega
317 *E. ¿El chivato, Diomedes?
318 *Tl. Claro. Ehtá en to: lo: follone: pero nunca lo pillá:.

++ *Líneas de texto referenciadas* 405-412:

405 *Tl. Jí, en bandas d'ezas del Puerto y que dicen del Puche y to ezo.
406 Toce: pue: Diomedes no lo puede toca: ninguno der colegio ni der
407 ihtituto porque de momento llega el hermano y ze lo: come a to:
408 *E. ¿El hermano de Diomedes está en una banda?
409 *Tl. Sí, y de momento están po: ya están to:, y como eso:.
410 No quiero que salga de aquí pero...
411 Si puede parar ezo mejo:, porque le voy a deci: una coza que
412 *E. (Parada de la grabadora)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 34-35:

34 Jesús de rayar los coches. Diomedes comenta que él se había enterado que

35 los que habían soltado el bulo habían sido Daniel y Jano. Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 53-60:

53 Telémaco se sintió aludido y sacó el tema de los arañazos en los coches,
 54 que según pude saber hubo una reunión la semana pasada a la que
 55 asistieron Telémaco, su madre, tres maestros a los que les habían rayado
 56 los coches a la puerta del colegio y la directora. Una de las
 57 profesoras, Escila, estaba presente en la reunión. Estaba sentada a mi
 58 izquierda.
 59 En esa reunión, Telémaco admitió haber rayado el coche de Medea pero no
 60 el de Diana ni el de Escila

(7334) Acciones

(7 3 3 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (12)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 36-36:

36 se queja de ser siempre el culpable de todo. Tídeo no niega que

++ *Líneas de texto referenciadas* 38-38: (Lo dice Tídeo)

38 niega que los demás fumen. Forbas, Telémaco, Rheso, Teseo y Eneas

++ *Líneas de texto referenciadas* 53-53:

53 Telémaco se sintió aludido y sacó el tema de los arañazos en los coches,

++ *Líneas de texto referenciadas* 68-69:

68 oportunidad. Telémaco volvió a decir que él no había sido, que sí que había
 69 rayado el coche de Medea pero no los otros dos.

(7335) Opiniones

(7 3 3 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 2-33:

2 *E. ¿Cómo considera: tu comportamiento en clase?

3 *Tl. Regula:. Ni mu: malo, ni mu: gueno. Alguna: vece:

4 me pazo, pero otra:

5 *E. Vamo: a ver cosa: que suele: hacer por lahjque te

- 6 regañan
- 7 *Tl. Levantahjme y habla: con el compañero.
- 8 *E. Levantarte, hablar con algún compañero, ¿qué má:?
- 9 *Tl. Sí, y levantahjme preguntá: al machjtro zi puedo i:
- 10 al zervicio, decihjme que no y i: otra vé:
- 11 *E. ¿Ha habido algún momento en el que te haya: enfrentado
- 12 con algún profesor?
- 13 *Tl. Nunca
- 14 *E. Nunca
- 15 *Tl. En la vida
- 16 *E. ¿Que le haya: contehtado?
- 17 *Tl. No, hay que tené: un rehpeto
- 18 *E. Perfecto, muy bien. ¿Y cosa: que hace: bien?. ¿Hace:
- 19 la tarea?
- 20 *Tl. De ve: en cuando
- 21 *E. De vez en cuando no es suficiente.
- 22 *Tl. En claze lo que mandan, zi lo hago.
- 23 *E. En clase
- 24 *Tl. En mi caza también, zi no no pueo sali: a la calle
- 25 *E. ¿Entonces cuando no hace: la tarea?
- 26 *Tl. Alguna: veces que me s´orvida y no l´apunto
- 27 *E. Normalmente sí la hace:.. ¿Cómo te lleva: con tu:
- 28 compañero:?
- 29 *Tl. Con alguno: bien.
- 30 *E. Con alguno: bien. ¿Con quién no te lleva: bien?
- 31 *Tl. ¿Digo los nombre:?
- 32 *E. Sí, si quiere:
- 33 *Tl. Maya

++ *Líneas de texto referenciadas* 42-45:

- 42 *E. ¿Hay alguna razón para que actúen así?
- 43 *Tl. Manía
- 44 *E. Te tienen manía, ¿por qué te tienen manía?
- 45 *Tl. Yo que zé.

++ *Líneas de texto referenciadas* 68-81:

- 68 *Tl. Ello: ze meten connmigo, yo me meto con ello:
- 69 *E. Bueno, ¿hay algún profesor o profesora con el
- 70 que te sienta: especialmente a gusto?

- 71 *Tl. Sí, a guhjtó en educación física con doña
 72 Penelope, en la gimnasia, con el tuto:, que es don
 73 Piero en Naturaleza y Matemáticas, y yáhtjá. Y en
 74 artíhtica con la machjtra Tali
 75 *E. Con doña Talia. ¿Por qué?
 76 *Tl. zón má: gueno:, te lo ehjplican mejo: y coza: azí
 77 *E. ¿Qué clase e: la que meno: te guhta?
 78 *Tl. La mihjma qu'acaban de deci: por megafonía,
 79 Cirene
 80 *E. Cirene, ¿que da Cirene?
 81 *Tl. Doña Cirene, la que da tehjnología (¿?)

++ *Líneas de texto referenciadas* 98-109:

- 98 *E. Vale. ¿Suele: entende: lo que te ehplian tu: profesore:
 99 en clase?
 100 *Tl. Zí
 101 *E. ¿Sí lo suele: entender?
 102 *Tl. Lo zuelo entende: y lo que nontiendo ze lo pregunto
 103 *E. ¿No tiene: ningún problema en preguntárselo, verdad?
 104 *Tl. No
 105 *E. Perfecto. ¿El año pasado cómo te fue?
 106 *Tl. Me fue perfehjtó, el otro, el anterior ehjtaba cazi
 107 ejpurzao, una pila apercibimiento: zin curpa. Do: o tre:
 108 fueron por lo d'ezo de la gorra...que no tenía yo
 109 curpa

++ *Líneas de texto referenciadas* 127-134:

- 127 *E. ¿Qué opinan tu: padre: de tu: ehtudio:?
 128 *Tl. (Risa) Dicen que zoy mu malo pa lo: ehjtudio:
 129 *E. Dicen que ere: mu malo
 130 *Tl. He zuzpendio una: cuanta: y...
 131 *E. ¿Has suspendido una: cuanta:?. Sin embargo me dice: que te
 132 entera: de la: cosa:
 133 *Tl. Zí, yo m'entero lo que paza e: que dehjpué: no m'acuerdo de
 134 ehtudia:, y ezo que ehjtóy metio en mi caza to el día. No pueo zali:

++ *Líneas de texto referenciadas* 142-150:

- 142 *E. Bueno, ¿cuále: son la: tarea: que má: te gusta hacer en clase?
 143 *Tl. Matemática:, Naturaleza, Francé:...eh y lo de artíhtica
 144 *E. Telémaco, cuéntame ¿cómo te gustaría que te tratasen en clase,

145 como te gustaría que fuesen la: cosa: y que ehtaría: dispuesto
146 a poner de tu parte?.
147 *Tl. Yo ehjtoy poniendo de mi parte. Sí, mucha gente dice cúrpate
148 tú mihmo y así s'acaba tó. Y digo no, porque bahtante factura he
149 tenio ya con lo que he tenio ya y no voy, no voy a rebajá pa cubrí
150 a otro. Que adivinen quien ha zio y yahjtá.

++ *Líneas de texto referenciadas* 158-162:

158 *Tl. (Lee) También creo que lo: apercibimiento: y las ejpursiones
159 zon merecida: porque todo: lo: maehtro: y maehtra: ehtán hajta
160 la coronilla de mucho: alumno:
161 *E. ¿Tú cree:, que lo: apercibimiento: son bueno:?
162 *Tl. Sí

++ *Líneas de texto referenciadas* 233-235:

233 *E. Telémaco, tiene: mala fama. Ahora tiene: que ser
234 sobrecorrecto para que te la pueda: quitar
235 *Tl. No, no te la quita:, de momento que diga: argo...
249 *Tl. Había do: de zegundo de ESO que ehtaban en la claze metio:

++ *Líneas de texto referenciadas* 251-252:

251 Tendrían que cerrá la puerta y cuando ehjté el maehtro
252 abre y hace

++ *Líneas de texto referenciadas* 264-270:

264 *E. Y las que no preguntarla:. Te iba preguntar, ¿Hay algún
265 profesor...
266 *Tl. Ya
267 *E. ...te gustaría, que te sirviera para que cuando tuviese:
268 algún problema poder hablarlo con él?
269 *Tl. No, porque yo comento cosa: que m'han hecho y dice
270 bueno, ya hablaré con é: y dehpué: no le dice ná
288 *Tl. Zi, aquí en la ehcuela también ha fumao ehjta tarde.

++ *Líneas de texto referenciadas* 289-291:

289 Entonce:, yo lo probao, no digo que no, pero no me guhjta.
290 No, yo no, porque además ehtoy en entrenamiento de partido:.
291 Y ma fichao l'Almería, y no me deja mi padre, con que...

++ *Líneas de texto referenciadas* 318-323:

318 *Tl. Claro. Ehtá en to: lo: follone: pero nunca lo pillá:.

319 S'ehcapa de to

320 *E. ¿Es un chaval listo?

321 *Tl. Juhm (asiente). Hahjta que, que ze muera de tonto

322 *E. ¿Por qué?

323 *Tl. Porque zehjtá ruinando él mihjmo

364 *Tl. (escribe)

++ *Líneas de texto referenciadas* 395-407:

395 vale. La pazé, me la pazaron ello: a mí. Y dehde antonce:, ahora

396 no hay ningún problema.

397 *E. Cuéntame cosa: que sí ha: hecho Telémaco

398 *Tl. ¿Cosa:?. ¿Amenazá:?

399 *E. ¿Amenazar?

400 *Tl. Zí, pero ahora m'arrepiento

401 *E. ¿A quién ha: amenazado?

402 *Tl. Poque hay mucho: niño: que porque tienen hermanos ze creen

403 lohj mejore: porque ehjtán en bandas como Diomedes

404 *E. ¿En banda:?

405 *Tl. Jí, en bandas d'ezas del Puerto y que dicen del Puche y to ezo.

406 Toce: pue: Diomedes no lo puede toca: ninguno der colegio ni der

407 ihtituto porque de momento llega el hermano y ze lo: come a to:

++ *Líneas de texto referenciadas* 447-450:

447 *E. ¿Con quién ehtabas en quinto?

448 *Tl. Con doña Astrea, ¿zabe quién e:?

449 *E. Sí

450 *Tl. La tuve do: año:, en quinto y en sehto. Mu buena maehjtra

495 *Tl. Palabra: como capullo, cabroncillo, maricón,

++ *Líneas de texto referenciadas* 504-506:

504 aquí. Le hice zangre aquí, en la nariz, y luego la

505 directora en ve: de ponehno: a lo: do: un apercibimiento,

506 qu'empezamos lo: do:, me lo puzo a mi zólo, también

(7336) Quejas

(7 3 3 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y(14)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 34-41:

- 34 *E. ¿Por qué?
35 *Tl. Pohjque m'acuzan de coza: que no hago. Meten
36 coza: en mijtuche y... o en la cahrtera y luego dicen,
37 que luego que zio yo, y entonce: por ezo e:.
38 Ya zalió allí el tema.
39 *E. ¿Te acusan de coger cosa:?
40 *Tl. Caro, y luego no lahj cojo y lahj meten ello:.,
41 pa buhjcahme...en fin
87 *Tl. No pero ehjque pegaba voce:., voce: y entonce:

++ *Líneas de texto referenciadas* 92-92: (Se refiere a Cirene)

- 92 Pero zigue pegando voce: y apercibimiento: por levantarte.

++ *Líneas de texto referenciadas* 105-109:

- 105 *E. Perfecto. ¿El año pasado cómo te fue?
106 *Tl. Me fue perfehjto, el otro, el anterior ehjtaba cazi
107 ejpurzao, una pila apercibimiento: zin curpa. Do: o tre:
108 fueron por lo d'ezo de la gorra...que no tenía yo
109 curpa

++ *Líneas de texto referenciadas* 216-220:

- 216 *Tl. (Continua leyendo su papel) Lo: maehtro: saben que
217 mucho: niños fuman pero otro: no, porque cuando le: pide:
218 i: al servicio te dicen, te dicen que no, no porque ze creen
219 que va: a i: a fuma:.. Y ezo ofende mucho. E: verdá ofende
220 mucho.

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 31-36:

- 31 Telémaco y Rheso se quejan porque dicen que Daniel y Jano de primero
32 C iban diciendo que ellos fumaban, además Rheso dice que habían dicho que
33 era él quién había dicho que él era "el chivato", el que había acusado a
34 Jesús de rayar los coches. Diomedes comenta que él se había enterado que
35 los que habían soltado el bulo habían sido Daniel y Jano. Telémaco
36 se queja de ser siempre el culpable de todo. Tideo no niega que

++ *Líneas de texto referenciadas* 61-62:

61 Jesús se quejaba porque según decían Telémaco, Diomedes y Rheso, Daniel había
62 ido diciendo por ahí que Telémaco había rayado los tres coches. Aunque

(7337) Peticiones

(7 3 3 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (15)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 164-173:

164 *Tl. Que, que lo: maehtros no den tanta tarea para casa, no manden
165 tanto
166 *E. Eso lo vamo: a apuntar en este papel, vamo: a ir apuntando la:
167 cosa: aquí
168 *Tl. ¿Yo l'apunto?
169 *E. Sí, sí, apunta la: cosa: que tú, personalmente, para ti.
170 ¿Quiere: un poco de meno: tarea?
171 *Tl. Zí
172 *E. ¿Es eso?, ¿no?
173 *Tl. (escribe)

++ *Líneas de texto referenciadas* 181-184:

181 *Tl. (Lee en el papel que traía) Cuando no: podamo: aguantá:
182 que no no: dejen i: ar servicio y volvé: enzeguia
183 *E. ¿Qué te dejen ir al servicio, no?
184 *Tl. Claro, que l'otro día un poquillo más y...

++ *Líneas de texto referenciadas* 186-186:

186 *Tl. En el recreo nohj dejen come: pipa:, tirándola: a la papelera

++ *Líneas de texto referenciadas* 188-189:

188 *Tl. Cuando tengamo: tecnología que la maehjtra no no: grite ni
189 no: pegue voce:.

++ *Líneas de texto referenciadas* 193-194:

193 *Tl. Otra má:, cuando haya algún follón o alguna pelea que
194 invehjtiguen ante: de culpar a inocente:

++ *Líneas de texto referenciadas* 361-361:

361 *Tl. A ver, ¿cómo e:?. Que no m'acuzen de coza: que no hecho.

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ Líneas de texto referenciadas 38-40:

- 38 niega que los demás fumen. Forbas, Telémaco, Rheso, Tesco y Eneas
39 indican su interés en que se aclare el tema del tabaco, porque no
40 quieren que sus padres se enteren y crean que fuman.

(7338) Propuestas

(7 3 3 8) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (16)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 221-234:

- 221 *E. Muy bien, venga, seguimo:. ¿A qué estaría: dispuesto?
222 *Tl. Portahme bien en claze
223 *E. Vamo: a ver, exactamente ¿en qué consiste eso de portarte
224 bien en clase?. ¿No levantarte por ejemplo?
225 *Tl. Hombre, cuando necezite una coza. Ehjtá en la otra punta
226 no ze lo voy a pedí: a voce: porque de to: forma:...voy y ze
227 lo pido
228 *E. Sí, pero le pides permiso al maehthro. ¿Me puedo levantar?,
229 para lo que sea
230 *Tl. Sí
231 *E. Lo anotamo:, pedí: permiso para levantarme
232 *Tl. Sí
233 *E. Telémaco, tiene: mala fama. Ahora tiene: que ser
234 sobrecorrecto para que te la pueda: quitar

++ Líneas de texto referenciadas 254-260:

- 254 *Tl. Hacer toda: la: tarea:
255 *E. ¿Hacer todas las tareas:?
256 *Tl. Claro, hombre laj que pueda. Lahj que no zepa
257 *E. Las que no sepa, preguntar como se hacen
258 *Tl. Eso, lahj que no zepa pregunto como se hacen
259 ¿Qué pongo maehjtro?
260 *E. Lo que ha: dicho

++ Líneas de texto referenciadas 264-270:

- 264 *E. Y las que no preguntarla:. Te iba preguntar, ¿Hay algún
265 profesor...
266 *Tl. Ya

- 267 *E. ...te gustaría, que te sirviera para que cuando tuviese:
 268 algún problema poder hablarlo con él?
 269 *Tl. No, porque yo comento cosa: que m´han hecho y dice
 270 bueno, ya hablaré con é: y dehpué: no le dice ná

++ *Líneas de texto referenciadas* 340-343:

- 340 *E. Ya hemo: puesto la: cosa: que tú quiere: conseguir, ahora
 341 la: cosa: que está: dihpuesto a hacé: ¿no?
 342 *Tl. Que, que cuando me digan que no una ve:, que no repita má:
 343 *E. Bien

++ *Líneas de texto referenciadas* 511-519:

- 511 *Tl. Lo: apercibimiento: no lo: ha puehto me parece
 512 *E. Vamos a ver, un apercibimiento cada quince día:, meno:
 513 *Tl. Ah, pero ezo ha zio lo que usté m´ha dicho
 514 *E. ¿Qué ponemos de lo: apercibimiento?:
 515 *Tl. Que ehtén claro: cuando lo: pongan
 516 *E. ¿Cómo es eso que estén claro?:
 517 *Tl. Po que zi lo: tienen que poné: que lo: pongan con motivo:
 518 como lohjque han ehtao poniendo hajta hora
 519 *E. (Escribo) Por motivo: claro:, ¿ehtá bien?

(7339) Descripciones

(7 3 3 9) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Telemaco/(2224) y (19)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 46-66:

- 46 *E. En algún momento tú le ha: hecho algo a ello:
 47 *Tl. Yo no digo que ello: l´hagan to, una: vece: hago
 48 yo, otra: vece:... pero mete: algo ahí en la cahrtera...
 49 *E. ¿Qué e: lo que tú le ha: hecho a ello:?. Explicame
 50 *Tl. No zé. Algún insulto, algo dezo
 51 *E. ¿Qué insulto?
 52 *Tl. Pue: lohj motes que decimos en la claze al que ze
 53 pone
 54 *E. ¿Qué mote: son?
 55 *Tl. Por ejemplo foca, o otra coza
 56 *E. ¿A quién le dice: foca?

- 57 *Tl. A Maya
58 *E. A Maya. ¿Qué otra cosa le dice?:
59 *Tl. Orejuelo, chino orejuelo, a Mirtilo
60 *E. A Mirtilo
61 *Tl. A Rheso, pompanegra o coza: así
62 *E. Pompanegra, eso qué e:
63 *Tl. No zé, ze lo dicen, pue:...y a mí también me lo
64 dicen ya veh tú
65 *E. ¿Y a ti que te dicen?
66 *Tl. Pingüino

++ *Líneas de texto referenciadas* 135-141:

- 135 *E. ¿Cuánto tiempo dedica: a estudiar?
136 *Tl. Una horilla, así. Una horilla y cuarto cuando tengo mucha
137 tarea o algo. Lo: fine: de zemana ehjque cuando una hora y
138 cuarto o así
139 *E. ¿Cómo estudia:?
140 *Tl. Como, miro lo: ejercicio:, lohj copio, lohj buhjco en el
141 libro o mentalmente, y lo: pongo y luego lo: compruebo

4.1.2.2.3. J. María

(7341) Opiniones

(7 3 4 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/José María/(2225) y (13)

Documento 13: Conversación con Talia y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 6-9:

- 6 fue un machete y ayer una navaja automática). Le pregunto a José María,
7 medio en broma medio en serio, para qué quiere él la navaja, me contesta
8 que para que no se metan con él y se aleja hacia la fuente donde bebe
9 agua. Talia manifiesta inquietud ante el problema que se puede crear por

4.1.2.3. Segundo de educación secundaria. Grupo B

4.1.2.3.1. Teseo

(7361) Experiencias vividas

(7 3 6 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (111)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 45-47:

45 *E. ¿Qué te pasa con Medea? a ver cuéntame

46 *S. Lo mejor hacemos: argo, yo y el Forbes, como el otro día:, empezó quejete, que

47 e: un ejtúpido, mira el Forbes, payá y pacá, me da una rabia dezo

++ *Líneas de texto referenciadas* 64-65:

64 *E. ¿Tuviste el año pasado percibimiento:?

65 *S. Tuve tre: na má:

++ *Líneas de texto referenciadas* 81-84:

81 *E. ¿Y cuando no sabe: hacer una tarea, qué hace:?

82 *S. Po: aquí, cuando sea el tema en el colegio, po: lo hacemos:

83 *E. ¿Le pregunta: a alguien?

84 *S. Caro, a eze, ar Yon

++ *Líneas de texto referenciadas* 101-103:

101 *E. ¿Qué ha: hecho esto: día: atrás: que está mal?

102 *S. Yo lo reconozco, los maestros: le decía yo, le: decía yo así, pero ya no

103 *E. Venga pues: escribe, no le: voy a plantar cara. Alguna otra cosa,

(7363) Opiniones

(7 3 6 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (13)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 2-16:

2 *E. ¿Cómo considera: tu comportamiento en clase?

3 *S. Po: yo, po: una: veces ma: y otras bien, así.

4 *E. Concretamente, ¿Cuándo considera: que te porta: bien y cuándo

5 considera: que te porta: mal?

6 *S. Po: yo que zé, a lo mejor: se junta otro

7 *E. Vamos a ver, portarte bien, ¿cuándo te porta: bien?, ¿qué hace: cuando te

8 porta: bien?

9 *S. Hago tarea y to

10 *E. Hace: la tarea.

- 11 *S. Caro
12 *E. ¿Y cuando te porta: mal?, ¿en qué consiste portarte mal?
13 *S. Pue: zí, ejque aquí, qué hago, a lo mejó: me levanto así paqué pallá , ya
14 ve: tú
15 *E. Simplemente te levanta:, te levanta: de tu sitio y te va: a otro
16 *S. A lo mejóp: hablo con otro:s así me voy, y yajtá
17 *E. Bueno. Tal vez consideren que te porta: mal cuando hace: eso

++ *Líneas de texto referenciadas* 22-42:

- 22 Te iba a preguntar, ¿cómo te lleva: con tu: compañeros?
23 *S. Yo con to:, po: bien, me llevo mal con do:
24 *E. ¿Con quién te lleva: especialmente mal?
25 *S. ¿Qué va? po: zí to:, po: zí to:...
26 *E. Con todo: te lleva: bien
27 *S. Caro, zí no ve y pregunta
28 *E. Perfecto, con todo: te lleva: bien
29 *S. Caro
30 *E. ¿Hay algún profesor o profesora con quién te guste especialmente estar en clase?
31 *S. Po: yo con to:, (¿?)
32 *E. ¿Con cuál te guhta má: estar en clase?
33 *S. ¿Con quién?
34 *E. ¿Con cuál te gusta má: estar en clase?
35 *S. Hay tanto:. Yo que zé, po
36 *E. ¿Hay alguien, alguna clase o algunos maestros, no uno sino do: o tre:,
37 lo: que tú quiera:, con lo: que te guhte realmente estar en clase.
38 *S. Po: con don Piero y azín...
39 *E. Con don Piero te gusta estar en clase
40 *S. Caro
41 *E. ¿Con quién má:?
42 *S. Po: yajta
46 *S. Lo mejó hacemo: argo, yo y el Forbas, como l'otro: día:, empezó

++ *Líneas de texto referenciadas* 47-56:

- 47 e: un ejtúpido, mira el Forbas, payá y pacá, me da una rabia dezo
48 *E. Me esta: diciendo que te lleva: especialmente mal con la profesora Medea...
49 *S. Mal mal no, pero yo que zé, yo
50 *E. Y no te guhta estar en clase con ella fundamentalmente porque insulta la profesora
51 Medea
52 *S. Yo no la insurto

- 53 *E. No, digo que os insulta
 54 *S. No, no nos insulta paqué pallá, pero cuando se cabrea azín,...
 55 *E. Cuando se cabrea
 56 *S. Pojque mucha: veces viene azí cabreá y a regañahjno azí a nozotro:

++ *Líneas de texto referenciadas* 60-63:

- 60 *E. ¿Cómo te fue el año pasado en la: clase?:
 61 *S. Po: bien, yo que zé
 62 *E. ¿Igual que ehte año?
 63 *S. Igual que ehte año
 68 *E. Ahora mismo la consideración que tiene: no es buena Teseo, te

++ *Líneas de texto referenciadas* 75-80:

- 75 Te iba a preguntar, ¿suele: entender lo que te explican tu: profesore: en clase?
 76 *S. Yo lo entiendo bien así
 77 *E. ¿Lo entiende?:
 78 *S. Caro
 79 *E. ¿La: tareas te encuentras capaz de hacerlas?
 80 *S. Algunas zí, otra: son mu difficile:

++ *Líneas de texto referenciadas* 85-86:

- 85 *E. Yon es buen amigo tuyo
 86 *S. Caro
 103 *E. Venga pue: ehcribe, no le: voy a plantar cara. Alguna otra cosa,

++ *Líneas de texto referenciadas* 104-107:

- 104 ¿tiene: algún apercibimiento por pelearse?
 105 *S. Dezo ni uno
 106 *E. Ninguno
 107 *S. Yo por ezo, porque no hago tarea

(7364) Quejas

(7 3 6 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (14)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 43-44:

- 43 *E. Con nadie má:
 44 *S. Ejque la Medea hace así y yo que sé, habla: ...

++ *Líneas de texto referenciadas* 57-59:

- 57 *E. ¿Por qué cree: tú que se cabrea la profesora Medea?
58 *S. Yo que zé. Mejó: dice ahí, que no quiero pallá pacá, y me dice ehjtúpido a
59 mí y al Forbas

++ *Líneas de texto referenciadas* 66-67:

- 66 *E. Pero tu comportamiento ¿cómo era?, similar al de este año
67 *S. Ahora ejque ehtán to:, yo que zé

(7365) Propuestas

(7 3 6 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (16)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 130-134:

- 130 *E. Teseo, te interesaría que hubiese algún profesor que te echara una mano, es decir a
131 quién tú pudiese: recurrir cuando tuviese: algún problema
132 *S. Po: yo que zé, a mi tutora
133 *E. ¿Tu tutora es?
134 *S. Doña Medea

(7366) Decisiones

(7 3 6 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Teseo/(2241) y (17)

Documento 6: Entrevista con Teseo

- 90 *E. Pue: cuando no sepa: hacer algo, a pesar de que lo copie:, y no te

++ *Líneas de texto referenciadas* 92-100:

- 92 ¿Cuentáme, como te guhtaría que se te tratase en clase, como te guhtaría que fuesen
93 la: cosa: y qué ehtaría: dihpuehto a pone: de tu parte?
94 *S. Po: yo que zé, me voy a portá: ya, ya d' aquí p' alante me voy a portá: bien.
95 *E. ¿En qué consiste portarte bien?
96 *S. ¿Cómo en que conzijte? ya no voy a hacé: na malo ni ná
97 *E. Vamo: a apuntarlo que eso e: importante
98 *S. ¿Eh?
99 *E. ¿En qué consiste eso de que te va: a portar bien?
100 *S. Ya te lo dicho que no voy a hacé: ná malo como ejto: día: atrá:

4.1.2.3.2. Tídeo

(7371) Experiencias vividas

(7 3 7 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (111)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 22-25:

22 *E. Un chavalillo árabe que hay en tu clase

23 *T. Sí, el único que queda. Ahora ehtá Mentor Neffari, pue:, el otro que hay.

24 Ehjque e: mu chulo y el otro día ibamo: por el recreo le empujó a una niña y le dije ten cuidao. Y me

25 levantó la mano y me dijo ¿qué pasa?

++ *Líneas de texto referenciadas* 79-83:

79 *E. ¿Qué te hizo don Piero?

80 *T. Que amenazó con llamá: a lo: padre: de Lavinia y de Senoé. Entonce: ze lo dije, le dije

81 que eso no podía hacehlo. Me dijo que yo a él no le tengo por qué pone: ninguna norma, que

82 a él no le pone nadie norma:, que un niñato como yo no le puede poné:

83 norma:. Fue un punto que le dió.

153 *T. Pero ehjque necesito má: atención para que vean que cambio

++ *Líneas de texto referenciadas* 156-161:

156 con lo que pasó con doña Melpómenita, que Capaneo de primero de ESO la

157 amenazó con no sé qué. Un mal royo que madre mía.

158 *E. De primero A, sí

159 *T. Pues la amenazó con mal royo que no vea: y entonce: yo no sé si sería porque tiene mi

160 nombre confundio con él o por lo que sea, pero mi nombre, a mí, me querían

161 pone: a mí el apercibimiento

(7372) Acciones

(7 3 7 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (12)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 36-38:

36 se queja de ser siempre el culpable de todo. Tideo no niega que

37 fume, al contrario, pero que sus padres lo saben y lo consienten, pero

38 niega que los demás fumen. Forbas, Telémaco, Rheso, Teseo y Eneas

(7373) Opiniones

(7 3 7 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (13)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ Líneas de texto referenciadas 2-21:

- 2 *E. ¿Cómo consideras tú tu comportamiento en clase?
- 3 *T. Regulá:
- 4 *E. ¿Regulá:, por qué?
- 5 *T. Yo que sé, porque ni bueno ni malo
- 6 Ni soy un niño tranquilo ni soy un niño nervioso.
- 7 *E. ¿Qué hace: bien?
- 8 *T. Pue: hago bien, yo que sé, ehtudia:. Que trabajo, por lo meno: trabajo, aunque me
- 9 levante.
- 10 *E. Hace: la: cosa:.
- 11 *T. Sí, hago las cosa:
- 12 *E. Sí hace: la: cosa:.. Pero ¿por qué?, porque sabe: hacerla:
- 13 ¿Y la: cosa: que hace: mal?
- 14 *T. ¿La: cosa: que hago mal?, po yo que sé, que a lo mejo: me levanto y me tienen que
- 15 regaña: cincuenta mil vece: y me dicen siéntate, siéntate, siéntate.
- 16 *E. Eso es solucionable, ¿No?
- 17 *T. Sí.
- 18 *E. ¿Cómo te lleva: con tus compañero:?
- 19 *T. Bien, yo con to: me llevo bien
- 20 *E. ¿Hay con alguno en particular que te lleve: mal?
- 21 *T. Con Mentor, el Mentor nuevo, ehjque le decimos el Mentor nuevo. E: mu chulo

++ Líneas de texto referenciadas 26-45:

- 26 *E. ¿Hay algún profesor o profesora con el que te guste especialmente estar?
- 27 *T. Sí, con don Piero
- 28 *E. Con don Piero
- 29 *T. Sí
- 30 *E. ¿Y por qué te guhtan las clase: de don Piero?
- 31 *T. Porque son má: relajá
- 32 *E. Son má: relajada:, ¿y te entera: de todo?
- 33 *T. Exactamente
- 34 *E. Nota: que aprende:, ¿verdad que sí?
- 35 *T. Sí
- 36 *E. ¿Y qué, clase es la que meno: te gusta?
- 37 *T. ¿A mí?. Pue: entre otra: cosa: francé: e inglés:
- 38 *E. Francé: e inglés:
- 39 *T. Francé: porque estoy repitiendo segundo de ESO y ello: ehtán con el libro de primero de
- 40 ESO, y como nosotros: dimo: de primero de ESO un curso y medio entero del libro pa

- 41 aprende: lo que e: to la básica bien, y luego empezamos con el de segundo de ESO y lo
42 terminamo:, lo que e: medio curso lo terminamo:. Y ahora me han vuelto a meter de primero
43 de ESO y termino aburriendome.
44 *E. Entonces francé: lo entiende: perfectamente
45 *T. Perfectamente
57 *E. Tiene: razón

++ *Líneas de texto referenciadas* 58-65:

- 58 ¿El año pasado cómo te fue en la clase, como este año?
59 *T. Sí, como ehte año
60 *E. Es decir te fue...
61 *T. Regula:, un poco máh bajo
62 *E. Un poco má: bajo. ¿Ehte año sí crees que vas a aprobar?
63 *T. Sí
64 *E. Sí vas a aprobar
65 *T. Limpio

++ *Líneas de texto referenciadas* 70-74:

- 70 *E. ¿Cuále: son las tarea: que má: te gusta hacer en clase?
71 *T. ¿Lah tarea: que má: me guhta hacer en clase?. Yo que sé, toda:, ehjcepto
72 francé:..
73 *E. ¿Matemática:, te guhta?
74 *T. Todo

++ *Líneas de texto referenciadas* 84-86:

- 84 *E. ¿Y alguna otra cosa?, ¿cómo te guhtaría que te tratasen?
85 *T. Pue: bien, como a todo:
86 *E. ¿Como a todo:?, ¿no?

++ *Líneas de texto referenciadas* 99-103:

- 99 *E. Alguna otra razón por la que te hayan puesto apercibimiento:, (
100 silencio), ¿por pelearse con alguien?
101 *T. No
102 *E. ¿Por qué te han puesto lo: apercibimiento:?
103 *T. A mí, por llegar diez minutos tarde del recreo

++ *Líneas de texto referenciadas* 118-119:

- 118 *E. ¿Hay alguien que no te trate como a todo: lo: alumno:?
119 *T. A vece:, a vece: sí, a vece: no. Don Piero, doña Medea.

++ *Líneas de texto referenciadas* 127-128:

127 *E. Mira, el horario del recreo e: una cuehtión organizativa que se ha hecho

128 pue: viendo a todo: lo: grupo:.. Eso no hay posibilidad de modificahrlo. El horario del recreo ...

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 76-77:

76 Tídeo dijo que tampoco podían dejar que fuesen diciendo cosas que no eran

77 ciertas y que les perjudicaban, Telémaco que sí que era verdad y que iba a

(7374) Quejas

(7 3 7 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (14)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ *Líneas de texto referenciadas* 46-52:

46 *E. ¿Y el inglés:?

47 *T. ¿Inglé:?. Pue: estoy repitiendo, y bueno pue: se me hacen la: cosa:

48 difícile:, y aparte pue: que doña Medea siempre entra mohquea de otra:

49 clase: y además casi siempre noh toca a última hora con ella.

50 Y siempre entra mohquea de las otra: clase: y siempre la paga con

51 nosotros: y entra pegando grito:.. Y a lo mejo: no hemo: hecho ná y entra pegando

52 grito:

++ *Líneas de texto referenciadas* 55-57:

55 *T. Puehj sí, si se interesa, si yo no lo niego. Entra pegando grito: y no, eso no le gusta a

56 nadie

57 *E. Tiene: razón

++ *Líneas de texto referenciadas* 75-78:

75 *E. ¿Cuentame, cómo te guhtaría que se te tratase en clase?, ¿cómo te

76 guhtaría que fuesen la: cosa:?, ¿y qué ehtá: dihpuehto a poner de tu parte?

77 *T. ¿Cómo me gustaría que me trataran en clase. Po como pusimos nosotros:

78 también en las normas de apercibimiento:.. Pue: no me guhta que me hagan lo que me hizo don Piero.

++ *Líneas de texto referenciadas* 87-89:

87 *T. Porque hay vece:, que no sé, que hay a veces que te levanta: una ve: y te amenaza como

88 te vuelva: a levantá: pue:, con un apercibimiento. Y zin embargo ve, yo que

89 sé, a alguno de, a otra persona.

++ *Líneas de texto referenciadas* 105-107:

105 *T. El otro, me lo puso porque dijo que había gritado y yo no grité

106 *E. Injustamente, ¿verdad que sí?

107 *T. Injuhtamente

++ *Líneas de texto referenciadas* 136-136:

136 *T. Ehjque si no quiere: en ehte hueco que nosotros: tenemo: aquí apena: hay sitio

153 *T. Pero ehjque necesito má: atención para que vean que cambio

++ *Líneas de texto referenciadas* 154-157:

154 Ehjque si a lo mejó: un profeso: ehtá en el recreo y se fija en lo: que van bien, y no se fija en

155 lo: otro: pue: entonce: se piensa que siempre somo: nosotros: pue: como

156 con lo que pasó con doña Melpómenita, que Capaneo de primero de ESO la

157 amenazó con no sé qué. Un mal royo que madre mía.

++ *Líneas de texto referenciadas* 163-164:

163 *T. Y eso e: porque no se fija, eso e: porque no se fija. Eso e: porque mira un

164 niño y dice ah, Tídeo, pue: yahjtá

(7375) Peticiones

(7 3 7 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tídeo/(2224) y (15)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ *Líneas de texto referenciadas* 108-110:

108 *E. Bueno, ¿y qué quiere: conseguir?. Eso son la: cosa: que ehtá:

109 dihpuehjtó a hacer.

110 *T. No sé

++ *Líneas de texto referenciadas* 153-153:

153 *T. Pero ehjque necesito má: atención para que vean que cambio

(7376) Propuestas

(7 3 7 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tídeo/(2242) y (16)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ *Líneas de texto referenciadas* 122-126:

122 Veo que tiene: ehcrito "el horario del recreo", ¿qué pasa con el horario del recreo?

123 *T. Aquí lo pone. Ehjque, en mi otro colegio el horario era de once y media a doce,

124 entrábamos a la: nueve, era colegio privao, Saladare:. Entrábamos a las nueve,

125 ¿no? y teniamo: hajta la: die:, hajta la: once, y de la: once a la: once y media,

126 pue:...

++ *Líneas de texto referenciadas* 129-134:

129 *T. Ehjque también era porque lo: niño: pequeño:, ehj deci:, los minore:, lo
130 tenían ... ehto, eram: nosotros: lo teníamos: de once y media a doce y luego
131 lo: pequeño:, lo: niño: de sehto pa bajo, de once a once y media. Así lo
132 teníamos: organizao y había má: sitio en el recreo.
133 Entonces, no e: como pasa ahora que si pasa: al otro patio pue:, problema de
134 lo: aperebimiento:. Que si molesta:, que si te echan

(7377) Descripciones

(7 3 7 7) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Tideo/(2242) y (19)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 92-98:

92 *E. ¿En qué consiste eso de buen comportamiento?
93 *T. Pue:, buen comportamiento, la palabra lo dice.
94 *E. Sí que lo dice la palabra. ¿Te parece bien que lo vayamos escribiendo?. Levantarte de tu
95 sitio, ¿esa e: una?
96 *T. Sí
97 *E. ¿No hacerle cara a lo: profesore:?
98 *T. Yo nunca le he hecho cara a un profesó:.

4.1.2.3.3. Forbas

(7381) Opiniones

(7 3 8 1) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (13)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ *Líneas de texto referenciadas* 2-16:

2 *E. ¿Cómo considera: tu comportamiento en clase?
3 *F. No zé, bien
4 *E. ¿Lo considera: bueno?
5 *F. Psí, ... con arguno: maehjtro:, no
6 *E. Con alguno:s maehtro:, no
7 ¿con qué maehtro:?
8 *F. Con la de francé:
9 *E. ¿En este caso es con...? ¿Cómo se llama la profesora?

- 10 *F. ¿Quién la de francés:?, Rea
 11 *E. ¿Pero Rea e: ahora nueva?
 12 *F. Uhm (asiente)
 13 *E. ¿Y cómo te llevaba: antes con Senoe?
 14 *F. Como to: lo: niño: ze portan mal con la maejtra eza, po: nozotro: también
 15 *E. ¿Hay alguna otra clase además: de la de francés: que no te guhte?
 16 *F. La de inglés:

++ *Líneas de texto referenciadas* 19-52:

- 19 *E. ¿Por qué no te va bien la clase de francés?
 20 *F. No zé, porque no me gujta er francés:
 21 *E. ¿Pero es porque no te guhta la asignatura o porque no entiende: lo que
 22 ehplican lo: profesore:?
 23 *F. Yo no quiero francés: ni na de ezo
 24 *E. ¿Pero hay alguna razón para qué no te guhte el francés:?
 25 *F. (Silencio)
 26 *E. ¿La: matemática: te guhtan?
 27 *F. No tampoco, a mi no me gujta na de ezo
 28 *E. ¿Con qué profesora es con quién mejor te lleva:, con qué profesor
 29 está: más a gusto?
 30 *F. Con la de francés:, (¿?)
 31 *E. ¿Pero está: a gusto en la clase de francés:? (negación con la cabeza) ¿a ver con
 32 cuál está: más a gusto?
 33 *F. Con ninguno
 34 *E. ¿Con ninguno de tus profesore: está: a gusto?, ¿pero por qué?
 35 *F. No sé, no me gujta
 36 *E. ¿Qué no te guhta?
 37 *F. No me gujta lajcuela
 38 *E. ¿Y tú entiende: por qué viene: a la ehcuela?
 39 *F. Porque me manda mi padre... y para sacahme el graduao ejcolá:
 40 *E. ¿Cómo te fue el año pasado en clase?
 41 *F. Iguá:
 42 *E. ¿Tenía: lo: mihmo: problema: que tiene: ehte año?
 43 *F. Zí, ... meno:, pero el año pasao no ejpursaron ni ná
 44 *E. El año pasado no te expulsaron porque no había apercibimientos, ¿pero
 45 tu comportamiento era similar al de ehte año?
 46 *F. (Asiente)
 47 *E. ¿Qué es lo que má: te guhta hacer en clase?
 48 *F. No zé

49 *E. ¿Te guhta hacer dictado:

50 *F. Que váaa

51 *E. ¿Te guhta hacer resúmenes

52 *F. Que váaa

++ *Líneas de texto referenciadas* 65-80:

65 *E. ¿Tu: padre: que opinan sobre tu: posibilidadde: en tu: ehtudio:?

66 *F. ¿Cómo que qué opinan?

67 *E. Sí, que trabaja: en clase, que no hace: nada, que tiene: buena:

68 nota:, que tiene: mala:...

69 *F. Mi padre cree que vengo ajtudiá:

70 *E. ¿Tú padre cree que viene: aquí a ehtudia:?

71 *F. Caro

72 *E. ¿Viene: a ehtudiar o no?

73 *F. A zentarme en la zilla, hombre

74 *E. A sentarte en la silla, vale (suspiro), me va: a contar, cómo te

75 gustaría que se te tratase en clase. cómo te gustaría que fuesen la:

76 cosa: y que estaría: dihpuehto a poner de tu parte. Y piensa que todo

77 éhto, todo éhto, e: porque hay gente que ze preocupa por tí Forbas

78 *F. ¿Quién lo: maejtro:?

79 *E. Sí

80 *F. Mentira

++ *Líneas de texto referenciadas* 100-101:

100 *F. Yo siempre he estao ahí en el A, m'han cambiao porque me portaba ma: y to

101 ezo

++ *Líneas de texto referenciadas* 106-107:

106 *E. Entonces, ¿tú que está: dispuesto a poner de tu parte para que la cosa sea así?

107 *F. (Silencio)

(7382) Quejas

(7 3 8 2) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (14)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ *Líneas de texto referenciadas* 108-112:

108 *E. ¿Tiene: la lihta?

109 *F. El Tese y yo la hemo: hecho

110 *E. ¿A ver que tiene:?

- 111 *F. Po: no me gujta que pongan tanto: apercibimiento:, y los maetro:
 112 ziempre ejtán chillando y to ezo
 ++ *Líneas de texto referenciadas* 166-166:
 166 *F. Caro, ejque no no: dejan (ir al servicio en el cambio de clase)
- ++ *Líneas de texto referenciadas* 175-175:
 175 *F. Ejque, que no no: dejan, que ze ponen que vamo: a fumá:, no zé que (se refiere a ir al servicio)

(7383) Peticiones

(7 3 8 3) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (15)

Documento 5: Entrevista con Forbas

- ++ *Líneas de texto referenciadas* 94-101:
 94 *F. Yo lo que quiero ejque me cambien a mi claze
 95 *E. ¿Cómo que quiere: que te cambien a tu clase?
 96 *F. Claro, yo ehtaba ante: en mi clase
 97 *E. ¿Cuál e: tu clase?
 98 *F. En el A
 99 *E. Ahora está: en el B
 100 *F. Yo siempre he estao ahí en el A, m'han cambiao porque me portaba ma: y to
 101 101 ezo
 132 *E. Te ehplico, mira, a partí: de aquí, toda: ehtas sugerencia: la: llevo
- ++ *Líneas de texto referenciadas* 137-139:
 137 como ello: ehperaban, tú obtiene: lo que tú quería: ¿Qué otra cosa
 138 quiere: conseguir?
 139 *F. Que me cambien de clase
- ++ *Líneas de texto referenciadas* 142-151:
 142 *E. Má: cosa:, pon má: cosa: porque eso e: poco Forbas. ¿Qué otra cosa te
 143 guhtaría conseguí:?
 144 *F. ¿Lo que me gujta?
 145 *E. Mira e: como lo: regalo: de lo: reye: y lo: de tu día y tu
 146 cumpleaños: Quiere: una cosa que vale mucho, y ni para tú día ni para tu
 147 cumpleaños: se te puede comprá:, pero para los reye: sí. Pero ve pidiendo para tu
 148 cumpleaños y para tú día que...
 149 *F. No zé, no zé. Que no mandazen tanta tarea y to ezo
 150 *E. ¿A ti te mandan mucha tarea?
 151 *F. Que va

++ *Líneas de texto referenciadas* 163-164:

163 *F. ¿Lo que me gujta?... No zé, que me dejen i: ar zervicio entre el cambio de
164 claze y to

++ *Líneas de texto referenciadas* 171-171:

171 *F. Que me dejen i: ar zervicio

++ *Líneas de texto referenciadas* 175-179:

175 *F. Ejque, que no no: dejan, que ze ponen que vamo: a fumá:, no zé que
176 *E. Yo te digo que me parece que e: poco, pero eso e: que te dejen a ti ir al servicio
177 *F. A mí
178 *E. A tí
179 *F. No, a to:

++ *Líneas de texto referenciadas* 182-182:

182 *F. (Silencio). Yo quiero que me cambien de claze

++ *Líneas de texto referenciadas* 187-195:

187 *F. Que quiten lo: apercibimiento:
188 *E. ¿Cuántos apercibimiento: te pueden quitar? ¿Uno por semana?
189 *F. Náa, ¿por zemana?
190 *E. Do: por semana
191 *F. Uno por día
192 *E. Uno por día no te lo van a quitar
193 *F. Pue: uno por zemana
194 *E. Pue: apúntalo y veremo: a ver lo que dicen
195 *F. Que me quiten lo: apercibimiento:

++ *Líneas de texto referenciadas* 206-208:

206 *F. No hombre, en una zemana que quince día:
207 *E. Bueno yo se lo diré
208 *F. Y zi no una zemana, pue: quince día:

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 38-40:

38 niega que los demás fumen. Forbas, Telémaco, Rheso, Teseo y Eneas
39 indican su interés en que se aclare el tema del tabaco, porque no
40 quieren que sus padres se enteren y crean que fuman.

(7384) Propuestas

(7 3 8 4) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (16)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ *Líneas de texto referenciadas* 113-115:

113 *E. Ha: puehto poca: cosa: ¿Qué ehtá: dihjpuehto para que no pongan

114 tanto: apercibiento:?

115 *F. Zi me cambian de claze, me porto bien en la otra

132 *E. Te ehplico, mira, a partí: de aquí, toda: ehtas sugerencia: la: llevo

(7385) Decisiones

(7 3 8 5) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (17)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ *Líneas de texto referenciadas* 212-222:

212 *E. Un papel en el que Forbas E. J. y Medea y doña Ariadna, y todo: tu:

213 profesore:, nos comprometemo:. Forbas se compromete a ... y

214 los profesore: se comprometen a ..., lo firmái: y habrá que revisarlo

215 cada quince día: o cada semana, e: decir, cada semana o cada quince día:

216 os volvéi: a reunir, y resulta que no ha habido ninguna razón para que

217 haya habido ningún apercibiento, apercibimiento meno:. Que llegái: al

218 acuerdo que tra: tanta: semana: hay cambio de clase, pues llegái: a ese

219 acuerdo y hay cambio de clase. Yo se lo voy a decir a tus profesore:. ¿De acuerdo?

220 *F. (Silencio)

221 *E. ¿Te parece bien o no Forbas?

222 *F. Dizelo

(7386) Preguntas

(7 3 8 6) /Lo que dicen/Alumnos secundaria/Forbas/(2243) y (18)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ *Líneas de texto referenciadas* 124-129:

124 *F. Todo, ¿y ezo pa qué e:?: (señala la grabadora)

125 *E. Pue: porque luego tengo yo que tomar la: nota:

126 *F. Pa los maejtro:

127 *E. De ahí, no se lo enseño a los maetro:. Yo le: cuento a partí: de lo

128 que dice:, lo que a tí te parece bien y lo que te parece mal, yo no voy a

129 decí: que te encuentra: a guhto con uno o mal con otro.

++ Líneas de texto referenciadas 158-158:

158 *F. ¿Y por qué no pueden cambiahjme de claze?

++ Líneas de texto referenciadas 204-205:

204 *F. ¿Y ezo luego va en el graduao ejcolá: y to ezo?

205 *E. Lo: apercibimiento: van en tu ehpediente, sí

++ Líneas de texto referenciadas 211-211:

211 *F. ¿Cómo un contrato? ¿qué e: ezo?

4.2. Referencias a...

4.2.1. Referencias a los profesores

4.2.1.1. Referencias a profesores de primaria

4.2.1.1.1. De Agavé

4.2.1.1.1.1. Capaneo

(81111) Experiencias vividas

(8 1 1 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Agave/Capaneo/(5121) y (2212) y (111)

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ Líneas de texto referenciadas 57-66:

57 *E. El año pasao tuvihte alguno: problema:

58 *C. Porque algunas vece: no llevaba la tarea echa y me cahtigaba la maehtra por

59 la: tarde:

60 *E. Te cahtigaba por la: tarde:. ¿Alguna de las maehtra: que hay aquí, que

61 todavía ehta contigo?

62 *C. No. Doña Agavé

63 *E. Doña Agavé

64 *C. Doña Agavé. La de quinto A

65 *E. Pero ehte año no te da clase

66 *C. Sí, sociale:

4.2.1.1.2. De Diana

4.2.1.1.2.1. El investigador

(81211) Decisiones

(8 1 2 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Diana/Investigador/(5122) y (23) y (17)

Documento 12: Conflicto de funciones

++ *Líneas de texto referenciadas* 10-14:

10 Yo, un tanto sorprendido, le comenté a Diana que no se preocupase que me
11 pondría en contacto con la psicóloga, pero que no podía seguir con el
12 tema de los chavales de secundaria, que si querían les podía explicar en
13 qué consistía la técnica, darles los materiales y que fuese bien ella o
14 bien Ariadna quienes hiciesen de intermediarios. Diana protestaba porque

(81212) Propuestas

(8 1 2 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Diana/Investigador/(5122) y (23) y (16)

Documento 12: Conflicto de funciones

++ *Líneas de texto referenciadas* 16-20:

16 no pudiesemos hacer nada por solucionar el problema que había. Yo me
17 mantuve en que no era conveniente que yo siguiera con el tema, aunque sí
18 que sería necesario que si no había inconveniente para ello se respetase
19 el acuerdo de quitar un apercibimiento tras cada quince días que no
20 hubiese habido causa para poner otro.

4.2.1.1.3. De Melpomene

4.2.1.1.3.1. Tídeo

(81311) Experiencias vividas

(8 1 3 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Melpomene/Tídeo/(5123) y (2242) y (111)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ *Líneas de texto referenciadas* 156-157:

156 con lo que pasó con doña Melpómenita, que Capaneo de primero de ESO la
157 amenazó con no sé qué. Un mal royo que madre mía.

(81312) Quejas

(8 1 3 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Melpomene/Tideo/(5123) y (2242) y (14)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 163-164:

163 *T. Y eso e: porque no se fija, eso e: porque no se fija. Eso e: porque mira un

164 niño y dice ah, Tideo, pue: yahjtá

4.2.1.1.4. De Astrea**4.2.1.1.4.1. Telémaco****(81412) Opiniones**

(8 1 4 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores Primaria/Astrea/Telemaco/(5125) y (2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 447-450:

447 *E. ¿Con quién ehtabas en quinto?

448 *Tl. Con doña Astrea, ¿zabe quién e:?

449 *E. Sí

450 *Tl. La tuve do: año:, en quinto y en sehto. Mu buena maehjtra

4.2.1.2. Referencias a los profesores de secundaria obligatoria

4.2.1.2.1. De Piero

4.2.1.2.1.1. Diomedes

(82111) Opiniones

(8 2 1 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Diomedes/(5131) y (2223) y (13)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 97-100:

97 *E. ¿Cuáles son las tarea: que má: te guhta hacer en clase?

98 *D. La de naturale:

99 *E. La de naturale:.. ¿Qué te da?

100 *D. Don Piero

4.2.1.2.1.2. Telémaco

(82121) Opiniones

(8 2 1 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Telemaco/(5131) y (2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 69-76:

69 *E. Bueno, ¿hay algún profesor o profesora con el

70 que te sienta: especialmente a gusto?

71 *Tl. Sí, a guhjtó en educación física con doña

72 Penelope, en la gimnasia, con el tuto:, que es don

73 Piero en Naturaleza y Matemáticas, y yáhtá. Y en

74 artíhtica con la maehjtra Tali

75 *E. Con doña Talia. ¿Por qué?

76 *Tl. zon má: gueno:, te lo ehjplican mejo: y coza: azí

4.2.1.2.1.3. Teseo

(82131) Opiniones

(8 2 1 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Teseo/

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 36-42:

36 *E. ¿Hay alguien, alguna clase o algunos maestros, no uno sino do: o tre:,

37 lo: que tú quiera:, con lo: que te guhte realmente estar en clase.

38 *S. Po: con don Piero y azín...

39 *E. Con don Piero te gusta estar en clase

40 *S. Caro

41 *E. ¿Con quién má:?

42 *S. Po: yajta

4.2.1.2.1.4. Tídeo

(82141) Opiniones

(8 2 1 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Tídeo/(5131) y (2242) y (13)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ *Líneas de texto referenciadas* 26-35:

26 *E. ¿Hay algún profesor o profesora con el que te guste especialmente estar?

27 *T. Sí, con don Piero

28 *E. Con don Piero

29 *T. Sí

30 *E. ¿Y por qué te guhtan las clase: de don Piero?

31 *T. Porque son má: relajá

32 *E. Son má: relajada:, ¿y te entera: de todo?

33 *T. Exactamente

34 *E. Nota: que aprende:, ¿verdad que sí?

35 *T. Sí

++ *Líneas de texto referenciadas* 118-119:

118 *E. ¿Hay alguien que no te trate como a todo: lo: alumno:?

119 *T. A vece:, a vece: sí, a vece: no. Don Piero, doña Medea.

(82142) Quejas

(8 2 1 4 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Tideo/(5131) y (2242) y (14)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 75-78:

- 75 *E. ¿Cuentame, cómo te guhtaría que se te tratase en clase?, ¿cómo te
76 guhtaría que fuesen la: cosa:?, ¿y qué ehtá: dihpuehto a poner de tu parte?
77 *T. ¿Cómo me gustaría que me trataran en clase. Po como pusimos nosotros:
78 también en las normas de apercibimiento: . Pue: no me guhta que me hagan lo que me hizo don Piero.

(82143) Experiencias vividas

(8 2 1 4 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Tideo/(5131) y (2242) y (111)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 79-83:

- 79 *E. ¿Qué te hizo don Piero?
80 *T. Que amenazó con llamá: a lo: padre: de Lavinia y de Senoé. Entonce: ze lo dije, le dije
81 que eso no podía hacchlo. Me dijo que yo a él no le tengo por qué pone: ninguna norma, que
82 a él no le pone nadie norma:, que un niñato como yo no le puede poné:
83 norma:. Fue un punto que le dió.

4.2.1.2.1.5. Investigador

(82151) Peticiones

(8 2 1 5 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Investigador/(5131) y (23) y (15)

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 19-20:

- 19 Al terminar el recreo subí a la clase de segundo B y pedí permiso a
20 Piero para que Forbas me acompañara al aula. Forbas cogió la nota

(82152) Peticiones

(8 2 1 5 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Piero/Investigador/(5131) y (23) y (19)

Documento 11: Reunión con profesores

++ *Líneas de texto referenciadas* 1-8:

- 1 Tras las entrevistas realizadas con los alumnos, una vez que tocó el
2 timbre de salida, quedé con los profesores de los alumnos a fin de
3 contarles un poco los resultados de las entrevistas. Piero y Talia,

4 que son marido y mujer, esperaban a la puerta de la clase de Diana donde
5 nos íbamos a reunir. Empezamos a conversar y aproveché para comentar a
6 Piero la buena consideración que tenía por buena parte de los alumnos
7 entrevistados, al igual hice con Talia en cuanto a como la consideraba
8 Sinón.

4.2.1.2.2. De Cirene

4.2.1.2.2.1. Telémaco

(82211) Opiniones

(8 2 2 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Cirene/Telemaco/(5132) y (2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 77-81:

77 *E. ¿Qué clase es la que menos te gusta?

78 *Tl. La mihjma que acababan de decir por megafonía,

79 Cirene

80 *E. Cirene, ¿qué da Cirene?

81 *Tl. Doña Cirene, la que da tecnología (¿?)

(82212) Experiencias vicarias directas

(8 2 2 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Cirene/Telemaco/(5132) y (2224) y (1121)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 82-85:

82 *E. ¿Qué le pasa a doña Cirene?

83 *Tl. Porque grita mucho, noh pega voz: y a un niño

84 d'ahí arriba lo dejó zordo d'una voz. Le pegó una voz:

85 al lado y lo dejó zordo

++ Líneas de texto referenciadas 87-94:

87 *Tl. No pero porque pegaba voz:, voz: y entonces:

88 hicimos: nosotros: la clase no hablabajle ni hacé tarea

89 habjta que no habláramos: bien. Toce: dijo ¿qué pasa?

90 y no hablamos: ni hacemos: ná habjta que no z'arregle

91 ehjto, toce: hablemos: y lo arreglemos:.

92 Pero zigue pegando voz: y apercibimiento: por levantarte.

93 Ahora mi hmo ha puehjo uno. S´a levanta y la dicho

94 puedo i: ar servicio, no, po apercibimiento.

4.2.1.2.3. De Talia

4.2.1.2.3.1. Jasón

(82311) Experiencias vicarias directas

(8 2 3 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Jasón/(5133) y (2134) y (1121)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 11-13:

11 lo ve como tal. Comenta que una profesora ha armado un pequeño lío con

12 el papel. Me cuenta que algún niño había escrito una canción obscena en

13 el papel del fondo.

++ *Líneas de texto referenciadas* 20-25:

20 Continúa contándome que la profesora en cuanto se percató del texto

21 de la canción, la arrancó rasgando el trozo de papel que le servía de

22 soporte, echando una buena a los niños. Éstos le contestaron que el

23 papel lo había puesto Doña Ariadna, motivo que sirvió para enervar aún más

24 los ánimos de la profesora que quiere llevar el tema al claustro del

25 próximo lunes.

4.2.1.2.3.2. Capaneo

(82321) Opiniones

(8 2 3 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Capaneo/(5133) y (2212) y (13)

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ *Líneas de texto referenciadas* 26-30:

26 ¿Hay algún profesor o profesora o clase en la que te sienta: especialmente

27 a gusto?

28 *C. Con doña Talia

29 *E. Con doña Talia, ¿por qué?

30 *C. Me guhta ehtar con esa maehtra, e: buena

4.2.1.2.3.3. Telémaco

(82331) Opiniones

(8 2 3 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Telemaco/(5133) y (2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 69-76:

- 69 *E. Bueno, ¿hay algún profesor o profesora con el
70 que te sienta: especialmente a gusto?
71 *Tl. Sí, a guhjtó en educación física con doña
72 Penelope, en la gimnasia, con el tuto:, que es don
73 Piero en Naturaleza y Matemáticas, y yáhhjtá. Y en
74 artihjtica con la maehjtra Tali
75 *E. Con doña Talia. ¿Por qué?
76 *Tl. zon má: gueno:, te lo ehjpligan mejo: y coza: azí

4.2.1.2.3.4. Investigador

(82341) Descripciones

(8 2 3 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Talia/Investigador/(5133) y (23) y (19)

Documento 11: Reunión con profesores

++ Líneas de texto referenciadas 1-8:

- 1 Tras las entrevistas realizadas con los alumnos, una vez que tocó el
2 timbre de salida, quedé con los profesores de los alumnos a fin de
3 contarles un poco los resultados de las entrevistas. Piero y Talia,
4 que son marido y mujer, esperaban a la puerta de la clase de Diana donde
5 nos íbamos a reunir. Empezamos a coversar y aproveché para comentar a
6 Piero la buena consideración que tenía por buena parte de los alumnos
7 entrevistados, al igual hice con Talia en cuanto a como la consideraba
8 Sinón.

4.2.1.2.4. De Jasón

4.2.1.2.4.1. Diomedes

(82411) Experiencias vividas

(8 2 4 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Diomedes/(5134) y (2223) y (111)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 13-19:

- 13 *D. Pue: no. Hoy por ejemplo con don Jasón m'alterao, pero con razone:
 14 *E. Te has alterao
 15 *D. Sí, pero ha sio con razone:, porque m'acercao con un boli a é:, ehtaba
 16 allí to'l mundo, m'acercao y he dicho ¿maehtro eso que e:?, y se pone, ha
 17 empezao a gritarme, a insultarme y a decirme que se lo haga a mi padre.
 18 Y me puehto nervioso y le dicho, que sea la última ve: que me toque:,
 19 que no me dirija: la palabra

(82412) Opiniones

(8 2 4 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Diomedes/(5134) y (2223) y (13)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 25-27:

- 25 ¿Hay algún profesor o profesora con el que te guhte estar especialmente?
 26 *D. Sí. Con don Jasón
 27 *E. Con don Jasón

++ *Líneas de texto referenciadas* 32-38:

- 32 E. Pue: sí, cosa que no tenía que haber dicho. Tiene: toda la razón del mundo
 33 ¿Y algún profesor o profesora con el que no te sienta: a guhto, con el
 34 que te sienta: especialmente mal o no te gusten su: clase:?
 35 *D. No, a mí...
 36 *E. ¿Te guhtan toda: las clase:?
 37 *D. Me guhtan, guhtarme, me guhtan toa: por igua:, pero con el profesor que
 38 así, mejo: me llevo, con don Jasón

(82413)Quejas

(8 2 4 1 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Diomedes/(5134) y (2223) y (14)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 28-28:

- 28 *D. Sí, pero mucha: vece: se pasa

++ *Líneas de texto referenciadas* 30-31:

- 30 *D. Sí, pero lo que pasa e: que muchas veces se da mucha confianza y

31 ya. Por ejemplo que ejnifara tipe: ¿Eso a qué viene maehtro?

4.2.1.2.4.2. Telémaco

(82421) Experiencias vicarias directas

(8 2 4 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Jasón/Telemaco/(5134) y (2224) y (1121)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 237-245:

237 *Tl. Por ejemplo lo que ha habio ehta mañana ahí, Diomedes
238 l'ha io a pregunta: a don Jasón con el boli, maehjtro que
239 e: ezo, un pape: que tenía ahí, arrugao, y la pegao el maehtro,
240 lo que dice Diomedes, y la pegao una patá aquí en la espinilla
241 y l'ha dicho que no le hable en la vida y que no lo toque ni le
242 diga ná. Y la dicho Diomedes que po: bueno maehtro. Y la dicho,
243 que zi tiene: gana de pintarrajea: ze lo pinta: a tu padre y ezo
244 no l'ha vihto porque tenía el boli azí, tapao. Y ehjtá diciendo
245 azí, puehto con el boli patrá: y dice que l'ha pintao, mentira.

4.2.1.2.5. De Senoe

4.2.1.2.5.1. Tídeo

(82511) Opiniones

(8 2 5 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Senoe/Tideo/(5135) y (2242) y (13)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ Líneas de texto referenciadas 36-38: (Senoe da francés)

36 *E. ¿Y qué, clase es la que meno: te gusta?
37 *T. ¿A mí?. Pue: entre otra: cosa: francés: e inglés:
38 *E. Francé: e inglés:

4.2.1.2.5.2. Forbas

(82521) Opiniones

(8 2 5 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Senoe/Forbas/(5135) y (2242) y (13)

Documento 5: Entrevista con Forbes

++ *Líneas de texto referenciadas* 13-14:

13 *E. ¿Y cómo te llevaba: antes con Senoe?

14 *F. Como to: lo: niño: ze portan mal con la maejtra eza, po: nozotro: también

4.2.1.2.6. De Ariadna**4.2.1.2.6.1.Talia****(82612) Quejas**

(8 2 6 1 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Talia/(5136) y (2133) y (14)

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 73-76:

73 uñas". Talia insiste y dice que lo que ocurre es que Ariadna abusa de su cargo y

74 hace lo que quiere, que incluso en una ocasión entró en su clase y le

75 dijo que se llevaba a los niños para ir a una visita, sin decirle antes

76 nada a ella. Tocó la campana, eran las once y media. Fin del asalto

4.2.1.2.6.2.Forbas**(82631) Experiencias vicarias directas**

(8 2 6 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Forbas/(5136) y (2243) y (1121)

Documento 5: Entrevista con Forbes

++ *Líneas de texto referenciadas* 117-117:

117 *F. Dice la directora que zí, que si me porto ya bien, que me cambia

(82643) Peticiones

(8 2 6 4 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (15)

Documento 13: Conversación con Talia y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 30-33:

30 A las una de la tarde cuando bajaba de recoger a Alejandro (3º C) me

31 tropiezo con Ariadna (la directora), le he preguntado por la posibilidad

32 de dejarme la carpeta en la que guardan los apercibimientos a lo que no

33 ha puesto inconveniente, aunque me comenta que Tídeo se ha

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 7-8:

7 después del recreo empezaría. Le pedí que me hiciera un listado con los
8 niños y le entregué a ella y a una profesora de secundaria, que estaba en

++ *Líneas de texto referenciadas* 29-31:

29 convertido ya en cotidianas. Aproveché también para dejar a Ariadna un
30 pequeño dossier a fin de que hiciese copias para darlas a los profesores
31 durante la reunión que mantendríamos esa tarde

(82644) Propuestas

(8 2 6 4 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (16)

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 8-10:

8 niños y le entregué a ella y a una profesora de secundaria, que estaba en
9 el despacho con el fin de apercibir al alumno Penteo, el protocolo de la
10 entrevista que había preparado. A ambas les pareció bien.

(82645) Decisiones

(8 2 6 4 5) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Ariadna/Investigador/(5136) y (23) y (17)

4.2.1.2.7. De Rea

4.2.1.2.7.1. Capaneo

(82711) Quejas

(8 2 7 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Capaneo/(5137) y (2212) y (14)

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ *Líneas de texto referenciadas* 51-51:

51 *C. E: mu difíci: entendéh a la muje: esa

4.2.1.2.7.2. Tídeo

(82721) Opiniones

(8 2 7 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Tideo/(5137) y (2212) y (13)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 36-38:

36 *E. ¿Y qué, clase es la que meno: te gusta?

37 *T. ¿A mí?. Pue: entre otra: cosa: francés: e inglés:

38 *E. Francés: e inglés:

4.2.1.2.7.3.Forbas**(82731) Opiniones**

(8 2 7 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Forbas/(5137) y (2243) y (13)

Documento 5: Entrevista con Forbas

6 *E. Con alguno:s maestro:, no

++ *Líneas de texto referenciadas* 7-12:

7 ¿con qué maestro:?

8 *F. Con la de francés:

9 *E. ¿En este caso es con...? ¿Cómo se llama la profesora?

10 *F. ¿Quién la de francés:?, Rea

11 *E. ¿Pero Rea e: ahora nueva?

12 *F. Uhm (asiente)

4.2.1.2.7.4.Investigador**(82742) Propuestas**

(8 2 7 4 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Rea/Investigador/(5137) y (23) y (16)

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 8-10: (Ella es Ariadna, la otra profesora Rea)

8 niños y le entregué a ella y a una profesora de secundaria, que estaba en

9 el despacho con el fin de apercibir al alumno Penteo, el protocolo de la

10 entrevista que había preparado. A ambas les pareció bien.

4.2.1.2.8. De Medea

4.2.1.2.8.1. Melpomene

(82811) Quejas

(8 2 8 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Melpomene/(5138) y (2123) y (14)

Documento 2: Claustro extraordinario

++ *Líneas de texto referenciadas* 18-23: (Medea es coordinadora de secundaria obligatoria)

18 recreo la puerta de salida de secundaria. Melpómene comenta el barullo

19 constante que hay en las clases de secundaria y lo que molesta a las

20 clases de abajo (las de infantil).

21 Le dice a Medea (maestra de secundaria) que "los niños de

22 secundaria se quedan en la entrada, que se quedan abajo, les pegan a los

23 niños chicos, se pelean, los chicos se quedan pasmados"

4.2.1.2.8.2. Capaneo

(82821) Opiniones

(8 2 8 2 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Capaneo/(5138) y (2212) y (13)

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ *Líneas de texto referenciadas* 31-37:

31 *E. E: buena. ¿Y alguna clase que no te guhte nada o que te guste muy poco?

32 *C. Inglés:

33 *E. Inglés: no te guhta, ¿por qué?

34 *C. Regaña mucho la maehtra.

35 *E. Regaña mucho la maehtra, ¿pero te entera: de todo lo que ehplica, o

36 no?, ¿te cuehta?

37 *C. No, no me cuehta

4.2.1.2.8.3. Diomedes

(82831) Opiniones

(8 2 8 3 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Diomedes/(5138) y (2223) y (13)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 43-47:

43 *E. ¿Y la: clase:, cuál: son la: que meno: te guhtan?, ¿la clase que e: que

44 no puede: aguantar, que no puede: aguantar un rato ehtando quieto, tío?

45 *D. La de inglés:

46 *E. La de inglés:.. ¿Qué te da... quién te da inglés:?

47 *D. Doña Medea

4.2.1.2.8.4. Teseo

(82841) Experiencias vividas

(8 2 8 4 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (111)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 45-47:

45 *E. ¿Qué te pasa con Medea? a ver cuéntame

46 *S. Lo mejó hacemo: argo, yo y el Forbas, como l' otro: día:, empezó qu' ejte, que

47 e: un ejtúpido, mira el Forbas, payá y pacá, me da una rabia dezo

(82842) Opiniones

(8 2 8 4 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (13)

Documento 6: Entrevista con Teseo

46 *S. Lo mejó hacemo: argo, yo y el Forbas, como l'otro: día:, empezó

++ *Líneas de texto referenciadas* 47-49:

47 e: un ejtúpido, mira el Forbas, payá y pacá, me da una rabia dezo

48 *E. Me esta: diciendo que te lleva: especialmente mal con la profesora Medea...

49 *S. Mal mal no, pero yo que zé, yo

++ *Líneas de texto referenciadas* 54-56:

54 *S. No, no nos insutta paquá pallá, pero cuando se cabrea azín,...

55 *E. Cuando se cabrea

56 *S. Pojque mucha: veces viene azí cabreá y a regañahjno azí a nozotro:

(82843) Quejas

(8 2 8 4 3) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (14)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 43-44:

43 *E. Con nadie má:

44 *S. Ejque la Medea hace así y yo que sé, hablá: ...

++ *Líneas de texto referenciadas* 57-59:

57 *E. ¿Por qué cree: tú que se cabrea la profesora Medea?

58 *S. Yo que zé. Mejó: dice ahí, que no quiero pallá pacá, y me dice ehjtúpido a

59 mí y al Forbas

(82844) Propuestas

(8 2 8 4 4) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Teseo/(5138) y (2241) y (16)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 130-134:

130 *E. Teseo, te interesaría que hubiese algún profesor que te echara una mano, es decir a

131 quién tú pudiese: recurrir cuando tuviese: algún problema

132 *S. Po: yo que zé, a mi tutora

133 *E. ¿Tu tutora es?

134 *S. Doña Medea

4.2.1.2.8.5.Tideo**(82851) Opiniones**

(8 2 8 5 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Tideo/(5138) y (2242) y (13)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 36-38:

36 *E. ¿Y qué, clase es la que meno: te gusta?

37 *T. ¿A mí?. Pue: entre otra: cosa: francés: e inglés:

38 *E. Francés: e inglés:

++ *Líneas de texto referenciadas* 118-119:

118 *E. ¿Hay alguien que no te trate como a todo: lo: alumno:?

119 *T. A veces:, a veces: sí, a veces: no. Don Piero, doña Medea.

(82852) Quejas

(8 2 8 5 2) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Tideo/(5138) y (2242) y (14)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 46-52:

46 *E. ¿Y el inglés:?

47 *T. ¿Inglés:?. Pue: estoy repitiendo, y bueno pue: se me hacen la: cosa:

48 difícil:, y aparte pue: que doña Medea siempre entra mohquea de otra:

49 clase: y además casi siempre noh toca a última hora con ella.

50 Y siempre entra mohquea de las otra: clase: y siempre la paga con

51 nosotros: y entra pegando grito:.. Y a lo mejo: no hemo: hecho ná y entra pegando

52 grito:

++ *Líneas de texto referenciadas* 55-57:

- 55 *T. Puehjí sí, si se interesa, si yo no lo niego. Entra pegando grito: y no, eso no le gusta a
56 nadie
57 *E. Tiene: razón

4.2.1.2.8.6. Forbas

(82861) Opiniones

(8 2 8 6 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Medea/Forbas/(5138) y (2243) y (13)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ *Líneas de texto referenciadas* 15-16:

- 15 *E. ¿Hay alguna otra clase además: de la de francés: que no te guhte?
16 *F. La de inglés:

4.2.1.2.9. De Penelope

4.2.1.2.9.1. Telémaco

(82911) Opiniones

(8 2 9 1 1) /Lo que dicen de.../Profesores secundaria/Penelope/Telemaco/(5139) y (2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 69-76:

- 69 *E. Bueno, ¿hay algún profesor o profesora con el
70 que te sienta: especialmente a gusto?
71 *Tl. Sí, a guhjó en educación física con doña
72 Penelope, en la gimnasia, con el tuto:, que es don
73 Piero en Naturaleza y Matemáticas, y yáhtá. Y en
74 artihjtica con la maehjtra Tali
75 *E. Con doña Talia. ¿Por qué?
76 *Tl. zon má: gueno:, te lo ehjplican mejo: y coza: azí

4.2.2. Referencias a los alumnos de secundaria obligatoria

4.2.2.1. Primero de educación secundaria. Grupo A

4.2.2.1.1. A Capaneo

4.2.2.1.1.1. Tídeo

(83111) Experiencias vividas

(8 3 1 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capaneo/Tideo/(5212) y (2242) y (111)

Documento 7: Entrevista con Tídeo

++ Líneas de texto referenciadas 156-158:

156 con lo que pasó con doña Melpómenita, que Capaneo de primero de ESO la

157 amenazó con no sé qué. Un mal royo que madre mía.

158 *E. De primero A, sí

4.2.2.1.1.2. Investigador

(83121) Propuestas

(8 3 1 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Capanco/Investigador/(5212) y (23) y (16)

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ *Líneas de texto referenciadas* 46-50:

46 *E. Por qué no te va bien el francés:

47 *C. No m'entero

48 *E. Necesitaría: que alguien te echara una mano

49 *C. Si tengo un vecino que e: francés:

50 *E. Ya pero, igual no te entera: y necesitaría: que alguien te echara una mano

4.2.2.2. Primero de educación secundaria. Grupo C

4.2.2.2.1. De Diomedes

4.2.2.2.1.1. Diana

(83211) Experiencias vicarias indirectas

(8 3 2 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Diana/(5223) y (2122) y (1122)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 62-64:

62 ido diciendo por ahí que Telémaco había rayado los tres coches. Aunque

63 según me contó Diana, Diomedes también le confirmó que Telémaco había rayado los

64 tres coches.

4.2.2.2.1.2. Telémaco

(83221) Experiencias vividas

(8 3 2 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Telemaco/(5223) y (2224) y (111)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 121-121:

121 Diomedes me ayudó, no: zeparó y digo, ahora uno a uno zi

(83222) Experiencias vicarias indirectas

(8 3 2 2 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Telemaco/(5223) y (2224) y (1122)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 273-282:

273 *Tl. Sí, don Piero me...porque Diomedes me metió en un follón.

274 Toce:, por chivato, porque ze chiva de tó, hay un hombre ahí

275 porque e: viejecillo ya, y e: borracho. Pue: bueno.

276 Le dijo que zu primo era un ladrón, porque e: verdá, roba (¿?),

277 roba pájaro: y de tó. Y ehjtaba cazi to lo: día: robando.

278 Y antonces le dijo que era un ladrón. Y el fue rápidamente

279 a llamó a lo: amigo:, y le: dijo esperaro:, esperaro: qu'ahora

280 vengo.

281 Y dehde su casa fumando, ehtaban tos. Capaneo, Teseo y él. Y

282 ehtaba dende su puerta allí

293 *Tl. Sí, ma fichao l'Almería. Lo: infantil:. Antonces po:

++ *Líneas de texto referenciadas* 294-318:

294 no me deja (¿?). Antonces pue:, lo que ehtaba contando del

295 hombre eze, fue rápidamente a decírzelo antonces mi madre,

296 mi madre lo oyó to y con la cámara de video lo grabó.

297 Tonce: pue: llegó y empezó a decirle ¿por qué me tiene: que

298 deci: ladrón?. Y empezó a pegarle, a pegarle, a pegarle el

299 niño eze

300 *E. ¿A quién, a Diomedes?

301 *Tl. No, Diomedes fue el chivato. Mandó a su primo que le

302 dijo ladrón.

303 Tonce: el otro vino a pegarle. Lejtuvo pegando y dehpué: ze

304 va y dice, ehjcupe, ehjcupe Guadalupe. Y vino otra vez que

305 te voy a dar, que te voy a dar y otra vez le pegó. Y ya ze fue.

306 Y cuando vino a llamarme a mi casa porque ze l'ehcapa el

307 pajarillo, el canario azí que no vuelan bien, voy a ayudahle

308 a ve: zi lo pilló y dice, dice, ya verá:, ya verá: tú.

309 Y paza el'otro, y ze pone ya verá:, ya verá:.

310 Y empieza como amenazahjlo con palo:.

311 *E. ¿A quién amenaza?

312 *Tl. Al viejo eze

313 *E. Al hombre ese

314 *Tl. Sí

315 *E. ¿Lo amenaza el...?

316 *Tl. Éhte lo cayó de chivato y el otro lo amenaza y pega

317 *E. ¿El chivato, Diomedes?

318 *Tl. Claro. Ehtá en to: lo: follone: pero nunca lo pilla:.

++ *Líneas de texto referenciadas* 405-412:

405 *Tl. Jí, en bandas d'ezas del Puerto y que dicen del Puche y to ezo.

406 Toce: pue: Diomedes no lo puede toca: ninguno der colegio ni der

407 ihtituto porque de momento llega el hermano y ze lo: come a to:

408 *E. ¿El hermano de Diomedes está en una banda?

409 *Tl. Sí, y de momento están po: ya están to:, y como eso:.

410 No quiero que salga de aquí pero...

411 Si puede parar ezo mejo:, porque le voy a deci: una coza que

412 *E. (Parada de la grabadora)

(83223) Opiniones

(8 3 2 2 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Telemaco/(5223) y (2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 318-318:

318 *Tl. Claro. Ehtá en to: lo: follone: pero nunca lo pilla:.

++ *Líneas de texto referenciadas* 405-407:

405 *Tl. Jí, en bandas d'ezas del Puerto y que dicen del Puche y to ezo.

406 Toce: pue: Diomedes no lo puede toca: ninguno der colegio ni der

407 ihtituto porque de momento llega el hermano y ze lo: come a to:

4.2.2.2.1.3. Investigador

(83231) Propuestas

(8 3 2 3 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Diomedes/Investigador/(5223) y (23) y (16)

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 115-123:

115 *D. No, no quiero ná

116 *E. ¿Cuántos apercibimiento: lleva:?

117 *D. Uh, ya tre:

118 *E. Tres. ¿Te interesaría que te fuesen quitando apercibimiento:?

119 *D. Sí, jo. Porque el último fue por una tontería.

120 *E. Lo anotamo:, un apercibimiento meno: cada quince día:. Cada quince

121 día: que tenga: un buen comportamiento, un apercimiento menos

122 *D. ¿Me quitái: uno?

123 *E. Yo creo que lo puedo conseguir

++ *Líneas de texto referenciadas* 126-130:

126 *E. ¿Te guhtaría que hubiese alguien, que cuando tengas alguna duda o

127 algún problema pueda: acudir?

128 *D. Sí, sí, porque muchas veces m´han puehto a mí lo: apercibimiento:

129 por tontería: y por no poder contarlo, por callarme, por eso. Me l´han

130 puehto mucha: vece:

4.2.2.2.2. De Telémaco

4.2.2.2.2.1. Diana

(83311) Experiencias vicarias indirectas

(8 3 3 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Diana/(5224) y (2122) y (1122)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 62-64:

62 ido diciendo por ahí que Telémaco había rayado los tres coches. Aunque

63 según me contó Diana, Diomedes también le confirmó que Telémaco había rayado los

64 tres coches.

4.2.2.2.2. Telémaco

(83321) Opiniones

(8 3 3 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Telemaco/(5224) y (2224) y (13)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 267-270:

267 *E. ...te gustaría, que te sirviera para que cuando tuviese:

268 algún problema poder hablarlo con él?

269 *Tl. No, porque yo comento cosa: que m'han hecho y dice

270 bueno, ya hablaré con é: y dehpué: no le dice ná

(83322) Propuestas

(8 3 3 2 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Telemaco/(5224) y (2224) y (16)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 267-270:

267 *E. ...te gustaría, que te sirviera para que cuando tuviese:

268 algún problema poder hablarlo con él?

269 *Tl. No, porque yo comento cosa: que m'han hecho y dice

270 bueno, ya hablaré con é: y dehpué: no le dice ná

4.2.2.2.3. Investigador

(83332) Propuestas

(8 3 3 3 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Telemaco/Investigador/(5224) y (23) y (16)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ Líneas de texto referenciadas 198-207:

198 *E. ¿Te gustaría que te quitaran apercibimiento:?

199 *Tl. Claro, porque, porque yo no tenía la curpa

200 *E. ¿Te interesaría un apercibimiento meno: cada quince día:?

201 *Tl. Ya me l'han comentao. Diomedes. Jí, a mi me gustaría que

202 zi me portaze bien...

203 *E. Yo os lo he dicho, ya habéis visto que lo estoy anotando

204 para luego enseñárselo a vuestro: profesore:. Yo no soy

205 quien para decir que... ¿eh?

206 *Tl. Me gustaría zi nos portamos bien, porque no va a ...

207 *E. Bien, un apercibimiento meno: cada quince día:.

++ *Líneas de texto referenciadas* 324-327:

324 *E. Bueno Telémaco. Pues si te parece bien y tú está: interesao
 325 en esto haremos un contrato, posiblemente haya má: cosa: que te
 326 pidan que haga:
 327 *Tl. Ya, ya lo zé

++ *Líneas de texto referenciadas* 425-429:

425 *E. Eso e: una cosa que tienes que poner ahí, no pelearte
 426 *Tl. Ni amenazá:
 427 *E. Ni amenazar
 428 ...
 429 Venga

4.2.2.3.Segundo de educación secundaria. Grupo B

4.2.2.3.1. De Teseo

4.2.2.3.1.1.Telémaco

(83411) Experiencias vicarias indirectas

(8 3 4 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Teseo/Telemaco/(5241) y (2224) y (1122)

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 281-282: (Él es Diomedes)
 281 Y dehde su casa fumando, ehtaban tos. Capaneo, Teseo y él. Y
 282 ehtaba dende su puerta allí

4.2.2.3.1.2.Investigador

(83421) Propuestas

(8 3 4 2 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Teseo/Investigador/(5241) y (23) y (16)

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 90-91:
 90 *E. Pue: cuando no sepa: hacer algo, a pesar de que lo copie:, y no te
 91 entere: cómo se hace, pregúntalo, ¿Sí?

++ *Líneas de texto referenciadas* 112-116:

- 112 *E. No, no me ha: entendido, ¿qué te guhtaría a tí conseguir a cambio...imaginate pasan
113 do: semana:, quince día: en la: que no planta: cara a los maehtro:,
114 trata: de hacer la tarea, no te levanta: de tu sitio, no interrump: la:
115 clase:?. ¿Ehtá: de acuerdo con ehto?
116 *S. Po: zí

++ *Líneas de texto referenciadas* 119-123:

- 119 *E. Sí hay cosa: que puede: conseguir, aprovecha que hay cosa: que puede:
120 conseguir. ¿Cuánto: apercibimiento: lleva:?
121 *S. Ocho
122 *E. Mira una posibilidad e: ir haciendo desaparecer apercibimiento:
123 *S. Caro

++ *Líneas de texto referenciadas* 126-129:

- 126 *E. Ahí ehtá, entonce: ahora en vez de sumar debe: restar. Pue: venga si te parece bien,
127 tú pon lo que tú quiera:.. Yo creo que lo má: factible e: uno cada quince
128 día: portandote bien.
129 *S. Caro

4.2.2.3.2. De Tídeo

4.2.2.3.2.1. Ariadna

(83511) Experiencias vicarias indirectas

(8 3 5 1 1) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tídeo/Ariadna/(5242) y (2136) y (1122)

Documento 13: Conversación con Talía y con Ariadna

++ *Líneas de texto referenciadas* 33-37:

- 33 ha puesto inconveniente, aunque me comenta que Tídeo se ha
34 peleado a puñetazos con una niña en clase, que han empezado a tirarse
35 papelillos, la niña le ha dicho "hijo puta" y él se ha abalanzado sobre
36 ella y ha comenzado a pegarle. La niña se ha defendido como ha podido
37 pero ha llevado la peor parte. Pero que como podía ver no había

4.2.2.3.2.2. Investigador

(83534) Propuestas

(8 3 5 3 4) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Tideo/Investigador/(5242) y (23) y (16)

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 148-152:

148 *E. Sí, por ejemplo, ¿cuánto: apercibimiento: tiene:?

149 *T. Do:

150 *E. Do: apercibimiento:. Te lo: puede: quitá:, perfectamente

151 *T. Ya

152 *E. Puede: llegar a un acuerdo de que cada quince día:...

4.2.2.3.3. De Forbes**4.2.2.3.3.1. Investigador****(83622) Propuestas**

(8 3 6 2 2) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (23) y (16)

Documento 5: Entrevista con Forbes

++ *Líneas de texto referenciadas* 132-137:

132 *E. Te ehplico, mira, a partí: de aquí, toda: ehtas sugerencia: la: llevo

133 a lo: maehtro:, ello: me dicen a lo que ehtán dihpuehto: y como

134 consideran que debe: de actuar tú, llegái: a un acuerdo entre la: do:

135 parte:, firmái: un contrato y tendrí: que revisarlo cada quince día:, de

136 forma que sí durante eso: quince día: tu comportamiento ha sido tal y

137 como ello: ehperaban, tú obtiene: lo que tú quería:. ¿Qué otra cosa

++ *Líneas de texto referenciadas* 198-203:

198 *F. ¿En quince días me quitan uno?, no en una zemana

199 *E. ¿Tú cómo lo ve:? ¿Lo ve: bien o no?

200 *F. (Silencio)

201 *E. ¿te parece bien?

202 *F. E: mucho cada quince día:

203 *E. Cada quince día:, para finale: del trimehtre te encuentra: sin ninguno

(83623) Decisiones

(8 3 6 2 3) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (2243) y (17)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ Líneas de texto referenciadas 212-219:

212 *E. Un papel en el que Forbas E. J. y Medea y doña Ariadna, y todo: tu:
213 profesore:, nos comprometemo:. Forbas se compromete a ... y
214 los profesore: se comprometen a ..., lo firmái: y habrá que revisarlo
215 cada quince día: o cada semana, e: decir, cada semana o cada quince día:
216 os volví: a reunir, y resulta que no ha habido ninguna razón para que
217 haya habido ningún apercibimiento, apercibimiento meno:. Que llegái: al
218 acuerdo que tra: tanta: semana: hay cambio de clase, pues llegái: a ese
219 acuerdo y hay cambio de clase. Yo se lo voy a decir a tus profesore:. ¿De acuerdo?

(83624) Preguntas

(8 3 6 2 4) /Lo que dicen de.../Alumnos secundaria/Forbas/Investigador/(5243) y (2243) y (18)

Documento 5: Entrevista con Forbas

++ Líneas de texto referenciadas 223-224:

223 *E. ¿Tú te ehperaba: otra cosa? ¿ehperaba: otra cosa?
224 *F. Que ehtuviézemo: to:, ahí, hablando

4.2.3. Referencias al investigador

4.2.3.1. Escila

(8411) Preguntas

(8 4 1 1) /Lo que dicen de.../Investigador/Escila/(53) y (2127) y (18)

Documento 4: Ariadna propone realizar las entrevistas

++ *Líneas de texto referenciadas* 14-18:

14 En una de mis idas y venidas de clase a clase, me tropecé en el pasillo
 15 con Escila, Escila está haciendo un curso de especialización en audición y
 16 lenguaje y me preguntó que si podía venir a ver lo que estaba haciendo,
 17 le expliqué que durante esa mañana no iba a atender a ningún niño por el
 18 tema de los chavales de secundaria.

4.2.3.2. Ariadna

(8421) Peticiones

(8 4 2 1) /Lo que dicen de.../Investigador/Ariadna/(53) y (2136) y (15)

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 1-5:

1 Tras el recreo, a eso de las once y media, cuando me dirigía a mi clase.
 2 Me crucé con Ariadna, me pidió que si podía acompañarla a una reunión con
 3 unos alumnos. Ariadna es la directora del centro.
 4 Ariadna me pidió que la esperara en la sala de profesores donde ya estaban ocho
 5 alumnos que Ariadna calificó como de "especialmente conflictivos", y todos

4.2.4. Lo que dicen de la psicóloga

4.2.4.1. Diana

(8511) Quejas

(8 5 1 1) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Diana/(54) y (2122) y (14)

Documento 12: Conflicto de funciones

++ *Líneas de texto referenciadas* 5-9:

5 me sentara. Me comenta que la psicóloga que atiende al centro se

6 encontraba muy molesta porque decía que ese no era mi trabajo, y que le
7 habían comentado que los niños de audición y lenguaje habían quedado
8 desatendidos. Que no podía entender como era posible que si había tantos
9 niños que atender me quedaba tiempo para hacer otras cosas.

++ *Líneas de texto referenciadas* 14-16:

14 bien Ariadna quienes hiciesen de intermediarios. Diana protestaba porque
15 decía que no entendía la postura de la psicóloga y que era una pena que
16 no pudiesemos hacer nada por solucionar el problema que había. Yo me

4.2.4.2. Investigador

(8524) Descripciones

(8 5 2 4) /Lo que dicen de.../Psicóloga/Investigador/(54) y (23) y (19)

Documento 12: Conflicto de funciones

++ *Líneas de texto referenciadas* 21-27:

21 Tras la reunión con Diana, aproveché para llamar a la psicóloga y
22 disculparme. Le conté que no fue mía la iniciativa sino del equipo
23 directivo y que yo no había hecho sino seguir las directrices que me
24 habían dado. Y sobre todo, enfatiqué que no iba a seguir con el tema y
25 que entendía su disgusto, aunque no había sido en ningún caso mi
26 intención el molestarla. La psicóloga aceptó mis disculpas y aquí
27 terminó mi experiencia con los chavales de secundaria.

3.3.2. ¿Qué Ocurre y dónde?

3.3.2.1.Experiencias ocurridas en el colegio

3.3.2.1.1. Dentro del edificio

3.3.2.1.1.1.En las aulas

(4 1 1 1) /Localización experiencias/Colegio/Edificio/Aula

Documento 13: Conversación con Talía y con Ariadna

++ Líneas de texto referenciadas 33-37:

33 ha puesto inconveniente, aunque me comenta que Tídeo se ha
 34 peleado a puñetazos con una niña en clase, que han empezado a tirarse
 35 papelillos, la niña le ha dicho "hijo puta" y él se ha abalanzado sobre
 36 ella y ha comenzado a pegarle. La niña se ha defendido como ha podido
 37 pero ha llevado la peor parte. Pero que como podía ver no había

Documento 1: Canción

++ Líneas de texto referenciadas 11-13:

11 lo ve como tal. Comenta que una profesora ha armado un pequeño lío con
 12 el papel. Me cuenta que algún niño había escrito una canción obscena en
 13 el papel del fondo.

++ Líneas de texto referenciadas 20-25:

20 Continúa contándome que la profesora en cuanto se percató del texto
 21 de la canción, la arrancó rasgando el trozo de papel que le servía de
 22 soporte, echando una buena a los niños. Éstos le contestaron que el
 23 papel lo había puesto Doña Ariadna, motivo que sirvió para enervar aún más

- 24 los ánimos de la profesora que quiere llevar el tema al claustro del
25 próximo lunes.

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 82-85:

- 82 *E. ¿Qué le pasa a doña Cirene?
83 *Tl. Pohjque grita musho, noh pega voce: y a un niño
84 d'ahí arriba lo dejó zordo d'una vo:. Le pegó una vo:
85 al lao y lo dejó zordo

++ *Líneas de texto referenciadas* 87-94:

- 87 *Tl. No pero ehjque pegaba voce:, voce: y entonce:
88 hicimo: nozotro: la claze no hablahjle ni haceh tarea
89 hahjta que no habláramo: bien. Toce: dijo ¿qué paza?
90 y no hablamos: ni hacemos: ná hahjta que no z'arregle
91 ehjto, toce: hablemo: y lo arreglemo:.
92 Pero zigue pegando voce: y apercibimiento: por levantarte.
93 Ahora mihjmo ha puehjto uno. S'a levantao y la dicho
94 puedo i: ar servicio, no, po apercibimiento.

++ *Líneas de texto referenciadas* 110-115:

- 110 *E. ¿Qué pasó?
111 *Tl. Po: que la Maya metió la gorra en mi mochila, entonce:
112 dehjpué: la zacó en la mihjma claze y dijo Telémaco tenía
113 la gorra, Telémaco tenía la gorra y e: mentira, toce: Eneas
114 el otro día allí lo zacó el tema y dijo que, que lo había
115 metio en mi cartera porque me tenía manía

++ *Líneas de texto referenciadas* 237-250:

- 237 *Tl. Por ejemplo lo que ha habio ehta mañana ahí, Diomedes
238 l'ha io a pregunta: a don Jasón con el boli, maehjtro que
239 e: ezo, un pape: que tenía ahí, arrugao, y la pegao el maehtro,
240 lo que dice Diomedes, y la pegao una patá aquí en la espinilla
241 y l'ha dicho que no le hable en la vida y que no lo toque ni le
242 diga ná. Y la dicho Diomedes que po: bueno maehtro. Y la dicho,
243 que zi tiene: gana de pintarrajea: ze lo pinta: a tu padre y ezo
244 no l'ha vihto porque tenía el boli azí, tapao. Y ehjtá diciendo
245 azí, puehto con el boli patrá: y dice que l'ha pintao, mentira.
246 Y también ha vihto que ahora al entrá l'han roto el dihjco que

247 vale ocho mi: pezeta:, de furbo:, el dihcjo de la Plei esteshion
 248 *E. Pero quién se lo ha roto, ¿don Jasón?
 249 *Tl. Había do: de zegundo de ESO que ehtaban en la claze metio:
 250 pegando patá: a la: cartera:. Habrán zio ello:
 364 *Tl. (escribe)

++ *Líneas de texto referenciadas* 365-383:

365 También otra coza, que metieron un tipe: en mi mochila.
 366 Antonces veo que me voy y meten el tipe:... Esteban fue
 367 me parece, jí. Hace azí con el ehtuche, paza por el lao,
 368 lo mete y lo cierra. Y dice Vulcano, vamo:, vamo: a ve:,
 369 vamo: a ve: zi lo tiene. Antonces llegué en eze ijtante y
 370 digo Eneas ven pacá que tú acabas de mete: ehjto. Y lo metió
 371 é: y dice no, no, no zea: tan embuhtero. Y digo vale, échame
 372 la bronca. Tonce: dehpué: Mirtilo y Diomedes tenían la
 373 calculadorcilla, porque e: viejecilla, tiene un par de año:.
 374 Ze rien d'ella, me da igua: pero po: lo meno: tengo y ello: no.
 375 Cojo, la dejo encima de mi meza to colocao pa la prózima claze.
 376 Y llegan ello:, voy ar zervicio porque me dejan. Cogen la
 377 calculadora y empiezan a toqueteahla a quitahle la pila.
 378 La rompen. Rompieron lo d'abajo y, y luego voy, y digo, lo:
 379 pillé por lajquina, sino no los pillo, y dicen, nosotros no
 380 hemos sio, cómo no habéi: zio zi o: acabo de ve:, zi acabo de
 381 ve: que ehjtabei: azí, toqueteándole lo: botone: y ze t'ha
 382 caio y z'ha roto. Y dice no, nozotro: no hemo: zío. Digo zí
 383 ha: zío, no te ponga: azí, si ha: zío. Y dice bueno, bueno.

++ *Líneas de texto referenciadas* 444-473:

444 *Tl. Lo que hice en quinto, ah también con los árabe:
 445 *E. ¿Con los árabe:?
 446 *Tl. zí, por ejemplo, en quinto también...
 447 *E. ¿Con quién ehtabas en quinto?
 448 *Tl. Con doña Astrea, ¿zabe quién e:?
 449 *E. Sí
 450 *Tl. La tuve do: año:, en quinto y en sehto. Mu buena machjtra
 451 por cierto. Pue:, con los árabe:, po: que sacamo: el tema eze
 452 de lo: moro:, lo: romano:... der tema eze y saquemo: er tema,
 453 y dijo hacé: una redacción pa'r prózimo día de lo: moro: y
 454 lo: romano:, por deci: lo: árabe: y lo: romano:, lo mihmo era

455 moro: que... antonces, pue:, yo puze en ve: de árabe: moro:, lo
456 mihmo e:. Toce: había do: mora:, do: árabe: que zé, na má: que
457 dijera: mora: ze ponían a llora:, e: deci:, o ze lanzaban a pegarte.
458 Toce: un día, yo como hice la redacción, dice leela Telemaco, yo
459 la leí pue: dije lo: moro: y ezo, no puze árabe: no zabía zi ze
460 ehcribí con hache y dije po: bueno, no me voy a complicá: y pongo
461 moro:. Antonces ze levantó cogió y hizo azí con un boli d' ehjto:,
462 pareció y hace azí yiii, y me hizo aquí una raja d' ehta:, antonces
463 la maehjtra dijo ¿qué hace:, qué hace:? Me puzieron aquí to eze,
464 d' eze pa que ze me quite y...no le puzo ni apercibimiento ni ná.
465 Y luego dehspué: yo digo ya verá: la prózima ve: que me haga:
466 argo te va: a enterá, yo no me voy a ehtá: quieto pa que me
467 zigas poniendo. Vale tú que me toque:, tú que me toque: y verá:.
468 Y digo pue: ve:. ¿Y qué hago? Llegamo: y ella ehcribió sobre lo:
469 payo:, y dice y sobre to er payo Telémaco que e: un pingüino y
470 digo va, ya verá:. Me jarté yo, le tiré una bola d' éhta:, como
471 una bola hecha de pape:, ze la tiré a la cabeza. Ze puso a llora:,
472 cogió ze fué de la claze, ze fué a la directora y encima un
473 apercibimiento pa mí. Y yo fuí y no le puzieron ná a ella

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ *Líneas de texto referenciadas* 57-66:

57 *E. El año pasao tuihte alguno: problema:
58 *C. Porque algunas vece: no llevaba la tarea echa y me cahtigaba la maehtra por
59 la: tarde:
60 *E. Te cahtigaba por la: tarde:. ¿Alguna de las maehtra: que hay aquí, que
61 todavía ehtá contigo?
62 *C. No. Doña Agavé
63 *E. Doña Agavé
64 *C. Doña Agavé. La de quinto A
65 *E. Pero ehte año no te da clase
66 *C. Sí, sociale:

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 13-19:

13 *D. Pue: no. Hoy por ejemplo con don Jasón m' alterao, pero con razone:
14 *E. Te has alterao
15 *D. Sí, pero ha sio con razone:, porque m' acercao con un boli a é:, ehtaba
16 allí to 'l mundo, m' acercao y he dicho ¿maehtro eso que e:?, y se pone, ha

- 17 empezao a gritarme, a insultarme y a decirme que se lo haga a mi padre.
 18 Y me puehto nervioso y le dicho, que sea la última ve: que me toque:,
 19 que no me dirija: la palabra

Documento 6: Entrevista con Teseo

++ *Líneas de texto referenciadas* 45-47:

- 45 *E. ¿Qué te pasa con Medea? a ver cuéntame
 46 *S. Lo mejó hacemo: argo, yo y el Forbas, como l' otro: día:, empezó qu' ejte, que
 47 e: un ejtúpido, mira el Forbas, payá y pacá, me da una rabia dezo

++ *Líneas de texto referenciadas* 101-103:

- 101 *E. ¿Qué ha: hecho esto: día: atrá: que está mal?
 102 *S. Yo lo reconozco, los maejtro: le decía yo, le: decía yo asín, pero ya no
 103 *E. Venga pue: ehcribe, no le: voy a plantar cara. Alguna otra cosa,

3.3.2.1.1.2. Fuera del aula

(4 1 1 2) /Localización experiencias/Colegio/Edificio/Fuera aula

Documento 1: Canción

++ *Líneas de texto referenciadas* 58-64:

- 58 comportamiento de los alumnos. En ese momento Piero se dirige hacia un niño
 59 que salía del aseo que estaba frente a nosotros a fin de recriminarle
 60 por haber dado una patada a la puertPiero
 61 Una niña viene a decirle algo a Talia, ésta le responde que ellos han de
 62 saber estar en su clase y que no es necesario que esté vigilándolos
 63 continuamente, de cualquier forma la acompaña para ver lo que ocurre en
 64 la clase.

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 288-288:

- 288 *Tl. Zí, aquí en la ehcucla también ha fumao ehjta tarde.

++ *Líneas de texto referenciadas* 520-543:

- 520 *Tl. Zí. Ah, otro también. En lo: zervicios con Mirtilo
 521 de segundo B, también, Milón que le dicen perro. Antoce:
 522 llegamo: ar zervicio y ehjtaba Teseo, Sinón, Mentor y to:
 523 ezo:. Que también fuman. Y dice o le pega: o d' aquí no
 524 sale:, o le pega: o d' aquí no sale:. Digo yo no le voy a
 525 pegá: porque no quiero má:. Yahtaba cazi pa irme a la calle.

526 Y dice que como no le pegue: no zales d'aquí. Toces me
527 cogieron der cuello hajt'aquí y, y dijeron, ya verá: como no,
528 como no le pegue: ya verá:. Me levantaron entre to: me
529 puzieron por la ventana pa tirahme con la cabeza fuera y
530 me dijeron ¿le va: a pegá:?, y digo zí, zí, zí ya le pego.
531 Antonce: le pegue una patá aquí en er pecho, aquí
532 flojillo, pero ze puzo dioh, dioh. Y ze fué y ze
533 pusieron, ya la: pegao, ya la: pegao. Y digo bueno, ya verá:.
534 Y dehpué: viene y dice ha: zio tú er que l'ha: pegao,
535 nozotro: no t'hemos dicho ná. Como digas argo te matamos.
536 Y digo bueno, bueno, me mataréi: pero yo voy a deci:
537 la verdá. Toce: llegan ello: y dice, y dice ello: t'han dicho,
538 t'han dicho argo de que tu l'halla: pegao lo que ello: t'han
539 dicho, y digo zí. M'han cogio, amenazao, que zi no le pegaba
540 no zalía d'ahí, m'han cogio la cabeza, me l'han metio por
541 la ventana pa tirahme y antonces he tenio que decí que zí.
542 Y dice bueno, vale. Antonce:, ahí no me puzo ná, porque yo
543 que zé. Pero cazi siempre me pone

4.3.2.1.2. En el patio del colegio

(4 1 2) /Localización experiencias/Colegio/Patio

Documento 13: Conversación con Talía y con Ariadna

++ Líneas de texto referenciadas 15-28:

15 Son las doce y media y voy a recoger a Lorenzo, un niño de segundo A.
16 Acaban de llegar del patio, han tenido educación física y el maestro,
17 Enrique, comenta con su tutora, Euterpe un incidente que ha
18 ocurrido con los alumnos de secundaria. Al llegar, Enrique me comenta
19 que estaban en el patio de recreo y como hace calor tratan de buscar las
20 pocas sombras que hay, razón por la que estaban haciendo ejercicio junto
21 al edificio, cerca de la puerta que da al patio de atrás, cuando de
22 pronto los niños han empezado a gritar porque alguien estaba tratando de
23 mearlos desde la segunda planta. Al subir se ha encontrado con un grupo
24 de alumnos de secundaria que no le han hecho el menor caso cuando ha
25 preguntado quién se había meado desde la segunda planta en el patio con
26 la intención de mojarlos. Los niños de segundo A al escuchar la
27 conversación han realizado exclamaciones tales como "vaya buen chorro" o
28 su parecido con "una manguera".

Documento 7: Entrevista con Tideo

++ *Líneas de texto referenciadas* 22-25:

22 *E. Un chavalillo árabe que hay en tu clase

23 *T. Sí, el único que queda. Ahora ehtá Mentor Neffari, pue:, el otro que hay.

24 Ehjque e: mu chulo y el otro día ibamo: por el recreo le empujó a una niña y le dije ten cuidao. Y me

25 levantó la mano y me dijo ¿qué pasa?

Documento 10: Entrevista a Telémaco

364 *Tl. (escribe)

++ *Líneas de texto referenciadas* 384-396:

384 Po:, antonce: en gimnazia po: tampoco me querían... ehjtaban

385 jugando ar fúrbo:, y como ehjtaban peleao: conmigo tampoco

386 me querían echa: la pelota y yo soy un poquillo mejo: qu'ello:,

387 no me quiero hace: el faro:, pero bueno. Zoy un poco mejo: qu'ello:

388 porque ehjtoy entrenando y antonce:... pue: cogí la pelota y me

389 lo: ragueteo a to:, a to suquipo. Luego no me pasaban la pelota

390 y cada vez que la cogía zeguía yo con la pelota hahjta que... y

391 dice pázamela, pázamela y digo vozotro: no me l'abei: pazao a mí.

392 Y dice bueno, bueno ahora te la pazamo:. Antonces ze la pazé yo

393 otra ve: y no me la pazaban. Y otra ve:, y otra ve:, hajta que

394 dije ya no me la pasái: má:, pue: yo tampoco. Y dicen vale,

395 vale. La pazé, me la pazaron ello: a mí. Y dehde antonce:, ahora

396 no hay ningún problema.

++ *Líneas de texto referenciadas* 414-418:

414 *Tl. Antonces pue: su rmano le pegué como sé karate, y antonces

415 pue: dehpué: el otro hermano le pegué un empujón porque sabía

416 que lloraba, empezó a llorar, ze fué. Y dije ahora te toca a tí,

417 y en ve: de poneze a pelea: conmigo zalió a corré:. Porque vió

418 lo que le hice al hermano

++ *Líneas de texto referenciadas* 475-506:

475 *Tl. Ah y otra coza, aquí el me: pazao me parece que fue. Con

476 un niño el hermano d'eze con er que ehtuve, que salió a corre:,

477 l'empujé y salió a corre:

478 *E. ¿Cómo?

479 *Tl. El hermano eze der niño eze que le dicho ahora mihmo

480 que l'empujaba y salió a llorá:

481 *E. Sí

- 482 *Tl. Pue: eze mihmo, el otro día ahí
483 *E. Ese niño ¿cómo se llama?
484 *Tl. Jano o algo d'ezo
485 *E. ¿Y está?
486 *Tl. En zegundo B
487 *E. Segundo B
488 *Tl. Uno con los pelo: rizado:, mu feo (risa), bueno.
489 Pue: ehtamos ahí, y llegaron y me dicen, tan dicho coza:.
490 Yo ze que zon mu metidillo:, pero voy a averiguahlo,
491 a ve: zi e: verdá. Voy a averiguahlo y encima dice que zí,
492 digo pue: bueno ya verá: ahora te digo yo cosa:.. No:
493 decimo: coza:, me voy pa mi fila porque...
494 *E. ¿Qué cosa:?
495 *Tl. Palabra: como capullo, cabroncillo, maricón,
496 cozillas azí. Tonce: ze cagó en, en mi: muerto: y tonce:
497 yo dije zi quieres cagarte corre a zu tumba y te caga:,
498 pero ezo duele. Tonce: yo me fui porque no quería
499 problema:, tenía do: apercibimiento:. Me fui pa la
500 claze, p'arriba que teníamos: que entrá:.
501 Y llegó por detrás: y dice ven, ven, ven. Pué: me
502 pegó un puñetazo aquí. Tonce: yo me ehtoy quieto,
503 y luego voy yo y le digo ven, ven, ven le dí un puñetazo
504 aquí. Le hice zangre aquí, en la nariz, y luego la
505 directora en ve: de ponehno: a lo: do: un apercibimiento,
506 qu'empezamos lo: do:, me lo puzo a mi zólo, también

Documento 9: Entrevista a Capaneo

++ *Líneas de texto referenciadas* 21-24:

- 21 *E. Tampoco. ¿Cuéntame, cómo fue eso de que le quemaste el pelo?
22 *C. Me encontré un mechero en la hora de educación física, entonce: le dije
23 quiere: fuego, me dijo po: bueno. Yo encendí el mechero, encendió mucho y le quemé
24 la: pehtaña:.

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 9-18:

- 9 Ocurrió, que durante el recreo un niño de primero de ESO C, acude
10 buscando la ayuda de Jásón, el profesor de lengua, le dice que le quieren
11 pegar y que lo amenazan continuamente con pegarle. Said le dice que lo
12 que le pasa es por hablar demasiado. Jásón se enfadó bastante. Cuando el

13 chaval salió yo decidí salir también a fin de evitar que tuvieran la
 14 tentación de pegarle. Al salir varios chavales se le acercaron y le
 15 dijeron algo, él empezó a andar con paso ligero, con la clara intención
 16 de evitar la presencia de los chicos que se habían acercado a él.
 17 Desapareció por la esquina del edificio y yo me volví de nuevo a la sala
 18 de profesores.

3.3.2.2. Experiencias ocurridas fuera del colegio en las que se encuentran implicados alumnos del centro

(4 2) /Localización experiencias/Fuera colegio

Documento 10: Entrevista a Telémaco

111 *Tl. Po: que la Maya metió la gorra en mi mochila, entonces:

++ *Líneas de texto referenciadas* 116-126:

116 Y luego empezó así (hace el gesto de empujar), y el hermano
 117 me amenazó en el parque ehte d´aquí con una navaja aquí
 118 (señala el cuello) como la toque: o lo que sea, ten t´entera:
 119 Porque me pegó, ze me puzieron a pegahme, yo no me ehjtuve
 120 quieto.
 121 Diomedes me ayudó, no: zeparó y digo, ahora uno a uno zi
 122 zoi: capace: oj metéi: Ze metió uno a uno, pillaron to: palo:
 123 *Tl. ¿Eso fue el año pasado?
 124 *E. Sí
 125 *Tl. No, el´anterio:, en quinto. Y ze tiraron un buen tiempo zin
 126 hablahrme. Digo, po: no m´habléi: Yo no me voy a rebajá:

++ *Líneas de texto referenciadas* 273-282:

273 *Tl. Sí, don Piero me...porque Diomedes me metió en un follón.
 274 Toce:, por chivato, porque ze chiva de tó, hay un hombre ahí
 275 porque e: viejecillo ya, y e: borracho. Pue: bueno.
 276 Le dijo que zu primo era un ladrón, porque e: verdá, roba (¿?),
 277 roba pájaro: y de tó. Y ehjtaba cazi to lo: día: robando.
 278 Y antonces le dijo que era un ladrón. Y el fue rápidamente
 279 a llamó a lo: amigo:, y le: dijo esperaro:, esperaro: qu´ahora
 280 vengo.
 281 Y dehde su casa fumando, ehtaban tos. Capaneo, Teseo y él. Y
 282 ehtaba dende su puerta allí

293 *Tl. Sí, ma fichao l' Almería. Lo: infantele:. Antonces po:

++ *Líneas de texto referenciadas* 294-318:

294 no me deja (¿?). Antonces pue:, lo que ehtaba contando del
295 hombre eze, fue rápidamente a decírzelo antonces mi madre,
296 mi madre lo oyó to y con la cámara de video lo grabó.
297 Tonce: pue: llegó y empezó a decirle ¿por qué me tiene: que
298 deci: ladrón?. Y empezó a pegarle, a pegarle, a pegarle el
299 niño eze
300 *E. ¿A quién, a Diomedes?
301 *Tl. No, Diomedes fue el chivato. Mandó a su primo que le
302 dijo ladrón.
303 Tonce: el otro vino a pegarle. Lejtuvo pegando y dehpué: ze
304 va y dice, ehjcupe, ehjcupe Guadalupe. Y vino otra vez que
305 te voy a dar, que te voy a dar y otra vez le pegó. Y ya ze fue.
306 Y cuando vino a llamarme a mi casa porque ze l'ehcapa el
307 pajarillo, el canario azí que no vuelan bien, voy a ayudahle
308 a ve: zi lo pilló y dice, dice, ya verá:, ya verá: tú.
309 Y paza el'otro, y ze pone ya verá:, ya verá:.
310 Y empieza como amenazahjlo con palo:.
311 *E. ¿A quién amenaza?
312 *Tl. Al viejo eze
313 *E. Al hombre ese
314 *Tl. Sí
315 *E. ¿Lo amenaza el...?
316 *Tl. Éhte lo cayó de chivato y el otro lo amenaza y pega
317 *E. ¿El chivato, Diomedes?
318 *Tl. Claro. Ehtá en to: lo: follone: pero nunca lo pilla:.

++ *Líneas de texto referenciadas* 405-412:

405 *Tl. Jí, en bandas d'ezas del Puerto y que dicen del Puche y to ezo.
406 Toce: pue: Diomedes no lo puede toca: ninguno der colegio ni der
407 ihtituto porque de momento llega el hermano y ze lo: come a to:
408 *E. ¿El hermano de Diomedes está en una banda?
409 *Tl. Sí, y de momento están po: ya están to:, y como eso:.
410 No quiero que salga de aquí pero...
411 Si puede parar ezo mejo:, porque le voy a deci: una coza que
412 *E. (Parada de la grabadora)

++ *Líneas de texto referenciadas* 430-441:

430 *Tl. Pue: lo que ehjtaba contando de que yo ze karate porque
 431 ehjtuve tre: año:. Antonces pue: algo zé y otra: coza: no.
 432 Pero mucha: vece: en er fúrbo: por ejemplo, la: uzo, y...me
 433 dan buen rezultao. Por ejemplo en una farta en ve: de dahdle
 434 pa que la note el arbitro, le doy por detrás: y no la nota y hice
 435 farta, ze la quitao y le dao una patá y lleva to ehjto morao.
 436 Lo tienen que zacá lesionao y dice zi no he hecho ná s´habrá
 437 ejurrio o lo que zea.
 438 Una ve: no lo vi bien y digo no, l´echo farta, l´echo farta y
 439 digo mira ehjque zé karate y dice bueno, bueno. Me zacaron der
 440 campo, una tarjeta roja y digo bueno pero no voy a zeguí haciendo
 441 ehto pa que no lo zepa. ¿Qué má:?

Documento 3: Reunión con grupo de alumnos de secundaria obligatoria

++ *Líneas de texto referenciadas* 34-35:

34 Jesús de rayar los coches. Diomedes comenta que él se había enterado que
 35 los que habían soltado el bulo habían sido Daniel y Jano. Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 53-60:

53 Telémaco se sintió aludido y sacó el tema de los arañazos en los coches,
 54 que según pude saber hubo una reunión la semana pasada a la que
 55 asistieron Telémaco, su madre, tres maestros a los que les habían rayado
 56 los coches a la puerta del colegio y la directora. Una de las
 57 profesoras, Escila, estaba presente en la reunión. Estaba sentada a mi
 58 izquierda.
 59 En esa reunión, Telémaco admitió haber rayado el coche de Medea pero no
 60 el de Diana ni el de Escila.

3.3.3. ¿Cuáles son las opiniones que los alumnos han atribuido a sus padres?

(6) /Opinión académica atribuida a los padres

Documento 10: Entrevista a Telémaco

++ *Líneas de texto referenciadas* 127-129:

127 *E. ¿Qué opinan tu: padre: de tu: ehtudio:?
 128 *Tl. (Risa) Dicen que zoy mu malo pa lo: ehjtudio:
 129 *E. Dicen que ere: mu malo

Documento 9: Entrevista a Capaneo

69 *E. ¿Te va mejor que el año pasado?, ¿no?

++ *Líneas de texto referenciadas* 70-74:

70 ¿Qué cree: que opinan tu: padre: de tu: posibilidad: en tu: estudio:?. ¿Creen que

71 va: a aprobá:?

72 *C. Así, así

73 *E. Así así, ¿eso que significa?

74 *C. Que no saben si voy a aprobá: o suspendé:

Documento 5: Entrevista a Forbes

++ *Líneas de texto referenciadas* 65-74:

65 *E. ¿Tu: padre: que opinan sobre tu: posibilidad: en tu: estudio:?

66 *F. ¿Cómo que qué opinan?

67 *E. Sí, que trabaja: en clase, que no hace: nada, que tiene: buena:

68 nota:, que tiene: mala:...

69 *F. Mi padre cree que vengo a estudiar:

70 *E. ¿Tú padre cree que viene: aquí a estudiar:?

71 *F. Caro

72 *E. ¿Viene: a estudiar o no?

73 *F. A sentarme en la silla, hombre

74 *E. A sentarte en la silla, vale (suspiro), me va: a contar, cómo te

Documento 8: Entrevista a Diomedes

++ *Líneas de texto referenciadas* 83-92:

83 ¿Qué crees que opinan tu: padre: respecto a tu: posibilidad: en tu:

84 estudio:?. ¿Que crees que esperan, que sí, que saque: el graduado?

85 *D. Hombre ello: quieren que estudie y...

86 *E. ¿Qué quieren que haga:?, ¿tú que quiere: hacer?, ¿qué te gustaría ser?

87 *D. Alguna: vece: me da por estudiar: y otra: no. Y cuando me da por

88 estudiar: pienso en la: cosa: que me podría hacer

89 *E. ¿Qué te gustaría hacer?

90 *D. Pue:, una carrera pero que sea corta

91 *E. Que sea corta

92 *D. De la: má: sencillas. Cuando me pongo a estudiar. Ej que zon temporá:

5. TEXTOS DE INTERPRETACIÓN- *ANÁLISIS DE REDES-*

En esta sección se presentan los resultados referidos a los alumnos entrevistados, es decir, estadísticos de centralidad de los sujetos y medias de sus grupos de referencia, los correspondientes sociogramas, resaltándose en cada caso los nudos y lazos que los implican, así como los cliques o pandillas en los que se pueden incluir, al objeto de analizar la situación social de cada uno dentro de su aula.

5.1. Estudio de los estadísticos de centralidad

Índices de centralidad		InDegree	OutDegree	NmInDeg	NmOutDeg	0 InDeg	0 OutDegree	0 NmInD	0 NmOutD	Between	Nbetween	0 Betw	0 nBetw	FlowBet	NFlowBet	0 FlowB	0 nFlowB	Bpower	0 Bpower
Capaneo 1SA20	1 Pregunta	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81			11.23	0.00	0.00	6.50	1.08	0.00	0.00	2.88	6.26	0.00	4.31
	2T Preg	0.00	4.00	0.00	16.00	2.73	2.73	10.92	10.92	0.00	0.00	32.46	5.41	0.00	0.00	19.54	7.28	4.00	3.46
	3 Pregunta	1.00	0.00	4.00	0.00	2.73		10.92		0.00	0.00	18.65	3.11	0.00	0.00	2.77	3.46	1.00	3.50
	4 Pregunta	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77		11.08		0.00	0.00	11.96	1.99	0.00	0.00	2.42	4.95	0.00	4.04
	5 Pregunta	2.00	0.00	8.00	0.00	2.81		11.23		0.00	0.00	21.81	3.63	0.00	0.00	7.62	5.18	2.00	3.54
Telémaco 1SC20	1 Pregunta	0.00		0.00		2.85		10.97		0.00	0.00	26.67	4.10	0.00	0.00	24.81	8.46	3.00	3.89
	2T Preg	3.00	0.00	11.54	0.00	2.56	2.56	9.83	9.83	0.00	0.00	16.52	2.54	0.00	0.00	7.41	6.89	3.00	3.22
	3 Pregunta	0.00		0.00		2.85		2.97		0.00	0.00	28.52	4.39	0.00	0.00	10.74	7.19	3.00	3.63
	4 Pregunta	0.00		0.00		2.70		10.40		0.00	0.00	13.44	2.07	0.00	0.00	11.59	9.33	3.00	3.56
	5 Pregunta	1.00		3.85		2.85		10.97		3.83	0.59	28.56	4.39	0.00	0.00	27.37	11.94	3.00	3.78
Diomedes 1C22	1 Pregunta	0.00		0.00		2.85		10.97		0.00	0.00	26.67	4.10	0.00	0.00	24.81	8.46	3.00	3.89
	2T Peg	3.00	0.00	11.54	0.00	2.56	2.56	9.83	9.83	0.00	0.00	16.52	2.54	0.00	0.00	7.41	6.89	1.00	3.22
	3 Pregunta	0.00	3.00	0.00		2.85		10.97	10.97	0.00	0.00	28.52	28.52	0.00	0.00	10.74	7.19	3.00	3.63
	4 Pregunta	0.00	3.00	0.00		2.70		10.40	10.40	0.00	0.00	13.44	2.07	0.00	0.00	11.59	9.33	3.00	3.56
	5 Pregunta	0.00	3.00	0.00		2.85		10.97	10.97	0.00	0.00	28.56	4.39	0.00	0.00	27.37	11.94	3.00	3.78
Tideo 2SB22	1 Pregunta	0.00		0.00		2.07		7.98		0.75	0.12	3.30	0.51	0.00	0.00	0.33	2.14	3.00	2.74
	2T Preg	3.00	1.00	11.54	3.85	1.93	1.93	7.41	7.41	2.50	0.38	2.56	0.39	0.00	0.00	1.85	4.29	4.00	2.59
	3 Pregunta	3.00		11.54	11.54	2.07	2.07	7.98	7.98	19.00	2.92	3.81	0.59	0.00	0.00	1.52	3.84	5.00	2.59
	4 Pregunta	1.00		3.85	7.69	2.07	2.07	7.98	7.98	0.00	0.00	3.67	0.56	0.00	0.00	0.96	2.97	2.00	2.63
	5 Pregunta	1.00		3.85	11.54	2.07	2.07	7.98	7.98	3.00	0.46	4.67	0.72	0.00	0.00	1.89	4.36	3.00	2.63
Teseo 2SB12	1 Pregunta	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	7.98	7.98	0.00	0.00	3.30	0.51	0.00	0.00	0.33	2.14	3.00	2.74
	2T Preg	3.00	1.00	11.54	3.85	1.93	1.93	7.41	7.41	0.00	0.00	2.56	0.39	0.00	0.00	1.85	4.29	1.00	2.59
	3 Pregunta	1.00	0.00	3.85	0.00	2.07		7.98		0.00	0.00	3.81	0.59	0.00	0.00	1.52	3.84	0.00	2.59
	4 Pregunta	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07		7.98		0.00	0.00	3.67	0.56	0.00	0.00	0.96	2.97	0.00	2.63
	5 Pregunta	1.00	0.00	3.85	0.00	2.07		7.98		0.00	0.00	4.67	0.72	0.00	0.00	1.89	4.36	0.00	2.63
Forbas 2SB24	1 Pregunta	0.00		0.00		2.07		7.98		0.00	0.00	3.30	0.51	0.00	0.00	0.33	2.14	3.00	2.74
	2T Preg	3.00	0.00	11.54	0.00	1.93	1.93	7.41	7.41	0.00	0.00	2.56	0.39	0.00	0.00	1.85	4.29	3.00	2.59
	3 Pregunta	0.00		0.00		2.07		7.98		0.00	0.00	3.81	0.59	0.00	0.00	1.52	3.84	3.00	2.59
	4 Pregunta	0.00		0.00		2.07		7.98		0.00	0.00	3.67	0.56	0.00	0.00	0.96	2.97	3.00	2.63
	5 Pregunta	0.00		0.00		2.07		7.98		0.00	0.00	4.67	0.72	0.00	0.00	1.89	4.36	3.00	2.63

5.2. Estudio de subgrupos (cliqués)

En este apartado se muestra la situación de cada alumno en relación a su grupo, para cada una de las cuestiones planteadas. Se presenta la red de elecciones realizadas/recibidas, resaltando los cliqués o subgrupos en los que se encuentra incluido el alumno o alumnos que se referencian.

Capaneo (1SC20)

En el caso de *Capaneo* (20), sólo se hace referencia a las cuestiones en las que es elegido, ya que no ha sido posible que cumplimentara el cuestionario y por tanto no se reflejan las elecciones que pudiera hacer.

a) Red percibida. Transposición segunda cuestión (29tr)

La segunda cuestión se refiere a quienes cree el alumno que lo elegiría como delegado o delegada de clase (1sa).

b) Cuestión 3 (39)

¿A qué compañeros de clase te gustaría volver a encontrar en tu clase el curso que viene?

a:/kp/fv1sa39

9

c) Cuestión 5 (59)

¿Al lado de quién te gustaría sentarte en clase?

a:/kp/fv1sa59

Telémaco (1SC20) y Diomedes (1SC22)

Estos alumnos se encuentran en la misma clase, primero de secundaria obligatoria, grupo C (1SC), e identificamos a Telémaco con el número 20 y a Diomedes con el número 22.

a) Primera pregunta (19)

¿A quién de la clase elegirías como delegado o delegada de clase?

A:/KP/FV1SC19

13

Cliques 1SC20:
23: 18 19 20

Cliques 1SC22:
20: 14 22 26

b) Transposición segunda pregunta (red percibida) (29tr)

La segunda cuestión se refiere a *¿quién crees que te elegiría a ti?*

A:/KP/1SC29TR

Cliqués 1S20
14: 18 19 20

c) Tercera pregunta (39)

¿A qué compañeros de clase te gustaría volver a encontrar en tu clase el curso que viene?

A:/KP/FV1SC39

d) Cuarta pregunta (49)

Si formaséis grupos para trabajar en clase, quién te gustaría que fuese el responsable del grupo?

A:/KP/FV1SC49

e) Quinta pregunta (59)

¿Al lado de quién te gustaría sentarte en clase?

A:/KP/FV1SC59

Teseo (2SB12)/ Tídeo (2SB22)/ Forbas (2SB24)

Teseo (12), Tídeo (22) y Forbas (24) están en la misma clase, segundo de educación secundaria, grupo B (2SB)

a) Primera pregunta (19)

¿A quién de la clase elegirías como delegado o delegada de clase?

a:/fv2sb19

b) Transposición de segunda pregunta (29tr)

La segunda pregunta se refiere a *¿quién crees que te elegiría a ti?*

a:/2sb29tr

Cliqués
2SB22
9: 1 5 22

3
11
26

c) Tercera pregunta (39)

¿A qué compañeros de clase te gustaría volver a encontrar en tu clase el curso que viene?

d) Cuarta pregunta (49)

Si formaséis un grupo para trabajar en clase, ¿quién te gustaría que fuese el responsable del grupo?

a:/kp/fv2sb49

e) Quinta pregunta (59)

¿Al lado de quién te gustaría sentarte en clase?

5.3. Estudio de equivalencia posicional (*bloques*)

En esta sección se presentan los compañeros que tienen una posición en la red que puede ser considerada equivalente a la de los alumnos entrevistados. Así, por ejemplo, podemos observar que Tídeo (2SB22) tiene una posición en el grupo, equivalente a la de Forbas (2SB24) en las cuestiones primera, cuarta y quinta. Situación que comparten con los sujetos codificados como 2SB14 y 2SB04 en las cuestiones cuarta y quinta.

Esta información puede ser consultada en los apartados correspondientes al estudio del estadístico CONCOR para cada uno de los grupos y cuestiones en el correspondiente anexo (vol. 2).

<i>Bloques equival.</i>	1ª pregunta	2T pregunta	3ª pregunta	4ª pregunta	5ª pregunta
Capaneo 1SA20		2- 8-20	20-18		
Telémaco 1SC20	20-18	19-20-18	19-20-18	19-20-18	19-20-18
Diomédes 1SC22	1-22-19	16-22	16-22	16-22	16-22
Tídeo 2SB22	24-25-22	22	22-21-14	22-14-4-24	22-14-4-24
Teseo 2SB12			26-12	3-12-18-26-11	3-12-18-26
Forbas 2SB24	24-25-22	24	5-1-24	22-14-4-24	22-14-4-24

Se trata de una información que además de ser útil en el estudio de cada sujeto como caso único, nos permite considerar estudios intersujeto, atendiendo a determinados aspectos asociativos o disociativos entre los alumnos que conforman los distintos bloques referenciados.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Vamos a presentar la información en diagramas de flujo, a fin de facilitar la percepción de las informaciones recogidas en este trabajo. Hemos optado por este tipo de presentación por considerar que ya la lectura de los textos anteriores (trabajo de investigación y anexos -textos de campo y de investigación-) proporciona la información necesaria para conocer la situación que se describe, y que el siguiente paso, debía de ser tratar de mostrar nuestro punto de vista, no tanto manipulando las informaciones aportadas sino organizando éstas convenientemente para facilitar su comprensión, con el propósito de ofrecer una visión de conjunto que permita al lector

llegar a sus propias conclusiones e interpretaciones, y por tanto, sea éste quién tome las decisiones que considere, ya sea sobre el caso que nos ocupa o sobre otro con el que pueda encontrar relación en su vida profesional.

Concretamente se trata de ocho diagramas de los que dos se dedican a los profesores (Diana, Melpomene, Escila, Enrique, Piero, Talia, Jasón, Medea y Ariadna) y el resto a los alumnos Capaneo, Telémaco, Diomedes, Tídeo, Teseo y Forbas).

Los referidos a los profesores, se presentan en formato apaisado y con cuadros de texto en distintos colores, conectados unos con otros. Su lectura ha de realizarse primero de arriba hacia abajo, para conocer lo que dicen cada uno de los profesores y siguiendo las líneas que conectan cuadros del mismo color que se refieren a la misma situación o temas muy relacionados (de izquierda a derecha). En el segundo de los diagramas, los textos que se encuentran dentro del rectángulo de puntos discontinuos se refieren a las interacciones entre profesores propiciadas por la diferencia de opiniones sobre cuál debiera haber sido la actuación de unos y otros en el tema del papel de embalar que colocaron a modo de tablón de ideas.

Los gráficos referidos específicamente a los alumnos, la lectura ha de hacerse de arriba hacia abajo, diferenciándose las informaciones obtenidas por medio del análisis documental de los apercibimientos de los alumnos, las procedentes del análisis de redes sociales y las que se derivan del análisis del contenido de las entrevistas y observaciones.

Como puede verse, los problemas convivenciales no son solo entre alumnos o entre alumnos y profesores, sino también entre profesores; y los hechos que inciden en sus relaciones no sólo ocurren dentro del aula, ni siquiera sólo en el colegio. También fuera de éste, donde los sucesos y experiencias vividas por los agentes implicados influyen en la convivencia dentro del centro escolar.

Se trata de considerar la vida en las aulas desde una perspectiva ecológica, que evidencia la imposibilidad de abstraer la complejidad convivencial de las escuelas en un grupo concreto de variables explícitas y cuantificables. Igualmente considero que la labor del investigador ha de centrarse en ofertar un cuerpo de informaciones particulares –lo que piensan los actores y ocurre en el lugar de la acción-, bien estructurado y lo más completo posible, aportándolo al conjunto de personas implicadas para potenciar el diálogo, la negociación, la aceptación de las diferentes perspectivas, valorando la diversidad y el trabajo conjunto como medio para adaptarnos a las necesidades de una realidad siempre cambiante.

Pero dejando que sean los propios actores y responsables directos de la acción quienes realicen los últimos juicios, valoraciones y tomen sus decisiones finales. Porque como dice García Pastor (1997:140), *“nadie puede hablar por nadie, porque nadie puede sentir por nadie”*.

Por otro lado, como puede observarse son variadas las situaciones que enrarecen la convivencia en el centro, no siendo las presentadas más que una breve muestra de lo que ocurre a lo largo de un curso escolar. Nos encontramos con situaciones que podrían considerarse como inherentes a la vida diaria en la escuela, sea el hecho del barullo, que según Melpomene, forman los alumnos de secundaria y que molestan a los de infantil al estar sus clases situadas en la bajada de las escaleras de la planta destinada a secundaria, o que Piero recrimine a un niño por patear una puerta, o el episodio del papel, donde los alumnos de un grupo de segundo de secundaria obligatoria escriben una canción que Talia considera como obscena, quién considera que no debe permitirse que *“los niños pongan esas barbaridades”*. Pero también nos encontramos con otras que por su gravedad e implicaciones para el bienestar de las personas que conviven en el centro, sean agresiones físicas como las ocasionadas por Telémaco o la que según él le ocasionaron suspendiéndolo por los pies desde la ventana del servicio para obligarlo a

pegar a otro alumno al que finalmente propina una patada en el pecho; hurtos y robos, faltas graves de respeto como la mostrada por Forbas que no tiene ningún reparo en entrar en un aula que no es la suya, sin pedir permiso para ello, realizar algún comentario con un amigo suyo e insultar a la profesora que en ese momento daba clase y que sin haber más provocación por su parte que la simple mirada sorprendida, se encuentra con un *¡Qué mierda miras!*, agresiones verbales entre alumnos, como insultos despreciativos (*foca, orejío,...*), agresiones a propiedades ajenas como el rayado de coches en el que al menos se ve implicado Telémaco, el hecho de traer armas blancas al colegio, sea cuál sea su fin, o el intento de miccionar sobre unos alumnos y su profesor que se encuentran en clase de educación física.

Igualmente relevantes son las manifestaciones de desacuerdo mostradas por los profesores y que sobrepasan los acontecimientos en los que se enmarcan, y que se podría suponer los generaron. Así ocurre con el tema del papel, en el que añadido al desacuerdo por las acciones y reacciones de unos y otros: *“Algunos profesores son muy permisivos ante el mal comportamiento de los alumnos”*, *“el verdadero problema es la diferencia de pareceres y criterios entre profesores”*, etc. Resurgen situaciones ya pasadas pero que sirven para sumar en el desencuentro entre los componentes del equipo docente: *“por ahí están deseando clavarnos las uñas”*, *“Ariadna abusa de su cargo y hace lo que quiere”* o *“en vez de tantos papeles y tantas reuniones para tonterías conviene ocuparse más de estas cosas”*.

Por otro lado se observa que el profesor mejor considerado, Piero, parece no inclinarse especialmente por el diálogo con los alumnos en cuanto a los problemas convivenciales que surgen entre ellos y con ellos: *“lo que hay que hacer es si ensucian las mesas limpiarlas”* para lo que *“estaba dispuesto a utilizar una hora de pretecnología para darles un estropajo y que limpiaran las mesas”*. Igualmente coinciden los alumnos en los profesores con los que dicen llevarse peor, Medea, Cirene o Senoe, profesora esta última con la que Forbas nos dice que *“como to: lo: niño: ze portan mal con la maejtra eza, po: nosotros: también”*, declaración que deja entrever posibles problemas de orden en el desarrollo de sus clases.

Es también Forbas quien nos permite vislumbrar algunas de las causas generadoras de conflictividad y que podría indicarnos una falta de expectativas positivas

respecto a la escuela: *“no me gujta lajcuela. (...) Por qué vienes a la ehcuela. Porque me manda mi padre...y pa sacahme el graduao ejcolá:”*

Considerando suficientemente justificado el buen ajuste entre la metodología propuesta y el objeto de investigación, pasaremos a considerar la riqueza de contenidos que han surgido en su desarrollo, alusivos a los problemas de convivencia que emergen en la cotidiana interacción entre profesores y alumnos.

Desde dificultades de coordinación entre los profesores, como las evidenciadas cuando surge el conflicto de la *canCIÓN obscena*, que lleva a posicionarse de forma enfrentada a Talia, Piero, Ariadna, Medea y Jasón, y que lleva incluso a Talia a afirmar que *“lo que pasa es que Ariadna abusa de su cargo”*, problemas de relación entre alumnos y profesores, sea el caso de Telémaco con Cirene, o de casi todos con Medea, o los muchos problemas planteados por Telémaco dentro y fuera del centro que van desde problemas con bandas de delincuentes juveniles, peleas frecuentes o atentar directamente contra la propiedad de determinados profesores (caso de los arañazos en los coches). Los incidentes se suceden y generan cierta polaridad entre el profesorado del centro, ya se encuentren en primaria o en secundaria, sea el caso de la queja realizada por Melpomene a Medea, o el relato del hecho de los chavales que tratan de mear a los niños de segundo que están en el patio haciendo educación física.

En cualquier caso, nos parece un aspecto de especial relevancia en cuanto a las posibilidades de actuación y entendemos que cualquier intento de solución ha de pasar por una mayor implicación de todos, ya que la razón que da fin a todo intento de intervención (en este caso la propuesta de los contratos de conducta) son las competencias atribuidas a cada uno, y cuando los intentos son frustrados, la desidia y el dejar pasar el tiempo es la vía que más cerca está, y que se refleja en las palabras de Ariadna en el último de los documentos cuando comenta el incidente de Tídeo, *“pero que como podía ver no había apercibimiento que lo reflejase, porque los profesores habían dejado de ponerlos, porque lo único que esperaban es que terminase el curso. Me sigue diciendo que cosas como ésta ocurren continuamente, cada día y que la convivencia era realmente difícil”*.

Por ello es necesario transformar las funciones competenciales en funcionalidad competencial, pasando de una concepción fordista del trabajo y una especialización estanca de los profesionales, a un trabajo en equipo donde cada profesional aporte al conjunto sus ideas, conocimientos e inquietudes en el objetivo común de mejorar el

servicio que ofrece el centro educativo y no tanto cada uno de los docentes u otros profesionales implicados (psicólogos-as, logopedas, ...). En definitiva, se trataría de superar la disciplinarietà profesional en un planteamiento interprofesional de la organización educativa, transformando el papel del conocimiento experto, de criterio diferenciador de las obligaciones atribuidas a cada docente, en colaboración especializada de los distintos agentes educativos y educadores que conforman ecológicamente la escuela.

Pero no todo han sido respuestas, también han surgido muchas cuestiones que nos muestran la complejidad del ámbito humano en el que nos movemos. Así, en cuanto a los alumnos, se observa que, al menos en este caso, aquellos considerados con una mayor implicación en los problemas disciplinarios no suelen tener un estatus relacional especialmente importante en sus grupos clase, que suelen formar sus propios subgrupos, donde parecen detentarse distintos roles, asumidos y mantenidos en virtud de la realización de determinados actos generadores de conflictividad, agresiones, hurtos y otras demostraciones de su bien ganada fama que quedan, al menos en parte, reflejados en la relación de amonestaciones (ver anexos). ¿Qué tipo de relación existe entre los alumnos en los que se concentran la mayor parte de las amonestaciones?, ¿suelen servir, ya sea para alimentar pandillas delincuenciales existentes o para formar otras nuevas?

Por otro lado, la revisión de sus notas de clase evidencia que su situación académica no es demasiado buena, y sus expectativas y las que atribuyen a sus padres respecto a ellos, tampoco. ¿Existe relación entre fracaso académico e indisciplina escolar?, y en caso afirmativo, ¿cuál es la naturaleza de esta relación?

Tampoco se puede realizar ningún tipo de inferencia, a partir de los datos obtenidos, relativa a cuál es la incidencia en el desarrollo de las clases y en el rendimiento académico de los otros alumnos y alumnas, así como en las expectativas, ilusión profesional y salud de los docentes. Pero es una cuestión que emerge tras la evidencia de las múltiples situaciones en las que estos son víctimas de agresiones verbales y/o físicas, aparte de las implicaciones que estas circunstancias puedan implicar en el derecho y deber que fundamenta la función social de la escuela, el derecho a la educación.

Las situaciones conflictivas suelen ser así mismo generadoras de nuevos problemas, así podría suponerse que también las situaciones de conflictividad convivencial en las escuelas pueda generar tensiones entre los docentes que enrarezcan aún más la vida del centro. ¿Son los contextos escolares donde se dan situaciones de indisciplina escolar por parte de grupos de alumnos/as reducidos y concretos generadores de conflictividad en las relaciones entre docentes?, ¿cómo inciden las relaciones de enfrentamiento entre docentes en la disciplina escolar?

Por otro lado, sin lugar a dudas los padres de los alumnos que sufren la conflictividad escolar también tienen algo que decir y que hacer. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acontece en el centro en relación a determinados episodios calificables como conflictivos disciplinariamente?, ¿qué les cuentan sus hijos?, ¿cuál es su disposición a la continuidad de sus hijos o hijas en el centro ante la posibilidad de escolarización en otro centro de la zona?, ¿tienen implicaciones relevantes en la consideración de la escuela pública?.

Como puede observarse no han sido muchas las respuestas, pero sí las preguntas que se han generado tras la realización de este trabajo, que por otra parte ha evidenciado las dificultades para su continuación ya que como apúntabamos la disciplinariedad profesional, la desilusión docente del profesor de la escuela pública que ve impotente como determinado alumno o alumna convierte el aula y el centro en campo de demostraciones de poder y que finalmente le lleva a abandonar cualquier intento de implicación en la solución conjunta de los problemas generados por las conductas disruptivas de esos pocos alumnos, a la espera que pase el curso, y estos pasen a otro centro (el instituto), o bien abandonen la formación obligatoria sin haber completado el período cronológicamente obligado.

Referencias bibliográficas:

- ACKERMAN, J.M. (1979). *Aplicación de las técnicas de condicionamiento operante en la escuela*. Madrid: Santillana
- ÁLVAREZ ROJO, V. y GARCÍA PASTOR, C. (1997). *Orientación vocacional de jóvenes con necesidades educativas especiales*. Madrid: EOS
- ARRUGA I VALERI, A. (1987). *Introducción al test sociométrico*. Herder: Barcelona
- ASHEM, B.A. (1977). *Modificación de la conducta en la infancia*. Barcelona: Fontanella
- BOCHENSKI, J.M. (1979). *¿Qué es la autoridad?: Introducción a la lógica de la autoridad*. Barcelona: Herder
- BONACICH, P. (1972). "Factoring and Weighting Approaches to Status Scores and Clique Identification". *Journal of Mathematical Sociology*, 2, 113-120
- BONACICH, P. (1987). "Power and Centrality. A Family of Measures". *American Journal of Sociology*, 92, 1170-1182
- BORGATTI, S.P. ; EVERETT, M.G. y FREEMAN, L.C. (1992). *UCINET IV. Version 1.00*. Analytic Technologies: Columbia
- BREIGER, R.; BOORMAN, S. and ARABIE, P. (1975). "An algorithm for clustering relational data, with applications to social network analysis and comparison with multi-dimensional scaling". *Journal of Mathematical Psychology*, 12, 328-383
- CHAZARRA MONTIEL, A. (1994). *La familia, instrumento de cambio y educación*. Murcia: Dirección General de Bienestar Social
- CIDAD MAESTRO, E. (1990). *Modificación de conducta en el aula e integración escolar*. Madrid: UNED
- CLEMES, H. y BEAN, R. (1995). *Cómo enseñar a sus hijos a ser responsables*. Madrid: Debate
- CLEMES, H. y BEAN, R. (1995). *Cómo inculcar disciplina a sus hijos*. Madrid: Debate
- DIEZ, J.J. (1982). *Familia-escuela. Una relación vital*. Madrid: Narcea
- FREEMAN, L.C. (1979). "Centrality in Social Networks: Conceptual clarification". *Social Networks*, 1. Pp. 215-239
- FREEMAN, L.C., BORGATTI, S.P. and WHITE, D.R. (1991). "Centrality in valued graphs: A measure of betweenness based on network flow". *Social Network*, 13, 141-154
- GARBEN, S. (1992). *Portarse bien: soluciones prácticas para los problemas comunes de la infancia*. Barcelona: Medici
- GARCÍA PASTOR, C. (1997). "Más allá de lo especial: la investigación sobre la educación para todos los alumnos". En Sánchez Palomino, A. y Torres González, J.A. (Coords): *Educación especial I. Una perspectiva curricular, organizativa y profesional*. Madrid: Pirámide
- GARCÍA PÉREZ, E. (1994). *Problemas de conducta en casa y en el aula. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, inventarios y registros de observación*. Madrid: CEPE
- GARCÍA, A. (1986). *La autoridad: análisis de su estructura teórica*. Madrid: Asociación Hispano-Americana de Humanidades "Nuevo Mundo"

- GELFAND, D.M. y HARTMANN, D.P. (1989). *Análisis y terapia de la conducta infantil*. Madrid: Pirámide
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1995). Esquemas de racionalización de la práctica compartida. En Alfieri, F.; Álvarez Mendez, J.M. y otros. *Volver a pensar la educación (Vol II). Política, educación y sociedad*. Pp. 143-144 . Madrid: Morata-Paideia
- GOETZ, J.P. y LECOMPTE, M.D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Morata
- GOODSON, I.F. (1995). *Historia del currículum: la construcción de las disciplinas escolares*. Barcelona: Pomares-Corredor
- GOULD, S.J. (1984): La falsa medida del hombre. Barcelona: Antoni Bosch
- HUBERT, L. y SCHULTZ, J. (1976). "Quadratic assignment as a general data analysis strategy". *British J. Math Statis Psychol*, 29, 199-241
- KAZDIN, A.E. (1985). *Tratamiento de la conducta antisocial en la infancia y la adolescencia*. Barcelona: Martínez Roca
- KOZLOFF, M.A. (1980). *El aprendizaje y la conducta en la infancia. Problemas y tratamiento*. Barcelona: Fontanella
- LAWRENCE, J.; STEED, D. y YOUNG, P. (1977). Disruptive Behaviour in a Secondary Scholl. *Educational Studies Monograph*, 1. University of London Goldsmiths College
- LEITENBERG, H. (1983). *Modificación y terapia de conducta. Tomo II. Infancia y juventud. Aplicaciones generales*. Madrid: Morata
- LORENZO DELGADO, M. y SÁENZ BARRIO, D. (1995). *Organización Escolar. Una perspectiva ecológica*. Alcoy: Marfil
- LORRAIN, F. Y WHITE, H. (1971). "Structural equivalence of individuals in social networks". *Journal of Mathematical Sociology*, 11, 49-80
- MAYOR, J. Y LABRADOR, F.J. (1983). *Manual de modificación de conducta*. Madrid: Alhambra Universidad
- MENDEL, G. (1982). *La descolonización del niño*. Barcelona: Ariel
- ORTEGA RUÍZ, P.; MÍNGUEZ VALLEJOS, R.; GIL MARTÍNEZ, R. (1994). *Educación para la convivencia: la tolerancia en la escuela*. Valencia: NAU Llibres
- ORTEGA RUÍZ, R. y cols. (1998). *La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla*. Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
- ORTEGA y GASSET, J. (1972). *El hombre y la gente*. Madrid: Espasa-Calpe
- PEINE, H.A. (1979). *Padres e hijos: problemas cotidianos de conducta*. Madrid: Pablo del Río
- PINEDA FLORES, L.A.; LÓPEZ RESÉNDIZ, M.A.; TORRES GUTIÉRREZ, N. y ROMANO, H. (1987). *Modificación de conductas problema en el niño. Programa de entrenamiento para padres*. Méjico: Trillas
- REQUENA SANTOS, F. (1996). *Redes sociales y cuestionarios*. Centro de Investigaciones Sociológicas: Madrid

- RODRÍGUEZ DÍAZ, J.A. (1995). *Análisis estructural y de redes*. Centro de Investigaciones Sociológicas: Madrid
- ROSS, A.O. (1987). *Terapia de la conducta infantil. Principios, procedimientos y bases teóricas*. Méjico: Limusa
- SENNETT, R. (1982). *La autoridad*. Madrid: Alianza Editorial
- SIERRA BRAVO, R. (1994). *Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios*. Madrid: Paraninfo
- UNAMUNO, M. de (1980). *Recuerdos de niñez y de mocedad*. Madrid: Espasa Calpe
- VALLÉS ARÁNDIGA, A. (1988). *Modificación de la conducta problemática del alumno. Técnicas y programas*. Alcoy: Marfil
- WEISINGER, H. (1982). *Técnicas para el control del comportamiento agresivo*. Barcelona: Martínez Roca